

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Sprachliche Hürden in der Mathematik mit Einfacher Sprache überwinden

Zugang zu Text- und Sachaufgaben mittels Einfacher Sprache

Eingereicht von: Rebekka Stalder

Begleitung: Rita Baumann

Juni 2020

Danksagung

Zu Beginn dieser Arbeit möchte ich mich herzlichst bei all jenen bedanken, die mich in den vergangenen Monaten unterstützt und zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen haben.

Mein erster Dank gilt Rita Baumann, welche mich als Betreuerin durch diese Masterarbeit begleitet hat. Sie hat sich stets viel Zeit für meine Fragen, Anliegen und Bedenken genommen, mich kompetent beraten und mir in der Gestaltung meiner Arbeit Freiraum gelassen. Weiter möchte ich mich bei den Kindern der Prüfgruppe bedanken, welche mich motiviert und geduldig bei der Produktentwicklung unterstützt haben. Als nächstes danke ich meinen Teamkolleginnen und -kollegen, welche das Produkt in einer besonders stressigen Zeit ausgewertet haben. Ein weiteres Dankeschön gilt Cornelia Kabus, Expertin für Leichte Sprache, welche sich die Zeit genommen hat, die angepassten Aufgaben zu begutachten und weitere Fragen zu beantworten.

Zum Schluss bedanke ich mich von Herzen bei meiner Familie. Einmal mehr war sie für mich da mit geduldigen Ohren, motivierenden Worten und unermüdlichen Augen.

Abstract

Für Kinder mit gutem mathematischem Verständnis aber sprachlichen Schwierigkeiten können Aufgaben aus dem Lehrmittel "Mathematik Primarstufe" des Kantons Zürich eine *sprachliche Herausforderung* sein. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden zwei Hefte entwickelt, welche eine *sprachliche Differenzierung* des Lehrmittels darstellen. Die Hefte enthalten sprachlich vereinfachte Text- und Sachaufgaben des Themenbuchs "Mathematik 4 Primarstufe". Das Konzept der *Einfachen Sprache* wurde für die sprachliche Entlastung hinzugezogen. Die Originalaufgaben wurden auf Grundlage der Rückmeldung einer Prüfgruppe angepasst, überprüft und überarbeitet. Eine erfolgreichere Bearbeitung der überarbeiteten Aufgaben konnte beobachtet werden. Die Produktevaluation durch drei Schulische Heilpädagogen*innen, drei Klassenlehrpersonen sowie eine Expertin zeigte, dass die beiden Hefte Anklang finden und im Unterricht eingesetzt würden.

Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis und Glossar.....	3
2	Einleitung.....	6
2.1	Ausgangslage.....	6
2.2	Entwicklungsbedarf und Themenwahl.....	7
2.3	Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.....	9
3	Theoretische Grundlagen	10
3.1	Einflussfaktoren Bearbeitung Text- und Sachaufgaben.....	10
3.1.1	Mathematikspezifische Hürden	10
3.1.2	Mathematische Voraussetzungen	10
3.1.3	Einflussfaktor Sprachkompetenz.....	13
3.1.4	Situationsmodell	14
3.2	Lesekompetenz.....	17
3.2.1	Lesekompetenz und Lernen.....	17
3.2.2	Situationsmodell von Lenhard	17
3.3	Die Leichte und die Einfache Sprache	21
3.3.1	Die Leichte und die Einfache Sprache im Vergleich	21
3.3.2	Die Leichte Sprache	23
3.3.3	Die Einfache Sprache.....	25
3.3.4	Bilder als Verständnishilfe	28
3.4	Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen.....	30
3.5	Lehrmittel „Mathematik 4 Primarstufe“	31
3.5.1	Aufbau des Lehrmittels.....	31
3.5.2	Das Themenbuch „Mathematik 4 Primarstufe“	31
3.6	Zusammenfassung und Fazit der theoretischen Grundlagen.....	33
4	Projektplanung.....	36
4.1	Entwicklungsziel und Ablauf Forschungsvorhaben	36
4.2	Terminplan	37
4.3	Zielgruppe der Untersuchung	37
4.4	Produktgestaltung.....	38
4.5	Auswahl der Forschungsverfahren und Erhebungsformen.....	39
4.5.1	Forschungsmethoden.....	39
4.5.2	Erhebungsverfahren.....	39
4.6	Planung der Evaluation.....	41
4.6.1	Evaluation durch die SuS (Prüfgruppe).....	41

4.6.2	Evaluation durch SHP	44
4.6.3	Tabellarische Zusammenfassung	44
5	Produkt	46
5.1	Vorgehen bei der Übertragung.....	46
5.2	Wahl der Regeln und Empfehlungen.....	47
5.3	Heft „Textaufgaben in einfacher Sprache“	49
5.3.1	Vorüberlegungen für die Übertragung der Textaufgaben.....	49
5.3.2	Fertiges Produkt	51
5.4	Heft „Sachaufgaben in einfacher Sprache“	53
5.4.1	Vorüberlegungen für die Übertragung der Sachaufgaben	53
5.4.2	Fertiges Produkt	54
6	Produktevaluation.....	56
6.1	Evaluation durch Expertin	56
6.2	Evaluation mittels Prüfgruppe	57
6.2.1	Bearbeitung Originalaufgaben aus dem Themenbuch.....	57
6.2.2	Evaluation 1.....	61
6.3	Evaluation durch SHP und KLP	67
6.4	Fazit	72
6.5	Mögliche Weiterarbeit am Produkt	72
7	Fazit.....	75
7.1	Beantwortung der Fragestellung	75
7.2	Beantwortung der Evaluationsfragen.....	76
8	Schlusswort und Ausblick.....	77
9	Abbildungs-, Tabellen- und Grafikverzeichnis.....	78
9.1	Abbildungsverzeichnis	78
9.2	Tabellenverzeichnis	78
9.3	Grafikverzeichnis.....	79
10	Literaturverzeichnis.....	80
11	Anhang	81

1 Abkürzungsverzeichnis und Glossar

Abkürzungsverzeichnis

DaZ	= Deutsch als Zweitsprache
HfH	= Hochschule für Heilpädagogik
IF	= Integrative Förderung
KLP	= Klassenlehrperson(en)
LRS	= Lese- und Rechtschreibstörung
SHP	= Schulische Heilpädagogen/innen
SuS	= Schülerinnen und Schüler
GER	= Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen

Glossar

Einfache Sprache

Einfache Sprache ist ein bestehender Begriff und wird deshalb mit grossem „E“ geschrieben. Sie ist eine sprachliche Variante, welche sich von der Komplexität her zwischen der Standardsprache und der Leichten Sprache befindet. Sie ist flexibel und je nach Zielgruppe unterschiedlich stark vereinfacht. In dieser Arbeit wird Einfache Sprache folgend kursiv geschrieben. Dies aus Gründen des Leseflusses, da die Grossschreibung vom Wort „Einfach“ für Personen, welche nicht mit dem Konzept der *Einfachen Sprache* vertraut sind, beim Lesen irritierend wirken könnte.

Im Produkt wird der Begriff *Einfache Sprache* klein geschrieben. Dies soll verhindern, dass die SuS das Wortbild falsch abspeichern und denken, dass „einfach“ gross geschrieben wird.

Leichte Sprache

Leichte Sprache ist ein bestehender Begriff und wird deshalb mit grossem „L“ geschrieben. Sie ist ein Konzept, welches für Personen mit Leseeinschränkungen entwickelt wurde. Der Zugang zur Schriftsprache und der damit verbundenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben soll dadurch ermöglicht werden. Leichte Sprache wird folgend ebenfalls kursiv geschrieben.

Leseverständnis

„Der Begriff bezeichnet die allgemeine Fähigkeit und den Prozess, Textinhalte zu rekonstruieren... Leseverständnis bezieht sich auf die potenziell mögliche und nicht zwangsläufig auf die tatsächlich erbrachte Leistung“ (Lenhard, 2019, S. 47). Das verstehende Lesen hängt dabei von vielen Teilprozessen ab, welche nahtlos zusammenspielen müssen. Es ist ein aktiver Prozess, bei welchem die lesende Person Aussagen verknüpft, ein Situationsmodell aufbaut sowie textnahe Schlussfolgerungen zieht. Dabei ist aus lesedidaktischer Sicht wichtig, dass der Text an das bereichsspezifische Vorwissen anknüpft (vgl. Lenhard, 2019, S. 27-29). Die verschiedenen Teilprozesse sowie das Situationsmodell werden im Kapitel 3.2.2 genauer erklärt.

Lesekompetenz

Die Lesekompetenz bezeichnet eine tatsächlich erbrachte Leseverständnisleistung. Sie beinhaltet sowohl kognitive Faktoren wie auch motivationale (Leistungsbereitschaft, Selbstkonzept, ...) und emotionale (Lernfreude, Interesse, Ängstlichkeit, ...) Aspekte (vgl. Lenhard, 2019, S. 48). Der Begriff wird in der Lesedidaktik und den Kulturwissenschaften noch erweitert: Er beinhaltet die Einbettung in einen sozialen Kontext, wodurch Lesekompetenz keine Eigenschaft eines Individuums, sondern „der gelungene soziale Austausch über einen Text in Abhängigkeit von individuellen Eigenschaften und Eigenschaften des Textes“ (Lenhard, 2019, S. 48) darstellt.

Lernschwierigkeiten

Der Begriff „Lernschwierigkeiten“ kommt aus der Förderpädagogik. „Man spricht dann von Lernschwierigkeiten, wenn eine Person gravierende Probleme hat, sich Informationen und Kenntnisse anzueignen, die sie dringend benötigt oder die andere bei ihr voraussetzen“ (Bredel & Maass, 2016a, S. 33). Dabei sind Lernschwierigkeiten von endogenen (in der Person liegende Bedingungsfaktoren, z.B. LRS) oder exogenen (ausserhalb der Person liegende Bedingungsfaktoren) abhängig, wobei häufig eine Kombination der beiden Gründe für Lernschwierigkeiten vorliegt (vgl. Bredel & Maass, 2016b, S. 149f.). Grundsätzlich kann jede Person in einer bestimmten Situation Lernschwierigkeiten haben, nämlich dann, wenn Anforderungen gestellt werden, welche nicht den eigenen Fähigkeiten entsprechen (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 33).

Leseschwierigkeiten

Von Leseschwierigkeiten wird in dieser Arbeit gesprochen, wenn eine Person Mühe hat, schriftliche Informationen sinnentnehmend zu lesen. Die Ursachen können dabei unterschiedlich sein, z.B. durch DaZ, LRS oder andere kognitive Ursachen, welche Einfluss auf den Leseprozess und das Leseverstehen nehmen.

Prüfgruppe

Die Prüfgruppe prüft einen bestimmten Inhalt. Sie besteht aus Menschen der Zielgruppe. Im Rahmen dieser Arbeit helfen die SuS der Prüfgruppe, die Originalaufgaben und die übertragenen Aufgaben zu bearbeiten und eine Rückmeldung zu geben.

Quims

Ist die Abkürzung für Qualität in multikulturellen Schulen. Schulen sind Quims-Schulen, wenn mindestens 40% der SuS einen Migrationshintergrund haben.

Sachaufgaben

Bei Sachaufgaben steht die Sache selbst im Vordergrund. „Die Mathematik ist Mittel zum Zweck. Sie liefert Hilfsmittel zur Bearbeitung und Erschliessung der Sachsituation. Im Vordergrund steht die ‚Anwendung mathematischen Wissens in realistischen Sachsituationen‘“ (Schipper; zitiert nach Stephany, 2018, S. 23).

Testgruppe

Die Testgruppe liefert Hinweise auf die Alltagstauglichkeit des fertigen Produkts.

Textaufgaben

„*Textaufgaben* sind ‚in Textform dargestellte Aufgaben‘, die zwar einen Sachbezug haben, ‚bei denen die Sache [jedoch] weitgehend bedeutungslos und austauschbar ist“ (Schipper; zitiert nach Stephany, 2018, S. 23). Mit den Informationen und Zahlen im Text soll eine Gleichung erstellt werden, wobei die Zahlen meist passend gewählt und die Aufgabe dadurch meist eindeutig lösbar ist (ebd.).

Übertragung / übertragen

Als Terminologie wird der Begriff Übertragung / übertragen anstelle von Übersetzung / übersetzen verwendet. Diese Begrifflichkeit wurde an der Weiterbildung für *Leichte Sprache* verwendet. Die Kursleiterin begründete diese Wortwahl damit, dass keine Übersetzung in eine andere Sprache stattfindet. Es geht um die Übertragung in eine andere Textform. Im Theorieteil wird der Begriff übersetzen dennoch verwendet, wenn dieser von den Autorinnen und Autoren verwendet wird.

Zielgruppe

Die Zielgruppe definiert, für welche Personen(-gruppe) ein Produkt entwickelt wird. Auf diese Arbeit bezogen, soll das Produkt Kinder unterstützen, welche Leseschwierigkeiten aufweisen und dadurch beim Bearbeiten von Text- und Sachaufgaben benachteiligt sind. Das Produkt soll nicht nur Kinder unterstützen, welche rein sprachliche Schwierigkeiten aufweisen, sondern auch Kinder mit zusätzlich mathematischen Schwierigkeiten.

2 Einleitung

In diesem Kapitel wird auf die Ausgangslage, den Entwicklungsbedarf sowie die Themenwahl eingegangen. Ebenfalls werden die Zielsetzung und der Aufbau der Arbeit dargelegt.

2.1 Ausgangslage

Seit vier Jahren arbeite ich an einer Quims-Schule in einer Agglomerationsgemeinde von Zürich als SHP. Anfangs war ich im Kindergarten und in der Unterstufe tätig, seit zwei Jahren auch in der Mittelstufe. Besonders in der Mittelstufe konnte ich mehrfach beobachten, wie einige SuS grosse Mühe haben bei der Bearbeitung von Aufgaben aus den obligatorischen Lehrmitteln des Kantons Zürich in den Fachbereichen Sprache und Mathematik. Die Aufgabenstellungen sind eher schwierig formuliert, was gute Sprachkompetenzen voraussetzt. Die Teilhabe an den Lerninhalten wird dadurch für Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten (IF und/oder DaZ) erschwert bzw. nur mit Unterstützung möglich.

Im Lehrplan 21 ist Folgendes zum Umgang mit Heterogenität festgehalten (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a).

Heterogenität wird hier als Beschreibung der Verschiedenheit und Vielfalt innerhalb schulischer Lerngruppen insbesondere anhand von Alter, Geschlecht, Leistung, Sprache und Herkunft verstanden. Sie als Faktum einer integrativen Volksschule zu akzeptieren heisst, durch differenzierende Unterrichtsangebote individuelle Lernwege zu ermöglichen und zielgerichtet zu begleiten. Es bedarf **vielfältiger Angebote und Differenzierungs-massnahmen** [Hervorhebung v. Verf.], um den Unterschieden in heterogenen Lerngruppen so gut wie möglich Rechnung zu tragen. Die Lehrpersonen **passen den Unterricht an die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden an** [Hervorhebung v. Verf.] mit dem Ziel, möglichst allen Schülerinnen und Schülern Lernfortschritte zu ermöglichen. Voraussetzungen sind dabei vielfach **(leistungs-)differenzierende, dem Entwicklungs- und Lernstand (von Schülern oder Schülergruppen) entsprechende Aufgaben** [Hervorhebung v. Verf.]. Im Weiteren gehören dazu **angepasste Formen der Instruktion** [Hervorhebung v. Verf.] sowie der fachlichen und prozessorientierten Lernunterstützung. Flexibilität in der Organisation von Lerngruppen und Unterrichtszeit, **geeignete Lehrmaterialien mit differenzierenden Aufgaben** [Hervorhebung v. Verf.] sowie eine im Rahmen von Schulkontexten und Ressourcen mögliche **Individualisierung der Lernunterstützung** [Hervorhebung v. Verf.] dienen dem Unterricht in heterogenen Lerngruppen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a).

2.2 Entwicklungsbedarf und Themenwahl

Wie dem Lehrplan 21 zu entnehmen ist, sind differenzierte und dem Entwicklungs- und Lernstand entsprechende Aufgaben notwendige Voraussetzungen für erfolgreiche Lernfortschritte. Für den Unterricht in heterogenen Lerngruppen werden angepasste Formen der Instruktion sowie geeignete Lehrmaterialien mit differenzierenden Aufgaben bzw. Differenzierungsmaßnahmen erwähnt. Das Mathematik-Lehrmittel des Kantons Zürich bietet bereits Möglichkeiten für eine Differenzierung (siehe Kapitel 3.5). Diese Angebote sind jedoch in Bezug auf die mathematischen Inhalte abgestimmt. Was ist jedoch mit denjenigen Kindern, welche ein gutes mathematisches Verständnis haben, jedoch sprachliche Schwierigkeiten aufweisen? Für diejenigen Kinder stellen die Aufgaben im Mathematik-Lehrmittel eine *sprachliche Herausforderung* dar. Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich deshalb die Text- und Sachaufgaben des Lehrmittels „Mathematik 4 Primarstufe“ mittels dem Konzept der *Einfachen Sprache* vereinfachen. Es soll dabei ein Produkt entstehen, welches als Ergänzung zum Unterricht eingesetzt werden kann und eine *sprachliche Differenzierung* des Lehrmittels darstellt. Auch wenn im Lehrmittel noch weitere sprachliche Stolpersteine für einige SuS vorhanden sind, möchte ich mich in dieser Arbeit auf die Text- und Sachaufgaben fokussieren. Dies, weil der sprachliche Anteil in diesen Aufgaben sehr gross ist und Mathematik mit konkreten Alltagssituationen verknüpft wird. Es geht darum, Mathematik in möglichen, realen Situationen anzuwenden bzw. wichtige Informationen aus einem (Sach-)Text zu entnehmen. Situationen also, mit welchen die Kinder in ihrem (späteren Berufs-)Leben konfrontiert werden. Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist somit gross.

Im Zusammenhang mit der sprachlichen Vereinfachung der Aufgaben möchte ich auf folgende Aussage aus dem Lehrplan 21 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a) eingehen:

Die Förderung der Sprachkompetenz in allen Fachbereichen ist ein entscheidender Schlüssel zum Schulerfolg.... Deshalb muss Fachunterricht immer ein Stück weit auch Sprachunterricht sein. Im Fachunterricht lernen Schülerinnen und Schüler neue Begriffe, die sie als Wissensbausteine erwerben und die gleichzeitig zur Erweiterung ihrer Sprachkompetenz führen.... Weil Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Herkunftssprache, ihres sprachlichen Umfelds oder ihrer unterschiedlichen Interessen heterogene sprachliche Voraussetzungen mitbringen, ist eine gezielte Förderung und Erweiterung des Wortschatzes und der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit über die Zyklen und Fachbereiche hinweg notwendig (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a).

Wie im Zitat geschrieben steht, ist Sprachkompetenz in allen Fachbereichen zentral. Im Hinblick auf die Übertragung der Text- und Sachaufgaben wird deshalb versucht, die mathematischen Begrifflichkeiten nicht aus den Aufgaben herauszunehmen. Vielmehr soll wenn möglich eine Erklärung der Begriffe stattfinden, so dass die Kinder ihren mathematischen Wortschatz erweitern und zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen können.

Im Rahmen des Sprachmoduls an der HfH kam ich das erste Mal mit dem Konzept der *Leichten Sprache* in Kontakt. Diese Thematik hat mich schon damals sehr interessiert. Während der Skizzenbesprechung für meine Masterarbeit entstand die Idee, Teile des Mathematik-Lehrmittels mittels *Leichter Sprache* zu vereinfachen. Ich besuchte daraufhin eine Weiterbildung zur *Leichten Sprache* im Wohnwerk Basel. Die Kursleiterin war der Meinung, dass für meine Masterarbeit die Übertragung der Text- und Sachaufgaben in *Einfache Sprache* reicht. Die Theorieauseinandersetzung sowie die Erfassung der Bearbeitung der Originalaufgaben bestätigten dies: Die Verwendung der *Einfachen Sprache* ist für die Zielgruppe dieser Masterarbeit passender (siehe Kapitel 3.6).

Hinweis Corona-Pandemie

An dieser Stelle zu erwähnen ist, dass diese Masterarbeit während der Corona-Pandemie verfasst und durchgeführt wurde. Die damit zusammenhängenden Massnahmen, insbesondere die Schließung des öffentlichen Schulbetriebs, hatten Auswirkungen auf die Durchführung der 1. und 2. Evaluation durch die SuS sowie auf die Evaluation durch die Lehrpersonen. In den betreffenden Kapiteln wird nochmals kurz darauf hingewiesen.

2.3 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Wie bereits im Kapitel 2.2 erwähnt, soll im Rahmen dieser Masterarbeit ein ergänzendes Produkt zum Mathematik-Lehrmittel entwickelt werden. Ziel ist es, für das Lehrmittel „Mathematik 4 Primarstufe“ ein ergänzendes Heft zum Themenbuch zu erstellen, welches eine *sprachlich vereinfachte Version* der grundlegenden Text- und Sachaufgaben aus dem Themenbuch beinhaltet.

Folgende Fragestellung¹ soll mich während meiner Masterarbeit begleiten und leiten:

Inwiefern können Schülerinnen und Schüler mit DaZ oder sprachlichen Schwierigkeiten Text- und Sachaufgaben erfolgreicher bearbeiten, wenn diese mittels *Leichter Sprache* sprachlich vereinfacht werden?

Evaluation

Das Produkt soll dabei mit folgenden Fragen evaluiert werden:

- 1) Konnten die ausgewählten SuS die angepassten Text- und Sachaufgaben sprachlich verstehen und umsetzen?
- 2) Wie ist die Akzeptanz des Produkts bei den SuS (Prüf- und Testgruppe)?
- 3) Inwiefern kann das Heft für Kinder mit DaZ oder sprachlichen Schwierigkeiten und mathematischen Schwierigkeiten unterstützend sein?
- 4) Welche Gedanken und Anmerkungen kommen von Seiten der SHP in meinem Team?

Wie das besagte Produkt entwickelt und ausgewertet wird, ist dem Kapitel 4 zu entnehmen.

Aufbau Masterarbeit

Die vorliegende Masterarbeit ist folgendermassen aufgebaut:

In einem ersten Teil wird der theoretische Rahmen für diese Arbeit gegeben (Kapitel 3). Es folgt das Kapitel 4 zur Projektplanung: Das Entwicklungsziel wird abermals aufgegriffen, die Zielgruppe wird vorgestellt, die Meilensteine des Projekts werden aufgezeigt, ebenso die Planung der Dokumentation und Evaluation. Im 5. Kapitel wird das Produkt zusammenfassend dargestellt. Es folgen die Evaluation des Produkts sowie ein Ausblick auf mögliche Weiterarbeiten im Kapitel 6. Im Kapitel 7 werden die Fragestellung und die Evaluationsfragen beantwortet. Die Arbeit schliesst mit dem Schlusswort (Kapitel 8).

¹ An dieser Stelle wird noch der Begriff "Leichte Sprache" verwendet. Nach der Theorieauseinandersetzung wird die Fragestellung durch die Verwendung des Begriffs "Einfache Sprache" angepasst.

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden zuerst die sprachlichen und mathematischen Einflussfaktoren bei der Bearbeitung von Text- und Sachaufgaben aufgezeigt. Es folgt ein kurzer Abriss über die Lesekompetenz sowie ein Kapitel über die *Einfache* und *Leichte Sprache*. Der Einsatz von Bildern wird ebenfalls thematisiert. Zum Schluss wird auf den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) sowie das Lehrmittel „Mathematik 4 Primarstufe“ eingegangen. Eine Zusammenfassung der Theorie, deren Fazit sowie die Überleitung zum Projekt bilden den Abschluss der theoretischen Auseinandersetzung.

3.1 Einflussfaktoren Bearbeitung Text- und Sachaufgaben

Im folgenden Kapitel wird zuerst allgemein auf mathematikspezifische Hürden eingegangen, welche beim Bearbeiten von Text- und Sachaufgaben auftreten können. Anschliessend werden mathematische Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 festgehalten, welche für ein erfolgreiches Bearbeiten der Aufgaben notwendig sind. Anschliessend erläutere ich den Zusammenhang der Sprachkompetenz bei der Bearbeitung von Text- und Sachaufgaben und gehe auf den mathematischen Modellierungskreislauf sowie das Situationsmodell ein.

3.1.1 Mathematikspezifische Hürden

Wilhelm (2016, S. 76f) nennt folgende mathematikspezifische Hürden, welche beim Bearbeiten von Textaufgaben jenseits der Leseprozesse auftreten:

- Verstehendes, sinnerfassendes Lesen
- Gut entwickeltes Zahlenverständnis
- Erkennen und Herstellen von Zahlenbeziehungen
- Beherrschen von Rechenverfahren
- Flexibilität im Umgang mit Grössenbereichen
- Erkennende und herstellende Anwendung von Weltwissen
- Vorstellungsvermögen für imaginäre Welten

Diese Hürden geben einen guten Überblick über mögliche Einflussfaktoren beim Bearbeiten von Textaufgaben und spielen sicherlich auch bei der Bearbeitung von Sachaufgaben eine Rolle. Die Hürden zeigen sowohl die mathematischen Aspekte auf, welche für die Bearbeitung von Text- und Sachaufgaben relevant sind, die Wichtigkeit des verstehenden und sinnerfassenden Lesens sowie die Integration von Weltwissen für den Aufbau eines tragfähigen Situationsmodells, an welchem gedanklich operiert werden kann. In den folgenden Kapiteln werden einige der Punkte genauer erläutert.

3.1.2 Mathematische Voraussetzungen

Bei der Bearbeitung von Sach- und Textaufgaben werden verschiedene mathematische Kompetenzen gebraucht. Nachfolgend wird aufgezeigt, welche Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 dafür wichtig sind. Auf die grundlegenden Kompetenzen wie das korrekte und flexible Zählen, Einsicht in das Teil-Ganze-Konzept sowie die Verknüpfung von Mengen/Grössen und Zahlen (VGZ-Modell von Krajewski)

gehe ich in meiner Arbeit nicht ein. Sie können bei Bedarf jedoch nachgelesen werden (z.B. Schneider, Küspert & Krajewski, 2016).

Lehrplan 21

Folgend werden mathematische Kompetenzen des Lehrplan 21 tabellarisch dargestellt, welche spezifisch für die Bearbeitung von Text- und Sachaufgaben relevant sind. Es wird dabei auf Hauptkompetenzen (grün) und auf spezifische Kompetenzstufen (blau) eingegangen. Kompetenzen, welche Fachwörter oder sprachliche Kompetenzen beinhalten, sind zusätzlich gelb markiert. Die farbliche Markierung ist nicht Teil des Zitats, sondern wurde durch mich vorgenommen.

Tabelle 1: Voraussetzungen für die Bearbeitung von Sach- und Textaufgaben aus dem LP21 (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017b)

Zahl und Variable	Operieren und Benennen	<ul style="list-style-type: none"> • können addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren.
	Erforschen und Argumentieren	<ul style="list-style-type: none"> • können Ergebnisse mit Überschlagsrechnungen überprüfen.
	Mathematisieren und Darstellen	<ul style="list-style-type: none"> • können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.
Form und Raum	Operieren und Benennen	–
	Erforschen und Argumentieren	–
	Mathematisieren und Darstellen	–
Grössen, Funktionen, Daten und Zufall	Operieren und Benennen	<ul style="list-style-type: none"> • verstehen und verwenden die Begriffe Länge, Meter, Zentimeter, Zeit, Stunden, Minuten, Franken, Rappen, Preis. • können Masseinheiten und deren Abkürzungen benennen und verwenden: Längen (km, m, dm, cm, mm), Hohlmasse (l, dl, cl, ml), Gewichte (t, kg, g), Zeit (h, min, s). • können Geldbeträge mit Fr. und Rp. bilden, addieren und subtrahieren. • können Grössen addieren, subtrahieren und vervielfachen. • können mit Längen, Gewichten und Zeitangaben rechnen sowie entsprechende Grössen in benachbarte Masseinheiten umwandeln. • können Wertetabellen zu proportionalen Zusammenhängen mit Geldbeträgen beschreiben und weiterführen.
	Erforschen und Argumentieren	–

	Mathematisieren und Darstellen	<ul style="list-style-type: none"> • können Längen und Preise grafisch darstellen (z.B. 1 Fr. oder 1 cm mit je einem Karo). • können zu Sachsituationen, Rechengeschichten und Bildern Grundoperationen notieren, lösen und Ergebnisse interpretieren. • erkennen wesentliche und unwesentliche Angaben zur Lösung von Aufgaben. • können Informationen aus Sachtexten, Tabellen, Diagrammen und Bildern aus den Medien verarbeiten.
--	--------------------------------	--

Fazit

Zentral für die Bearbeitung von Text- und Sachaufgaben sind verschiedene mathematische Aspekte. Wie aus der Tabelle 1 zu entnehmen ist, sind nebst dem Operieren und Darstellen von Rechenwegen besonders die Kompetenzen im Zusammenhang mit „Grössen, Funktionen, Daten und Zufall“ für das Lösen von Text- und Sachaufgaben relevant. Da die Aufgaben mit Alltagssituationen verknüpft werden, ist der kompetente Umgang mit Grössen (Begrifflichkeiten, operieren, umwandeln) sehr wichtig. Die grafische Darstellung von Inhalten, das Herausfinden von passenden Grundoperationen zu Sachsituationen und Rechengeschichten (in diesem Fall in Form von Textaufgaben), deren Ausrechnen sowie das anschliessende Interpretieren der Ergebnisse sind zentral. Einige der Kompetenzen aus der obigen Tabelle benötigen nebst dem mathematischen Können auch sprachliche Fertigkeiten. Die letzten drei gelb markierten Kompetenzen (in: Grössen, Funktionen, Daten und Zufall; Mathematisieren und Darstellen) sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit hervorzuheben, da die *Einfache Sprache* hier ansetzen kann.

3.1.3 Einflussfaktor Sprachkompetenz

Durch eine empirische Untersuchung konnte Wilhelm (vgl. 2016, S. 293-296) feststellen, dass die sprachbedingten Ursachen von Schwierigkeiten beim Bearbeiten von Textaufgaben durch sprachlich schwache SuS durchaus weitreichend sind. Folgende Lesehürden konnten festgestellt werden (vgl. Wilhelm, 2016, S. 298ff.):

- **Wortebene:** Hürden auf dieser Ebene werden von den SuS am deutlichsten wahrgenommen
 - Scheitern weniger an den „klassischen“ mathematischen Fachbegriffen als angenommen
 - Nichtwissen, welche Inhaltswörter für die Aufgabenlösung zentral sind (eingeschränkter Wortschatz)
 - Sprachlich schwache SuS legen den Blick primär auf Hauptwörter (Inhaltswörter). Ein tragfähiges Situationsmodell erfordert jedoch den Fokus auf Wörter, welche Bezüge herstellen (wie Präpositionen)
 - Probleme auf der Wortebene können dazu führen, nicht genügend Kapazität für die Verarbeitungsprozesse auf der Satz- und Textebene zu haben
- **Satzebene:**
 - Unvollständiger Einbezug der Relationen im Text durch Fokus auf Inhaltswörter
→ Erstellen eines tragfähigen Situationsmodells erschwert (Vorwissen kann helfen!)
 - Die Verdichtung der Inhalte und die damit syntaktische Komplexität (nicht Satzlänge an und für sich)
- **Textebene:**
 - Hürden häufig im Zusammenhang mit Schwierigkeiten auf der Wort- und Satzebene
 - Sprachlich schwache SuS greifen eher auf Oberflächenmerkmale beim Auffinden von Referenzstrukturen zurück → Situationsmodelle bleiben unvollständig

Schwierigkeiten im Leseprozess können laut Wilhelm zu einem nicht tragfähigen oder unvollständigen Situationsmodell führen (vgl. Wilhelm, 2016, S. 300). Dies konnte auch Stephany (vgl. 2018, S. 226f.) in einer Studie nachweisen: Schwache Leser*innen bauten das Situationsmodell signifikant schlechter auf als normale bis gute Leser*innen. Weiter konnte sie feststellen, dass SuS mit DaZ ebenfalls signifikant schlechter ein Situationsmodell bildeten im Vergleich zu SuS mit Deutsch als Erstsprache. Das Situationsmodell wird im Kapitel 3.1.4 genauer erläutert.

In einer Untersuchung fand Wilhelm (vgl. 2016, S. 295) heraus, dass Aufgaben schwierig wurden durch eine „fehlende Erwartungstransparenz in Bezug auf den Lösungsweg oder das Lösungsformat“ (Wilhelm, 2016, S. 295). Für sprachlich schwache Lernende waren Aufgaben mit Problemlöseanteil, Verbalisierungsanforderungen oder Offenheit bezüglich Lösungsweg besonders herausfordernd (vgl. Wilhelm, 2016, S. 295f.).

Durch empirische Studien konnte aufgezeigt werden, dass die Sprachkompetenz einen bedeutenden Einfluss nimmt auf die mathematischen Leistungen. Brown (zitiert nach Wilhelm, 2016, S. 31) führte acht Gründe auf, warum Sprachlernende geringere mathematische Leistungen erbringen. Zwei davon sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit besonders relevant:

- Sprachlernende sind langsamer Lesende, was sich auf die mathematischen Leistungen auswirkt.
- Sprachlernenden kann der Kontext mathematischer Textaufgaben unbekannt sein, wodurch diese nicht gelöst werden können (Brown zitiert nach Wilhelm, 2016, S. 31).

Fazit

Im Zusammenhang mit den sprachlichen Voraussetzungen scheinen mir zweierlei Aspekte zentral. Zum einen das, was geschrieben steht und zum anderen das, was nicht geschrieben steht. Zum Geschriebenen lässt sich sagen, dass die Wortebene grossen Einfluss auf die Satz- und Textebene hat. Besonders relevant scheint mir dabei, dass die Kinder nicht unbedingt an den klassischen mathematischen Begrifflichkeiten scheitern, sondern daran, dass sie nicht wissen, welche Wörter für die Bearbeitung der Aufgabe zentral sind. Weiter stellt die Komplexität der Sätze eine Herausforderung dar. Diese Herausforderungen haben Einfluss auf die Erstellung des Situationsmodells.

Bedeutsam und genauso wichtig scheint mir der Aspekt des Nicht-Geschriebenen. Das Fehlen einer klaren Aufgabenstellung im Zusammenhang mit dem Lösungsweg und dem Lösungsformat ist für die SuS besonders herausfordernd. Ebenfalls wird vorausgesetzt, dass der Kontext den Kindern bekannt ist, was nicht bei allen der Fall ist. Es fehlen somit auch hier ergänzende Informationen.

3.1.4 Situationsmodell

Beim Lösen von Textaufgaben wird laut Stephany (vgl. 2016, S. 26) aus einer konkreten realitätsbezogenen Situation ein mathematisches Modell kreiert. Diese mentale Repräsentation der realitätsbezogenen Ausgangssituation ist ein Situationsmodell. Dieses wird innerlich bearbeitet und dessen Lösung mit dem Ausgangsproblem abgeglichen. Die Konstruktion des Situationsmodells ist Teil des Bearbeitungsprozesses mathematischer Textaufgaben (vgl. Stephany, 2016, S. 26). Blum und Leiss (zitiert nach Stephany, 2016, S. 27) haben dazu ein Modell entwickelt, welches folgend genauer vorgestellt wird:

Abbildung 1: Mathematischer Modellierungskreislauf (Blum & Leiss, zitiert nach Stephany, 2016, S. 27)

Der mathematische Modellierungskreislauf nach Blum und Leiss (zitiert nach Stephany, 2016, S. 26 - 30) umfasst sieben Phasen, beginnend mit dem Lesen und Verstehen des Aufgabentextes (1). Während dem Lesen wird dabei – idealerweise unter Einbezug von Vorwissen – ein Situationsmodell erstellt. Dies ist eine mentale Repräsentation der Realsituation, welche im Aufgabentext beschrieben wird. An dieser Stelle ergänzt Wilhelm (vgl. 2016, S. 67f.), dass bei der Bildung des Situationsmodells verschiedene Faktoren der Aufgabe (mathematische Struktur, Semantik usw.) sowie der Lernenden (Lesekompetenz, Vorwissen, kognitive Leistungsfähigkeit usw.) Einfluss nehmen. Nach Erstellung des Situationsmodells wird dieses laut Stephany (vgl. 2016, S. 26 - 30) durch Vereinfachung und Strukturierung in ein Realmodell reduziert (2), welches nur noch für die Bearbeitung der Aufgabe relevante Informationen enthält. Beim Mathematisieren (3) wird ein mathematisches Modell auf Basis des Realmodells erstellt. Wilhelm (vgl. 2016, S. 68) nennt als Beispiel das Erstellen einer Wertetabelle oder einer Gleichung. Anschliessend wird das Resultat berechnet (4) und das Ergebnis hinsichtlich der Realität interpretiert (5) (vgl. Stephany, 2016, S. 28). Laut Wilhelm (vgl. 2016, S. 68) wird dabei das mathematische Ergebnis als reales Resultat gedeutet. Zum Schluss wird der Lösungsweg veranschaulicht und erklärt (7) (vgl. Stephany, 2016, S. 28). Dies ist zum Beispiel ein Antwortsatz oder eine andere Erläuterung, welche sich auf die Realsituation bezieht (vgl. Wilhelm, 2016, S. 68). Schwierigkeiten können laut Stephany (vgl. 2016, S. 28) in allen Teilprozessen auftreten, wobei insbesondere das Konstruieren des Situations- und Realmodells eine grosse potentielle Hürde darstellt. Besonders beim Aufbau des Situationsmodells sind sprachliche Aspekte beteiligt und können bei der sprachlichen Verarbeitung von Textaufgaben zu Problemen führen (vgl. Stephany, 2016, S. 29f.).

Obwohl sich Mathematikdidaktiker*innen seit vielen Jahren mit der Bearbeitung von Textaufgaben beschäftigen, wurde laut Stephany (vgl. 2016, S. 30f.) der sprachliche Faktor als Erklärung für Schwierigkeiten im Bearbeitungsprozess lange Zeit ignoriert. Untersuchungen der kognitiven Psychologie aus den 1980er- und 1990er-Jahren zeigten jedoch, dass sprachliche Faktoren das erfolgreiche Lösen von Textaufgaben klar beeinflussen. Im „Rowing-Experiment“ konnte nachgewiesen werden, dass einfache Textaufgaben deutlich häufiger gelöst werden konnten, wenn diese sprachlich umfor-

muliert wurden. Folgende Aufgabe² wurde nach der Umformulierung von 88% der Erstklässler*innen gelöst, während sie vorher nur 30% der Erstklässler*innen lösen konnten:

- Es hat 5 Murneln. Zwei davon gehören Mary. Wie viele gehören John?
- Es hat 5 Murneln. Zwei davon gehören Mary. *Die restlichen gehören John.* Wie viele gehören John? (Cummins, zitiert nach Stephany, 2016, S. 31)

Seit einigen Jahren wird laut Stephany (vgl. 2016, S. 31) in der Forschung die Sprache als möglicher Faktor mathematischer Schwierigkeiten berücksichtigt.

Fazit

Wie im Situationsmodell ersichtlich ist, umfasst der mathematische Modellierungskreislauf sieben Phasen. Dabei spielen besonders beim Aufbau des Situationsmodells sprachliche Faktoren eine wichtige Rolle. Ebenso fließt das Vorwissen und die kognitive Leistungsfähigkeit der Kinder im Aufbau des Situationsmodells mit ein. In dieser Masterarbeit kann bei den sprachlichen Faktoren sowie beim Vorwissen angesetzt werden: Durch eine sprachliche Vereinfachung der Aufgaben können (hoffentlich) die sprachlichen Faktoren behoben sowie fehlendes Vorwissen ergänzt werden.

² Aus dem Englischen durch mich übersetzt

3.2 Lesekompetenz

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Bedeutsamkeit der Lesekompetenz im Zusammenhang mit Lernen eingegangen. Anschliessend wird das Situationsmodell von Lenhard erklärt.

3.2.1 Lesekompetenz und Lernen

Lenhard (vgl. 2019, S. 11f.) hält fest, dass die Fähigkeit mit schriftsprachlichem Material umzugehen heute wichtiger sei denn je. Im schulischen Kontext ist die Lesefähigkeit eine wichtige und fächerübergreifende Grundfähigkeit, welche nicht nur im Deutschunterricht verfolgt wird. „Eine Sachaufgabe in der Mathematik ist nur dann lösbar, wenn der Text nicht nur entschlüsselt, sondern auch ein Situationsmodell daraus aufgebaut und die Hauptaussage identifiziert werden kann“ (Lenhard, 2019, S. 11). Weiter schreibt Lenhard (vgl. 2019, S. 12), dass mangelnde Leseverständnisseleistungen nicht nur die Bearbeitung von Aufgaben behindern, sondern auch den selbstständigen Wissenserwerb erschweren, was später zu Schulleistungsproblemen führen kann. Auch Gold (vgl. 2018, S. 71) schreibt, dass die Kompetenzentwicklung im Lesen (vor allem Textverstehen) und Schreiben im Fach Deutsch zentral und im Zusammenhang mit Lernschwierigkeiten bedeutsam ist.

Die Lesekompetenz kann dabei laut Lenhard (vgl. 2019, S. 12) aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden: Aus der Perspektive der lesenden Person und der schreibenden Person. Die Fähigkeit, Texte klar und strukturiert darzustellen, ist wichtig. Gute Texte sind solche, welche eine Passung von Text mit dem Wortschatz, dem bereichsspezifischen Vorwissen sowie der Dekodierfähigkeit der Lesenden aufweisen (vgl. Lenhard, 2019, S. 12). Die Konzepte der *Einfachen* und *Leichten Sprache* berücksichtigen genau dies (siehe Kapitel 3.3).

Folgend wird das Situationsmodell von Lenhard vorgestellt. Die Auswahl fiel auf dieses Modell, weil es nicht nur die Leseentwicklung ((vom Bilderlesen zum) Lesen einzelner Buchstaben zu Wörtern, Sätzen und Texten) aufzeigt, sondern darüber hinaus auch auf den Verstehensprozess ausführlich eingeht. Das Modell von Lenhard mit dem Aufbau des Situationsmodells ergänzt sich ausserdem gut mit dem Situationsmodell, welches im Kapitel 3.1.4 genauer beschrieben wurde. Auf ein weiteres Lesemodell (z.B. Rosebrock & Nix; Niedermann & Sassenroth; Günthner; Eucker & Koch) wird an dieser Stelle verzichtet, da sie andere oder nicht alle Aspekte abdecken, welche für die Bearbeitung von mathematischen Text- und Sachaufgaben relevant sind.

3.2.2 Situationsmodell von Lenhard

Wolfgang Lenhard (vgl. 2019, S. 14f.) hält fest, dass es beim Lesen verschiedene ineinandergreifende Teilprozesse gibt. Aus Worten eines Textes entsteht ein geistiges Abbild des Inhalts. Dabei gibt es Prozesse auf niedriger und solche auf hoher Hierarchieebene. Diese werden im folgenden Situationsmodell dargestellt:

Abbildung 2: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2019, S. 15)

Laut Lenhard (vgl. 2019, S. 15f.) umfasst die hierarchieniedere Ebene all jene Aspekte, welche mit der Entschlüsselung von Wörtern oder der Syntax sowie dem in Bezug setzen von Sätzen, Satzteilen oder Wortbeziehungen zu tun haben. Auf der hierarchiehohe Ebene werden die Wörter und Sätze unter Verwendung bereichsspezifischen Vorwissens in eine Rahmenhandlung eingebettet (globale Kohärenzbildung). Die mentale Repräsentation wird dabei Situationsmodell genannt und stellt eine Zusammenfassung des Textinhalts in eigenen Worten dar (vgl. Lenhard, 2019, S. 15). Folgend werden beide Prozesse genauer erläutert.

Hierarchieniedere Prozesse

Wenn man mit Lesen beginnt, gibt es verschiedene Schwierigkeiten: Schriftzeichen müssen als solche identifiziert und dem passenden Laut zugeordnet werden. Die einzelnen Grapheme eines Wortes müssen den entsprechenden Lauten zugeordnet werden, wobei diese in der richtigen Reihenfolge in der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses abgelegt werden müssen. Im Gedächtnis muss nach einem Wort gesucht werden, welches auf die Lautfolge im Arbeitsgedächtnis passt und zu guter Letzt müssen die bereits gelesenen Wörter erinnert werden. Dies ist eine hohe kognitive Anforderung, welche nur durch die Automatisierung der einzelnen Prozesse bewältigt werden kann. Geübte Leser*innen können dabei auf zwei Strategien zurückgreifen: Die direkte Zuordnung von Lautfolgen zu schriftlich fixierten Wörtern (Dekodieren) oder die indirekte Erkennung, indem auf die Lautstruktur zurückgegriffen wird (Rekodieren). Weiter nutzen geübte Leser*innen den Kontext. Dies erhöht die Worterkennungsgeschwindigkeit und vermindert Lesefehler. Der Sinn eines Wortes kann sich dabei je nach Kontext verändern. Es sind somit nicht die einzelnen Wörter, welche die grundlegende Informationseinheit darstellen, sondern Wortgruppen (propositionale Struktur), welche miteinander verbunden werden. Dies wird lokale Kohärenzbildung genannt. Sie ist für das Sprachverstehen wichtig und nimmt Einfluss auf das Leseverständnis (vgl. Lenhard, 2019, S. 15 - 19).

Hierarchiehohe Prozesse

Hierarchiehohe Prozesse sind gleichwertig wie die hierarchieniederen Verarbeitungsprozesse. Es sind jene Prozesse, welche bei der Bearbeitung von grösseren Texteinheiten gebraucht werden. Sie verarbeiten komplexeres Textmaterial (aufgrund der Verarbeitungsmenge) und erreichen ein höheres Abstraktionsniveau. Textstellen werden inhaltlich verknüpft und verdichtet (globale Kohärenzbildung). Es wird daraus ein mentales Abbild gebildet: Ein Situationsmodell. Dieses enthält Assoziationen und Schlussfolgerungen, aufgrund bereichsspezifischen Vorwissens, welche über den eigentlichen Text hinausgehen. Kenntnisse über den Aufbau und die Struktur des Textes sind dabei unterstützend (vgl. Lenhard, 2019, S. 21f.).

Verknüpfung Situationsmodell Lenhard und Leseschwierigkeiten SuS

Im Zusammenhang mit dem Situationsmodell von Lenhard hat Barbara Walt (2016, S. 15) eine Übersicht erstellt zu den Schwierigkeiten von Kindern mit Leseschwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit Textinhalten. Ihre Zusammenfassung wird folgend dargestellt, wobei die Reihenfolge leicht abgeändert und die Inhalte durch einzelne Punkte (*kursiv*) ergänzt wurden:

Tabelle 2: Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit Textinhalten (Walt, 2016, S. 15)

Ebene	Beschreibung der Schwierigkeiten und ihren Auswirkungen	Bezug zum Modell
<i>Hierarchiehohe Prozesse</i>	<i>Die SuS haben Schwierigkeiten, „zwischen den Zeilen zu Lesen“. Fehlende Informationen erfordern schlussfolgerndes Denken, was je nach Textinhalt schwierig ist.</i>	<i>Ziehen von Interferenzen</i>
	Sie können Gelesenes nicht ohne weiteres im beabsichtigten Kontext verstehen oder mit ihrer Erlebnisswelt in Verbindung bringen. Das Gelesene macht wenig „Sinn“.	Globale Kohärenzbildung
	Sie verfügen über ein geringes Welt- oder Sachwissen; dadurch können sie Textinhalte nicht in Vorwissen einordnen.	Vorwissen
<i>Hierarchieniedere Prozesse</i>	Sprachliche Elemente, die in Satzgefügen inhaltliche Bezüge ausdrücken, sind für sie nicht ohne weiteres verständlich (z.B. Pronomen wie sie, ihn, dessen; oder Konjunktionen wie obwohl, falls). Dadurch müssen sie beim Lesen eine zusätzliche Interpretationsleistung erbringen, die nicht immer möglich ist.	Lokale Kohärenzbildung
	Die SuS verfügen über eine wenig entwickelte Lesetechnik; sie lesen langsam oder stockend, ermüden beim Lesen und können längere Wörter nicht entschlüsseln.	Rekodieren, Dekodieren
<i>Allgemeine kognitive Voraussetzungen</i>	Ihr Wortschatz ist eingeschränkt; somit entstehen beim Lesen „Bedeutungslücken“.	Sprachverständnis (Wortschatz)
	Es fällt ihnen schwer, eine grosse Menge an Informationen zu verarbeiten oder zu speichern. Dadurch sind längere Texteinheiten für sie schwer zu bewältigen.	Arbeitsgedächtnis und weitere Vorgänge der Speicherung

Die Tabelle zeigt verschiedene Schwierigkeiten auf, welche Einfluss auf das Textverständnis nehmen. Im Zusammenhang mit den Text- und Sachaufgaben können alle Punkte die Aufgabenbearbeitung beeinflussen. Besonders relevant scheint der eingeschränkte Wortschatz sowohl in Bezug auf entstehende Bedeutungslücken wie auch für die lokale Kohärenzbildung. Diese sind sehr wichtig, um eine Aufgabe korrekt zu verstehen und bearbeiten zu können. Dabei spielt auch das Vorwissen eine wichtige Rolle. Ebenfalls zentral ist das Ziehen von Interferenzen. Besonders Text- und Sachaufgaben erfordern oftmals ein „Lesen zwischen den Zeilen“, um zu wissen, was in der Aufgabe verlangt wird.

Fazit

Der Prozess des Leseverstehens ist eine komplexe Sache, welche verschiedene, parallel laufende Teilprozesse enthält. Dabei nehmen allgemeine kognitive Voraussetzungen wie z.B. die Arbeitsgedächtniskapazität oder das bereichsspezifische Vorwissen, das Lesen und in Beziehung setzen von einzelnen Wörtern und Wortgruppen (lokale Kohärenzbildung) sowie die Verdichtung der Inhalte und Einbettung in einen grösseren Kontext (globale Kohärenzbildung) Einfluss auf die Bildung des Situationsmodells und damit auf das Textverstehen. Um die Kinder im Textverstehen und damit in ihrer Lesekompetenz zu unterstützen, müssen Texte dem Vorwissen und den Lesefertigkeiten der SuS angepasst werden. So auch die Text- und Sachaufgaben aus dem Mathematik-Lehrmittel.

3.3 Die Leichte und die Einfache Sprache

Im folgenden Kapitel wird zuerst ein Überblick über die *Leichte* und *Einfache Sprache* gegeben. Anschließend wird genauer auf die beiden Konzepte eingegangen. Der Gebrauch von Bildern als Verständnishilfe wird abschliessend thematisiert.

3.3.1 Die Leichte und die Einfache Sprache im Vergleich

Folgende Tabelle soll einen Überblick über die *Leichte* und die *Einfache Sprache* geben.

Tabelle 3: Übersicht Einfache und Leichte Sprache (vgl. Bredel & Maass, 2016a & 2016b; Baumert 2018)

	Leichte Sprache	Einfache Sprache
Zielgruppe	Menschen mit eingeschränkter Lesefähigkeit, hervorgerufen durch <ol style="list-style-type: none"> 1. Geistige Behinderung 2. Lernschwierigkeiten 3. Demenz 4. Prälinguale Hörschädigung 5. Aphasie 6. funkt. Analphabetismus 7. geringe Deutschkenntnisse (z.B. Personen mit DaZ) → vorübergehende Unterstützung (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 29f.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leser*innen mit geringer Lesefähigkeit und / oder Menschen mit mangelnder Fachkompetenz 2. Ältere Personen, denen das Lesen viel Kraft abverlangt (Baumert, 2018, S. 3) 3. Menschen mit geringen Deutschkenntnissen (Bredel & Maass, 2016b, S. 528)
Regelwerk / Empfehlungen	Wissenschaftlich fundierte Regeln, welche sich an der deutschen Orthografie und Grammatik orientieren (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 9).	Kein klares Regelwerk, sondern Empfehlungen (vgl. Baumert, 2018, S. ix)
Wortebene	<ul style="list-style-type: none"> - zentrale Vertreter einer Wortgruppe aus dem Kernwortschatz - kurze Wörter - keine / kaum Nebenbedeutungen - Fremd- und Fachwörter erklären - Kein Personalpronomen der 3. Pers. - gleiche Wörter für gleiche Dinge - komplexe Wörter unterteilen mit · (Mediopunkt) oder Bindestrich 	<ul style="list-style-type: none"> - Verwendung von schwierigen Begriffen (u.a. Fachvokabular) erlaubt - Verwendung von Pronomen der dritten Person erlaubt (mit eindeutigem Bezug) - Keine Unterteilung langer Wörter durch Mediopunkt
Satzebene	<ul style="list-style-type: none"> - pro Satz nur eine Aussage - keine Nebensätze - kein Genitiv (→ von) - kein Konjunktiv 	<ul style="list-style-type: none"> - längere Sätze erlaubt - Nebensätze erlaubt - Genitiv erlaubt - Konjunktiv erlaubt

	<ul style="list-style-type: none"> - Passiv nur in Ausnahmefällen - aufpassen mit Verneinungen (nicht/kein) - Zeitformen: Präsens und Perfekt, Präteritum nur für bestimmte Verben (haben, sein, geben) - Satzbau: Subjekt-Prädikat-Objekt (Anders bei Themenwechsel und Wechsel der Satzart) - Ereignisse chronologisch aufschreiben 	<ul style="list-style-type: none"> - Passiv erlaubt, wenn nötig - „nicht“ und „nein“ als beste Vertreter von Verneinungen. Verwendung anderer einfacher Negationen aber erlaubt - alle Zeitformen erlaubt (je nach Vereinfachung mehr oder weniger einsetzen) - Satzbau: Subjekt-Prädikat-Objekt - Satzstruktur: Satzglieder so anordnen, dass Zugehöriges direkt erfasst wird
Textebene	<ul style="list-style-type: none"> - Reduktion vom Inhalt - Erweiterung durch Erklärungen - Einsatz von Bildern - Leser*in direkt ansprechen (du/Sie) 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Reduktion vom Inhalt - Erläuterung schwieriger Wörter - dosierter Einsatz von Bildern
Layout	<ul style="list-style-type: none"> - nur ein Satz pro Zeile - grosse Abstände zwischen Zeilen - grosse Schrift (mindestens 14 Pkt.) - Schrift ohne Serifen (z.B. Arial) - Linksbündig - Zahlen als Ziffern schreiben - Zwischenüberschriften und Randglossen - Einrückungen und Aufzählungszeichen - Bilder und visuelle Leitsysteme (Farben) - <u>Unterstreichungen</u>, Fettdruck, Einrahmungen - Auslagerung von Worterklärungen - Kurzzusammenfassung oder Vorwort 	<ul style="list-style-type: none"> - nicht unbedingt ein neuer Absatz nach jedem Satz - Schriftgrösse 14 empfohlen - Zwischenüberschriften und Randglossen - Kurzzusammenfassungen oder Vorwort kann entlasten - Fettdruck wird nicht benötigt

3.3.2 Die Leichte Sprache

Entstehung und aktueller Forschungsstand

In den 1990er Jahren machte die International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) darauf aufmerksam, dass die Orientierung in Texten mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad vielen Personen Mühe bereitet. Leitlinien zur Gestaltung von Texten, welche leichter zu lesen sind, wurden darauffolgend festgelegt. Die Notwendigkeit, Texte verständlich zu gestalten, wurde auch in anderen Zusammenhängen festgestellt. Ein wichtiger Impuls kam bereits in den 1960er Jahren in den USA durch die Behindertenrechtsbewegung, welche verständliche Texte („Plain English“) forderte. In Europa waren es hauptsächlich Finnland, Schweden und Norwegen, welche die Notwendigkeit von vereinfachten Texten erkannten und sie als selbstverständlichen Teil der gesellschaftlichen Kommunikation umsetzten (u.a. in Zeitungen, im Radio, in der Literatur, in Fortbildungen für Übersetzer*innen) (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 13ff.).

Das Konzept der *Leichten Sprache* entstand durch das europäische Projekt „Pathways“ von Inclusion Europe (Europäische Vereinigung von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Familien), welches sprachübergreifende Prinzipien in mehreren europäischen Sprachen für leicht lesbare Texte zusammenstellte und zugänglich machte. Die deutsche Version wird dabei als *Leichte Sprache* bezeichnet. Entscheidend für den Durchbruch der *Leichten Sprache* in Deutschland war jedoch hauptsächlich das Netzwerk *Leichte Sprache*, welches 2006 gegründet wurde und erreicht hat, dass *Leichte Sprache* in der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 2.0 (BITV 2.0) von 2011 und im Behindertengleichstellungsgesetz von 2016 festgehalten wurde (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 13f.). In der deutschsprachigen Schweiz ist die *Leichte Sprache* allmählich ebenfalls am Aufkommen. Ein rechtlicher Anspruch auf *Leichte Sprache* ist bis anhin jedoch nicht im Gesetz verankert (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 15).

Die drei Funktionen von Leichter Sprache

Die *Leichte Sprache* hat folgende drei Funktionen (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 10f.):

1. **Partizipationsfunktion:** *Leichte Sprache* ist für Menschen, welche aufgrund sprachlicher Barrieren keinen direkten Zugang zu allgemein- oder fachsprachlichen Texten haben. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben soll durch Textangebote, welche sich am Lesevermögen und Vorwissen der Leser*innenschaft ausrichtet (Texte in *Leichter Sprache*), ermöglicht werden.
2. **Lernfunktion:** Durch die *Leichte Sprache* sollen allgemein- oder fachsprachliche Ausgangstexte für die Leser*innenschaft zugänglich gemacht werden. Neues Wissen kann dadurch angeeignet werden: Lernimpulse werden gesetzt. Der Anschluss zum Standard kann für einzelne Leser*innen dadurch gegeben werden. Wichtig ist dabei, dass die Texte in *Leichter Sprache* in korrektem Deutsch verfasst sind.
3. **Brückenfunktion:** Textangebote in *Leichter Sprache* ersetzen keine Ausgangstexte, sondern sollen diese ergänzen. Der Zieltext in *Leichter Sprache* sollte dabei dem Ausgangstext ähnlich sein, sodass ein Hin- und Herwechseln zwischen den beiden Texten ermöglicht wird.

In Bezug auf diese Arbeit scheinen alle drei Funktionen relevant. Durch die vereinfachten Sach- und Textaufgaben sollen die SuS am Unterrichtsgegenstand partizipieren können. Die Lernfunktion soll

dadurch ermöglicht werden. Weiter scheint die Brückenfunktion interessant, da es den Kindern ermöglicht, zwischen der ursprünglichen Aufgabe aus dem Themenbuch sowie der vereinfachten Aufgabe aus dem Heft hin und her zu wechseln.

Regelwerke und Regeln

Gemäss Bredel und Maass (vgl. 2016a, S. 21f.) gibt es in Deutschland für die *Leichte Sprache* zurzeit zwei Regelwerke und eine Verordnung, welche Regeln betreffend die *Leichte Sprache* enthalten:

1. Regelwerk vom Netzwerk Leichte Sprache (2009)
2. Regelwerk der Inclusion Europe (2009)
3. Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 2.0 (BITV 2.0) (2011)

Die drei Regelwerke haben viele vergleichbare Regeln. Folgende 17 Regeln haben alle gemeinsam (Bredel & Maass, 2016a, S. 22):

Tabelle 4: Gemeinsame Regeln der drei Regelwerke (Bredel & Maass, 2016a, S. 22f)

Visuelle und mediale Gestaltung	1.	Grössere Schriftgrösse
	2.	Jeder Satz auf eine neue Zeile
	3.	Keine Worttrennung am Zeilenende
	4.	Linksbündig
Wortstruktur	5.	Kurze Wörter
	6.	Trennung durch Bindestriche [bzw. Mediopunkt, Anm. d. Verf.]
	7.	Verbot von Abkürzungen und Kurzwörtern
	8.	Passiv vermeiden
Wortschatz	9.	Leicht verständliche Wörter
	10.	Möglichst keine Fremdwörter
	11.	Fremdwörter erklären
Satzbau	12.	Kurze Sätze
Bedeutung	13.	Negation vermeiden
Text	14.	Gleiche Wörter für gleiche Dinge
	15.	Relevante Informationen an den Anfang
	16.	Zwischenüberschriften erwünscht
	17.	Direkte Ansprache

Die Regelwerke vom Netzwerk Leichte Sprache und Inclusion Europe sind selber in *Leichter Sprache* geschrieben und richten sich somit nicht an die *Leichte-Sprache*-Übersetzer*innen. Wie Bredel und Maass (vgl. 2016a, S. 24) festhalten, sind für die konkrete Übersetzungspraxis viele Regeln der Regelwerke jedoch noch nicht detailliert und konkret genug oder schwer oder gar nicht umsetzbar. Ausserdem kann es bei der mechanischen Anwendung einiger Regeln zu orthografischen oder grammatikalischen Fehlern kommen. Die Regelwerke genügen somit nicht als Handlungsorientierung für die Übersetzer*innen. Konkrete Handlungsanleitungen werden benötigt und wissenschaftlich fundierte und ausführliche Regeln müssen erarbeitet werden. Die bisher umfassendste Darstellung zur *Leichten Sprache* ist das Grundlagenwerk von Bredel und Maass, welches 2016 erschienen ist. Es gilt nun, diese Regelvorschläge empirisch zu überprüfen (Bredel & Maass, 2016a, S. 24f).

Grenzen der Leichten Sprache

In *Leichter Sprache* kann durch die starke Reduktion sprachlicher Mittel nicht alles aus der Standardsprache ausgedrückt werden. Es bedarf häufig Erklärungen, welche den Text unterbrechen. Es gibt somit negative bis abwehrende Reaktionen auf die *Leichte Sprache*. Dies bezieht sich zum einen auf die Gestaltung der Texte, zum anderen fällt es negativ auf die Leser*innen zurück, welche stigmatisiert werden können. Das Projekt *Leichte Sprache* befindet sich dadurch immer noch in einem Rechtfertigungsdruck: An einer positiven Wahrnehmung muss aktiv gearbeitet werden (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 11).

Fazit

Die *Leichte Sprache* ist ein Konzept, welches Texte durch eine leichte Lesbarkeit Menschen zugänglich macht, welche aus unterschiedlichen Gründen Mühe haben, Texte in Standardsprache zu verstehen. Es umfasst klare Regeln, welche von den Übersetzer*innen eingehalten werden müssen. Das Grundlagenwerk von Bredel und Maass ist die bisher umfassendste Darstellung und wird somit für die Übertragung der Text- und Sachaufgaben beigezogen.

Die Zielgruppe dieser Masterarbeit umfasst SuS, welche Leseschwierigkeiten haben, z.B. aufgrund von DaZ oder LRS. Es sind SuS, welche Aufgaben aus dem Themenbuch aus mathematischer Sicht bearbeiten können, jedoch sprachlich an den Lehrmitteltexten – in diesem Fall an den Text- und Sachaufgaben – scheitern. Ich frage mich an dieser Stelle jedoch, ob die *Leichte Sprache* für die Übertragung der Text- und Sachaufgaben im Rahmen dieser Masterarbeit die richtige Wahl ist. Dies aus folgenden Gründen:

- Ist die *Leichte Sprache* für die SuS aus der Zielgruppe passend?
- Ist es überhaupt möglich, ein handhabbares und übersichtliches Produkt zu entwickeln?

Um eine gute Wahl für die Vereinfachung der Text- und Sachaufgaben zu treffen, wird folgend das Konzept der *Einfachen Sprache* genauer erläutert.

3.3.3 Die Einfache Sprache

Nicht alle schwachen Leser*innen brauchen Texte in *Leichter Sprache*. Trotzdem sind Texte in Standardsprache für viele zu schwierig (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 186). Laut Bredel und Maass (vgl. 2016b, S. 527 - 531) deckt die *Einfache Sprache* das Varietätenspektrum zwischen *Leichter Sprache* und Standardsprache ab. Verschiedene Autoren haben Modelle zur *Einfachen Sprache* entwickelt, welche sich in zwei Modelltype einteilen lassen: Das Stufenmodell und das Modell des Kontinuums. Beim Stufenmodell ist die *Einfache Sprache* als statisches System konzipiert. Für dessen Umsetzung müsste ein Regelsystem erstellt werden, analog zur *Leichten Sprache*. Beim Modell des Kontinuums wird die *Einfache Sprache* als variabel angeschaut, welche unterschiedlich komplex sein kann, je nach Zweck und Adressat*innen (vgl. Bredel & Maass, 2016b, S. 527 - 531). Bredel und Maass (vgl. 2016a, S. 186) orientieren sich am Modell des Kontinuums, bei welchem die zwei Extrempole die Standardsprache und die *Leichte Sprache* sind. Die *Einfache Sprache* befindet sich dazwischen und kann je nach Zielpublikum und Textsorte unterschiedlich gestaltet werden.

Anders als bei der *Leichten Sprache*, gibt es bei der *Einfachen Sprache* keine klaren Regeln. Bredel und Maass (vgl. 2016a, S. 187) vergleichen die *Einfache Sprache* mit einem Schubladensystem. In den oberen Schubladen befinden sich die sprachlichen Mittel, welche auch zur *Leichten Sprache* gehören. Je weiter unten die Schublade ist, desto schwieriger wird es. Für jede Kategorie gibt es ein solches Schubladensystem. Dabei können die Texte im Schwierigkeitsgrad unterschiedlich dosiert werden. Je weiter man bei einer Kategorie nach unten geht, desto eher sollte man bei anderen Kategorien im oberen Bereich bleiben. Dabei stellen sich folgende zwei Fragen (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 187f.):

- Wann sollte man welche Schubladen öffnen (Verhältnis sprachlicher Mittel)?
- Wie kann man feststellen, was sich in der oberen/unteren Schublade befindet (Schwierigkeitsgrad innerhalb einer Kategorie)?

Als Entscheidungshilfe für die erste Frage können laut Bredel und Maass (vgl. 2016a, S. 188) zwei Orientierungen helfen:

- 1) Blick auf den zu übersetzenden Text: Welche Verwendung hat er in der Zielsituation? Soll z.B. Fachvokabular vermittelt werden (bei Wortschatzschubladen tiefer greifen) oder geht es um eine Argumentation (Schubladen der Satzgefüge und der Pronomen verwenden)?
- 2) In welcher Textdimension soll die stärkste Textverbesserung erreicht werden?

In der *Leichten Sprache* sollten viele sprachliche Mittel vermieden werden. Folgende Abbildung zeigt den Effekt fehlender sprachlicher Mittel auf die drei Dimensionen Ästhetik (stilistische Akzeptabilität), Kohärenz (Textzusammenhang) und Ökonomie (kompensatorischer Formulierungsaufwand) (vgl. Bredel & Maass, 2016b, S. 534).

Drei Pluszeichen (+++) bedeuten, dass das Fehlen dieser Kategorie einen gravierenden Effekt auf eine Dimension hat, zwei Plus (++) bedeutet gross. Bei einem Plus (+) ist der Effekt gering, bei einem Minus (-) sehr gering (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 189).

	Ästhetik	Kohärenz	Ökonomie
Pronomen	+++	+++	+
Satzgefüge	++	++	++
Konjunktiv	+	+	+++
Genitiv	+++	-	+
Präteritum	++	+	++
Passiv	+	+	+

Abbildung 3: Effekt fehlender sprachlicher Mittel auf die Dimensionen Ästhetik, Kohärenz und Ökonomie (Bredel & Maass, 2016a, S. 189)

Aufgrund dieser Darstellung lässt sich ableiten, dass in der *Einfachen Sprache* Pronomen und Satzgefüge früh zugelassen werden sollten. Ebenso sollte der Genitiv aufgrund der Ästhetik, sowie als meist erstgenannter Kritikpunkt gegenüber der *Leichten Sprache*, früh wieder eingesetzt werden (vgl. Bredel & Maass, 2016b, S. 534).

Die zweite Frage zur Feststellung der Schwierigkeitsgrade innerhalb einer Kategorie ist laut Bredel und Maass (vgl. 2016a, S. 189f.) schwieriger zu beantworten, da es erst an wenigen Stellen aussagekräftige Forschungsergebnisse gibt. Zum Satzbau lassen sich jedoch bereits Aussagen zum Schwierigkeitsgrad treffen. So sind einfache Hauptsätze am leichtesten zu lesen, gefolgt von Sätzen mit Satzgefügen (z.B. Nebensätze, Ergänzungssätze, Relativsätze). Schwieriger hingegen sind komplexe Nominalkonstruktionen. In der *Einfachen Sprache* sollte demnach lieber das mittelschwere Satzgefüge anstelle des komplexen Nominalkonstrukts eingesetzt werden (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 190).

Visuelle Aufbereitung

Der Mediopunkt, welcher in der *Leichten Sprache* eingesetzt wird, gehört nicht zur *Einfachen Sprache*. Bei der Wahl der Schriftart und Schriftauszeichnung (u.a. **fett**, *kursiv*, unterstrichen) gibt es keine Vorgaben. Empfohlen wird dennoch eine Schriftgröße von mindestens 14 Pkt. Der Zeilenumbruch nach jedem Satz ist in der *Einfachen Sprache* nicht notwendig. Fliesstexte sind demnach erlaubt, wobei Absätze mit Zwischenüberschriften sowie der Einsatz von Randglossen erwünscht sind. Weiter können Kurzzusammenfassungen am Anfang oder eine kurze Einleitung eine Erleichterung darstellen. Bilder können dosiert eingesetzt werden (abhängig vom Vorwissen der Adressat*innen), wobei ein klarer Text-Bild-Bezug vorhanden sein muss (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 195f.).

Fazit

Die *Einfache Sprache* befindet sich bezüglich dem Schwierigkeitsgrad zwischen der *Leichten Sprache* und der Standardsprache. Sie deckt dabei das gesamte Spektrum zwischen diesen beiden Extrempolen ab. Die Texte in *Einfacher Sprache* sind somit sehr unterschiedlich, je nach Zielpublikum und Textsorte. Es gibt keine klaren Regeln, sondern vielmehr Empfehlungen. Die Umsetzung derer liegt im Ermessen der Übersetzer*innen. Bredel und Maass vergleichen die *Einfache Sprache* mit einem Schubladensystem (siehe Kapitel 3.3.3), welches ermöglicht, Texte im Schwierigkeitsgrad unterschiedlich dosieren zu können.

Die Wahl der *Einfachen Sprache* für die Übertragung der Text- und Sachaufgaben scheint mir sinnvoll. Zum einen kann durch den Spielraum, welcher die *Einfache Sprache* mit sich bringt, gezielter auf die Lesekompetenzen der Zielgruppe eingegangen werden. Zum anderen ist die Herstellung eines handhabbaren Produkts umsetzbar. Im Rahmen dieser Arbeit wird für die Übertragung der Text- und Sachaufgaben somit eine Kombination von *Leichter* und *Einfacher Sprache* verwendet: Die Regeln der *Leichten Sprache* werden in einer „abgeschwächten“ Form mittels Schubladensystem umgesetzt, ebenso Empfehlungen aus dem Buch von Andreas Baumert berücksichtigt (2018). Als Terminologie für die übertragenen Aufgaben wird der Begriff *Einfache Sprache* verwendet.

3.3.4 Bilder als Verständnishilfe

Die Nutzung von Bildern wird in allen Regelwerken der *Leichten Sprache* als Verständnishilfe empfohlen. Aus der Wahrnehmungspsychologie ist bekannt, dass multikodal (Einsatz mehrerer Zeichenressourcen) und multimodal (mehrere Wahrnehmungskanäle) aufbereitete Informationen besonders gut aufgenommen werden können. Bilder können beim Aktivieren von Vorwissen helfen sowie Textinhalte veranschaulichen. Weiter wird die emotionale Ebene der Lesenden angesprochen (vgl. Bredel & Maass, 2016b, S. 271). Nicht alle Formen der Multikodalität sind laut Bredel und Maass (2016b, S. 272) gleich gut geeignet, da eine Überzahl an Informationen zu einer kognitiven Überlastung auf intrinsischer oder extrinsischer Ebene führen kann. Die intrinsische Belastung entsteht durch fehlendes oder geringes Vorwissen, die extrinsische aus der Komplexität/Vielfalt des Materials, welches es zu verarbeiten gilt. Für ein optimales Verständnis darf die lesende Person weder intrinsisch noch extrinsisch überlastet sein. Diese beiden kognitiven Belastungen stehen jedoch in Korrelation zueinander: Je geringer das Vorwissen, desto wahrscheinlicher ist eine kognitive Überlastung durch die Informationsvielfalt. Die Auswahl und Ordnung der textbegleitenden Bilder muss demnach sorgfältig getroffen werden (vgl. Bredel & Maass, 2016b, S. 272). Dabei muss darauf geachtet werden, dass nur Bilder verwendet werden mit einer klaren Aussage und einem eindeutigen Text-Bild-Bezug. Weiter muss bedacht werden, was mit dem Einsatz der Bilder erreicht werden soll (Verschönerung, Orientierung, Erkennbarkeit Leichte-Sprache-Text, Verständnis) (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 179f.). In dieser Masterarbeit sollen die Bilder Informationen aus dem Text besser verständlich machen. Dazu haben Bredel und Maass vier Leitfragen formuliert, welche helfen sollen, eine passende Entscheidung zu treffen (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 179f.):

1. Welcher Textinhalt soll bebildert werden?
2. Wie soll das Verhältnis von Text und Bild sein?
3. Welcher Bildtyp ist geeignet?
4. An welcher Stelle soll das Bild eingebettet sein?

Passung

Häufiger als in der Standardsprache werden in der *Leichten Sprache* redundante Bilder eingesetzt, d.h. das Bild ist eine reine Duplikation vom Textinhalt. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn vermutet wird, dass die Lesenden einen sprachlichen Ausdruck nicht kennen. Das Bild muss dabei spezifisch sein und darf nicht mehr, weniger oder andere Informationen enthalten als jene, die im Text erklärt werden (vgl. Bredel & Maass, 2016b, S. 273). Ungeeignete Bilder für Texte in *Leichter Sprache* sind solche, welche eine rein dekorative Funktion haben oder solche, welche nicht eindeutige oder schwer zu interpretierende Bildaussagen enthalten (vgl. Bredel & Maass, 2016b, S. 275).

Bezuggrößen

Gegenständliches lässt sich relativ einfach durch Zeichnungen oder Fotos bebildern. Bei Handlungen und Vorgängen werden andere Anforderungen an die Darstellung gestellt. Dynamische Prozesse müssen statisch repräsentiert werden. Dies kann durch Abbildungen von Anfangs- oder Endzustän-

den oder durch das Visualisieren der Dynamik durch das Hinzunehmen von Zeichen geschehen (vgl. Bredel & Maass, S. 276 - 278).

Bezugsarten

Es gibt fünf Bezugsarten von Bild und Text (vgl. Bredel & Maass, 2016b, S. 280):

- **Duplikation:** die Information aus dem Text wird auf der Bildebene verdoppelt
- **Expansion:** Das Bild enthält über den Text hinausgehende Informationen (z.B. Zeitstrahl)
- **Exemplifikation:** Das Bild gibt ein Beispiel für die Information aus dem Text
- **Explikation:** Inhalte aus dem Text werden durch die Abbildung erläutert (z.B. Kreisdiagramm)
- **Kondensation:** Mehrere Textinhalte werden ähnlich einer Zusammenfassung visualisiert

Anordnung

Das Verständnis der Bilder ist auch davon abhängig, wie weit die Text- und Bildinformationen voneinander entfernt sind. Bei geringer Entfernung kann eine simultane Verarbeitung von Text und Bild stattfinden. Größere Entfernung erfordert ein Hin-und-her-wechseln zwischen Bild- und Textinformation („Split-Attention-Effekt“), was eine höhere Belastung des Arbeitsgedächtnisses erfordert und folglich zu einer Verminderung der kognitiven Kapazität führt, welche für den Verstehensprozess benötigt wird. In diesem Fall kann eine optische Zusatzinformation das Problem des „Split-Attention-Effekts“ verringern, z.B. in Form einer farblichen Kennzeichnung oder grafischen Verbindung (vgl. Bredel & Maass, 2016b, S. 282f.).

Bildfunktionen

Bilder können verschiedene Funktionen erfüllen (Bredel & Maass, 2016b, S. 290):

- **Zeigefunktion:** Aktivieren/Erzeugen einer Objektvorstellung
Darstellung eines Objekts/Gegenstandes
 - **Ersatzfunktion:** Aufbau einer Vorstellung von unbekanntem Objekten
 - **Fokussfunktion:** Aufmerksamkeitssteuerung auf aktuell relevante Aspekte von Objekten
 - **Aktivierungsfunktion:** Präsentieren eines bekannten Objekts
- **Situierungsfunktion:** Aktivieren/Erzeugen eines Frames/Scripts
Darstellung von Szenarien zur Situierung von Objekten/Konzepten
- **Konstruktionsfunktion:** Aktivieren/Erzeugen eines mentalen Modells
Darstellung von Schritten/Phasen einer komplexen Handlung/eines komplexen Vorgangs

Der Detailreichtum der Bilder ist dabei abhängig vom Vorwissen der Leser*innen.

Fazit

Bilder können hilfreich sein, um Texte verständlicher zu machen. Die Wahl der Bilder muss jedoch gut überlegt sein und ist abhängig von deren Funktion. Oft werden in der *Leichten Sprache* Bilder als reine Duplikationen vom Textinhalt eingesetzt. Die Abbildung von Handlungen und Vorgängen sind schwieriger, kann jedoch z.B. durch die Visualisierung von Anfang- und Endzustand oder auch durch Hinzunehmen von Zeichen geschehen.

3.4 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen

Der GER hat zum Ziel, europäische Sprachzertifikate untereinander vergleichbar zumachen. Es geht um die Beurteilung der Lernerfolge in einer Fremdsprache. Es gibt dabei drei grundlegende Levels (Elementare Sprachanwendung, Selbstständige Sprachanwendung, Kompetente Sprachverwendung), welche wiederum in je zwei Sprachniveaus unterteilt werden (vgl. GER). In der folgenden Tabelle wird aus Platzgründen jeweils nur der erste Satz zitiert:

Tabelle 5: Die Sprachniveau Globalskala (vgl. GER)

Elementare Sprachanwendung		Form
A1	Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.	mündlich
A2	Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z.B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, näheren Umgebung).	mündlich
Selbstständige Sprachanwendung		
B1	Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.	mündlich
B2	Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen.	mündlich & schriftlich
Kompetente Sprachverwendung		
C1	Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen.	mündlich & schriftlich
C2	Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen.	mündlich & schriftlich

Laut Bredel und Maass (vgl. 2016b, S. 145) wird die *Leichte Sprache* fälschlicherweise oftmals dem Niveau A1 und die *Einfache Sprache* den Niveaus A2 und B1, bzw. laut Baumert (vgl. 2018, S. viii) den Niveaus B1 und B2 zugeordnet. Die Sprachniveaus A1, A2 und B1 beziehen sich jedoch ausschliesslich auf den mündlichen Spracherwerb (vgl. Bredel & Maass, 2016b, S. 145). Dies sagt auch Cornelia Kabus³ (siehe Anhang). Ihr zufolge ist die *Leichte Sprache* keine Sprache, sondern eine Textform. Schriftliche Informationen sollen zugänglich gemacht werden. Die Zielgruppe der *Leichten Sprache* hat dabei Mühe mit der Komplexität der Inhalte. Diese Inhalte müssen demnach möglichst einfach dargestellt werden. Ebenso muss ihnen im Schriftlichen mehr erklärt werden. Dass die *Leichte Sprache* manchmal mit dem Niveau A1 bezeichnet wird, ist laut Kabus (ebd.) daher falsch. Auf der Stufe A1 des GER wird nicht mehr erklärt als auf anderen Stufen. Es wird lediglich eine einfachere Sprache verwendet. Menschen, die auf *Leichte Sprache* angewiesen sind, benötigen jedoch noch ergänzende Informationen.

Die *Einfache Sprache* hingegen lasse sich laut Kabus (ebd.) in den GER einordnen. Diese Zielgruppe hat die Fähigkeit, komplexere Sachverhalte und Konzepte zu verstehen. Diese müssen jedoch nachvollziehbar erklärt und an die Sprachkenntnisse der Zielgruppe angepasst werden. Es gibt somit verschiedene Stufen der Komplexität, welche sich in den GER einordnen lassen. Weiter ist die *Einfache Sprache* nicht nur eine schriftliche Form, sondern kann auch im mündlichen Bereich angewendet wer-

³ Cornelia Kabus arbeitet im Wohnwerk Basel und ist Kursleiterin der Weiterbildung für Leichte Sprache.

den. Anders sieht dies Baumert (vgl. 2018, S. viii). Er schreibt, dass die Niveaustufen des GER den **Erwerb** einer Sprache in der EU standardisieren sollen. Die *Einfache Sprache* sei hingegen eine geschriebene Sprache für Menschen, mit Deutsch als Muttersprache.

Fazit

Auch wenn über die (mögliche) Einordnung in den GER Uneinigkeit besteht, gibt er Anhaltspunkte für diese Masterarbeit. Der GER bestätigt die Wahl der *Einfachen Sprache* für die Übertragung der Text- und Sachaufgaben. Die SuS der Zielgruppe befinden sich von den Lesekompetenzen im GER auf dem Niveau B1 (auch wenn sich das Niveau B1 nach GER auf die Mündlichkeit bezieht). Dieses Niveau wäre somit – wie im vorangehenden Absatz beschrieben – der *Einfachen Sprache* zuzuordnen.

3.5 Lehrmittel „Mathematik 4 Primarstufe“

3.5.1 Aufbau des Lehrmittels

Das Lehrmittel „Primar Mathematik 4“ ist für einen differenzierten Mathematikunterricht konzipiert. Es enthält 36 Themen, welche alle grundlegende Aufgaben, Aufgaben zur Auswahl sowie Übungen zum Erwerb der Grundfertigkeiten enthalten. Das Lehrmittel besteht aus mehreren Lehrwerkteilen (Handbuch, Themenbuch, Arbeitshefte, Lösungsordner, CD-Rom; vgl. Keller, Keller & Diener, 2014a), wobei im Rahmen dieser Masterarbeit nur das Themenbuch genauer vorgestellt wird.

3.5.2 Das Themenbuch „Mathematik 4 Primarstufe“

Das Themenbuch „Mathematik 4 Primarstufe“ ist für die SuS konzipiert. Es enthält das Kernangebot an Aufgaben und zeigt die wichtigsten Konzepte sowie Hilfsmittel zum jeweiligen Thema (vgl. Keller, Keller & Diener, 2014a). Die Aufgaben im Themenbuch sind unterschiedlich schwierig: Aufgabentypen mit einem Quadrat um die Aufgabennummer sind Aufgaben für alle, solche mit einem Kreis sind zur Auswahl und solche mit einem Kreis und einem „w“ zum Weiterdenken (herausfordernd). Für diese Projektarbeit sollen die Aufgaben für alle (Aufgaben mit Quadrat) sprachlich vereinfacht werden. Ein Aufgabenbeispiel aus dem Themenbuch befindet sich im Kapitel 5.

Die Text- und Sachaufgaben durch die „Leichte/Einfache-Sprache-Brille“ betrachtet

Beim Betrachten der Text- und Sachaufgaben aus dem Themenbuch fallen folgende Punkte auf:

- Beispiele: Bei einer Aufgabe gibt es ein Beispiel. Dieses ist auf der Seite angeordnet. Die Kinder müssen die Verknüpfung von Aufgabe und Beispiel selber erkennen. Ein direkter Hinweis wird nicht gegeben. Bei den anderen Aufgaben sind keine Beispiele vorhanden.
- Bilder/Grafiken: Dasselbe gilt für die Bilder und Grafiken, welche im Buch enthalten sind. Diese befinden sich oftmals unter oder neben einer Aufgabe, ohne direkten Bezug zur (Teil-) Aufgabe. Die Grafiken/Bilder sind nicht beschriftet.
- Textmenge: Die Textmenge pro Seite ist in Ordnung.
- Schrift: Die Schrift ist schätzungsweise 12 Pkt.; der Zeilenabstand ist gering.
- Schriftart: Keine Serifen

- Wortwahl: Einsatz von Modalverben (u.a. müssen, sollen, wollen, können). Diese verkomplizieren den Satzbau.
- Zahlen: Zahlen im Text werden ausgeschrieben.
- Wortebene:
 - Teilweise gleiche Wörter für unterschiedliche Dinge.
 - Gewisse schwierige Wörter oder Umschreibungen (z.B. zur Geltung kommen). Wortschatz jedoch allgemein verständlich gewählt.
 - Viele Personalpronomen der 3. Person.
 - Keine Erklärung von Fremd- oder Fachwörtern.
 - Keine Unterteilung durch Mediopunkt.
 - Keine Hervorhebung relevanter Informationen.
- Satzebene:
 - Der Genitiv wird verwendet.
 - Die Reihenfolge der Geschehnisse ist teilweise nicht chronologisch.
 - Zeitform Präsens
 - Passiv wird verwendet (z.B. Einige der Baue werden im Sommer bewohnt)
 - Die Sätze sind teilweise lang und verschachtelt (komplex, verdichtet).
- Textebene:
 - Zwischenüberschriften vorhanden
 - Keine direkte Ansprache und keine Handlungsanweisungen
 - Zwischen den Zeilen lesen müssen
- Fehlende Erwartungshaltung: Was soll gemacht und wie soll das Ergebnis präsentiert werden?

Diese Auflistung enthält verschiedene Punkte, bei welchen die *Einfache Sprache* bei einer Übertragung ansetzen kann. Im Kapitel 5 wird genauer darauf eingegangen.

3.6 Zusammenfassung und Fazit der theoretischen Grundlagen

Die Bearbeitung von Text- und Sachaufgaben ist eine komplexe Sache, welche verschiedene mathematische und sprachliche Kompetenzen erfordert. Besonders die nicht-mathematischen Kompetenzen sind für diese Masterarbeit zentral. Hervorzuheben sind an dieser Stelle folgende mathematikspezifische Hürden, welche beim Bearbeiten von Text- und Sachaufgaben auftreten (vgl. Wilhelm, 2016, S. 76f.):

- Verstehendes, sinnerfassendes Lesen
- Erkennende und herstellende Anwendung von Weltwissen
- Vorstellungsvermögen für imaginäre Welten [Aufbau Situationsmodell, Anm. d. Verf.]

Ergänzt werden diese drei Hürden durch weitere Punkte, welche aufgrund der Theorieauseinandersetzung als zentral erachtet werden:

- Verstehen mathematischer Begrifflichkeiten
- Fehlender Kontext / fehlendes Weltwissen
- Fehlende Erwartungstransparenz in Bezug auf Lösungsweg oder Lösungsformat
- Verbalisierungsanforderung bei Lösungsdarstellung

Integration des Situationsmodells von Lenhard in den mathematischen Modellierungskreislauf

In den Kapiteln 3.1.4 und 3.2.2 wurden zwei Modelle vorgestellt: Das Situationsmodell von Lenhard sowie das Situationsmodell, welches beim Bearbeiten mathematischer Text- und Sachaufgaben erstellt wird (mathematischer Modellierungskreislauf). Das Situationsmodell von Lenhard kann folgendermaßen in den mathematischen Modellierungskreislauf integriert werden:

Der mathematische Modellierungskreislauf besteht aus sieben Phasen. Die erste Phase beinhaltet das Lesen und Verstehen des Aufgabentextes, wobei gleichzeitig – idealerweise mit Einbezug von Vorwissen – ein Situationsmodell erstellt wird. Bereits in dieser ersten Phase setzt das Situationsmodell von Lenhard an: Durch allgemeine kognitive Voraussetzungen, hierarchieniedere Prozesse sowie hierarchiehohe Prozesse wird ein Situationsmodell erstellt. Die Richtigkeit dessen ist wiederum entscheidend für die Phasen zwei bis sieben des mathematischen Modellierungskreislaufs und somit für das erfolgreiche Bearbeiten einer mathematischen Aufgabe. Es gilt somit, den Aufbau des Situationsmodells (Phase 2) bei SuS mit Leseschwierigkeiten zu unterstützen, um zu ermöglichen, dass sie die Phasen 3 bis 7 korrekt ausführen können. Folgend wird aufgezeigt, wie die *Leichte Sprache* (als Extremform der sprachlichen Vereinfachung) helfen kann.

Die Leichte Sprache und das Situationsmodell von Lenhard

Wie im Kapitel 3.3 beschrieben, setzt die *Leichte Sprache* auf unterschiedlichen Ebenen an: Auf der Zeichenebene (z.B. Mediapunkt, Einsatz von Bildern) beim Layout, auf der Wortebene, Satzebene und Textebene. Die folgende Tabelle verbindet das Situationsmodell von Lenhard (2019, S.15) mit den Regeln der *Leichten Sprache*. Sie zeigt somit auf, an welcher Stelle die *Leichte Sprache* beim Aufbau des Situationsmodells unterstützen kann:

Tabelle 6: Verbindung Situationsmodell Lenhard und Leichte Sprache

Situationsmodell				
Hierarchie- hohe Prozesse	Aktivierung von Vor- & Textformatwissen Hinzuziehen von Vorwissen, Einbettung des Textinhaltes und Interpretieren auf der Basis des Vorwissens.	Selbstregulation Anwendung von Lesestrategien und Kontrolle des eigenen Verständnisprozesses.	Globale Kohärenzbildung Bildung von Makrostrukturen: Verdichtung von Propositionsfolgen und Herstellung globaler Zusammenhang.	Ziehen von Interferenzen „Lesen zwischen den Zeilen“; ziehen von Schlussfolgerungen, die über den Text hinausgehen.
Leichte Sprache	- Einsatz von Bildern - Kurzzusammenfassung oder Vorwort entlastet - fehlendes Vorwissen verschriftlichen	Auslagerung von Worterklärungen (Verstehe ich das Wort? Wenn nein: Nachlesen)	- Zusammenfassende Grafiken und Bilder - Reduktion von Inhalt - Zwischenüberschriften	- Aufschreiben aller Informationen (kein Lesen zwischen den Zeilen) - keine Nebenbedeutungen - direkte Ansprache
Hierarchie- niedere Prozesse	Rekodieren Stückchenweises „Erlesen“: Buchstabe für Buchstabe	Dekodieren Erkennen ganzer Wörter oder grösserer Wortbestandteile	Propositionsbildung Extraktion elementarer Bedeutungseinheiten/ Wortbeziehungen	Erkennen von Kohäsionsmitteln Nutzung von sprachlichen Bindegliedern zwischen Sätzen oder Satzteilen
Fehlerfreie und schnelle Worterkennung			Lokale Kohärenzbildung: syntaktische Analyse und satzübergreifendes Lesen	
Leichte Sprache	- Schriftgrösse 14 - Serienlose Schrift - ein Satz pro Zeile - Zeilenabstand 1.5	- Mediopunkt - kurze, bekannte Wörter	- Worterklärungen - Gleiche Wörter für gleiche Dinge - wichtige Wörter fett	- Nur eine Aussage pro Satz - Gleiche Wörter für gleiche Dinge - Kein Personalpron. 3. Pers
Allgemein kognitive Voraus.	- Arbeitsgedächtniskapazität - Bereichsspezifisches Vorwissen - Sprachverständnis (Wortschatz, syntaktische Fähigkeiten) - Geschwindigkeit des Zugriffs auf das semantische Lexikon - phonologische Bewusstheit - schlussfolgerndes Denken			
Leichte Sprache	- Kurze Wörter, Mediopunkt und kurze Sätze entlasten Arbeitsgedächtnis - Kernwortschatz oder Worterklärungen helfen dem Sprachverständnis - Worterklärungen und Einsatz von Bildern ergänzen fehlendes bereichsspezifisches Vorwissen - Keine Verwendung von Genitiv, Konjunktiv, Passiv helfen dem Sprachverständnis - Verwendung von Präsens hilft dem Sprachverständnis			

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, kann die *Leichte Sprache* den Aufbau eines Situationsmodells gut unterstützen und dabei auf allen drei Modellebenen sprachlich entlasten. Der Einsatz der Bilder ist dabei besonders für die allgemeinen kognitiven Voraussetzungen sowie hierarchiehohe Prozesse gewinnbringend.

Fazit

Allgemein lassen sich alle mathematikspezifischen Hürden, die anfangs dieses Kapitels genannt wurden, in das Situationsmodell von Lenhard einordnen und können durch *Leichte Sprache* unterstützt werden. Einzig der letzte Punkt der Lösungsdarstellung ist nicht – oder nur indirekt – in diesem Modell zu verordnen, da dies kein Leseakt, sondern ein Schreibakt ist. Dieser ist im mathematischen Model-

lierungskreislauf der Phase 7 zuzuordnen. Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Text- und Sachaufgaben kann jedoch insofern mit *Leichter Sprache* die Lösungsformulierung erleichtert werden, in dem den Kindern ein Scaffold, in Form eines konkreten Lösungsbeispiels, gegeben wird.

Aus theoretischer Sicht lässt sich sagen, dass *Leichte Sprache* beim Aufbau eines Situationsmodells helfen und dadurch eine erfolgreiche Bearbeitung der Text- und Sachaufgaben unterstützen/ermöglichen kann. Dies kann dabei auf verschiedenen Ebenen und mittels unterschiedlicher Mittel der *Leichten Sprache* geschehen (Wortebene, Satzebene, Layout, Einsatz von Bildern, usw.). Ob die sprachlich überarbeiteten Text- und Sachaufgaben auch auf praktischer Ebene Erfolg bringen, wird sich während dieser Masterarbeit zeigen.

Einfache Sprache für die Produktentwicklung

Für die Überarbeitung der Text- und Sachaufgaben aus dem Themenbuch "Mathematik 4 Primarstufe" wird die *Einfache Sprache* verwendet. Dieser Entscheid fiel aufgrund der Theorieauseinandersetzung, dem Gespräch mit Cornelia Kabus sowie der Ergebnisse der Erfassung der Originalaufgaben aus dem Themenbuch (siehe Kapitel 6.2.1). Für die Übertragung der Aufgaben werden dafür die Regeln der *Leichten Sprache* in einer abgeschwächten Form verwendet. Das Schubladensystem, wie es in Kapitel 3.3.3 beschrieben wurde, wird dabei angewendet. Ebenfalls werden Empfehlungen der *Einfachen Sprache* von Baumert (2018) berücksichtigt. Wie dies genau umgesetzt wird, ist dem Kapitel 5 zu entnehmen.

4 Projektplanung

Im folgenden Kapitel wird das Entwicklungsziel dieser Arbeit abermals aufgegriffen, die Zielgruppe der Untersuchung wird vorgestellt, die Meilensteine werden aufgezeigt und auf die Gestaltung des Produkts wird eingegangen. Es folgt die Auswahl der Forschungsmethoden und es wird dargelegt, wie das Produkt evaluiert wird.

4.1 Entwicklungsziel und Ablauf Forschungsvorhaben

Das Produkt, das während dieser Masterarbeit entwickelt wird, soll es SuS der 4. Primarklasse ermöglichen, die Text- und Sachaufgaben (selbstständig) zu lösen, auch wenn sie sprachliche Schwierigkeiten haben (Partizipationsfunktion). Das vereinfachte Heft soll parallel zum Themenbuch einsetzbar sein (Brückenfunktion). Im Kapitel 2.3 wurde die Fragestellung bereits erstmalig festgehalten. Nach der Auseinandersetzung mit der Theorie und dem Besuch der Weiterbildung im Wohnheim Basel wird für die Übertragung der Aufgaben anstelle der *Leichten Sprache* die *Einfache Sprache* verwendet. Es werden dabei Regeln der *Leichten Sprache*, jedoch dosiert nach dem Schubladensystem, angewendet. Ergänzend werden Empfehlungen der *Einfachen Sprache* hinzugezogen. Für den nachfolgenden Teil der Masterarbeit wird im Zusammenhang mit der Übertragung der Text- und Sachaufgaben nur noch die Begrifflichkeit der *Einfachen Sprache* verwendet. Die Fragestellung wird folgendermassen angepasst:

Inwiefern können SuS mit Leseschwierigkeiten Text- und Sachaufgaben erfolgreicher bearbeiten, wenn diese mittels *Einfacher Sprache* sprachlich vereinfacht werden?

Um das besagte Produkt zu entwickeln und auszuwerten wurde folgender Ablauf geplant. Die Punkte in *kursiver* Schrift konnten aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht oder nicht vollständig durchgeführt werden.

- 1) Anfrage bei den KLP (4. bis 6. Primarklassen) nach geeigneten Kindern (Schwierigkeiten im Leseverständnis, mathematisch gut).
- 2) Durchführung des ELFE II-Tests mit den besagten Kindern und Auswahl der Prüfgruppe.
- 3) Durchführung der Text- und Sachaufgaben ohne Vereinfachung im 1:1 Setting. Die Texte und Aufgaben werden abschnittsweise gelesen, schwierige Wörter werden markiert und die Aufgaben gelöst, sofern möglich (mündlich und/oder schriftlich). Durch mich wird ein Beobachtungsbogen ausgefüllt und eine Videoaufzeichnung gemacht, um die Beobachtungen zu ergänzen. Ziel ist es, herauszufinden, wo die *sprachlichen Stolpersteine* liegen.
- 4) Die Aufgaben werden gemäss den Rückmeldungen der einzelnen Kinder vereinfacht (sprachlich und mit Abbildungen ergänzt). Dazu wird auf Regeln der *Leichten Sprache* und Empfehlungen der *Einfachen Sprache* zurückgegriffen.

- 5) Die vereinfachten Aufgaben werden mit den Kindern im 1:1 Setting angeschaut, gelöst und besprochen. Änderungen der vereinfachten Aufgaben werden anschliessend vorgenommen.
- 6) *Die überarbeiteten Aufgaben werden vereinzelt mit den Kindern abermals überprüft. Das fertige Heft als solches steht jedoch im Fokus. Es wird auf den ersten Eindruck, die Handhabung, die Orientierung sowie die Verständlichkeit geprüft und anschliessend angepasst.*
- 7) Das fertige Produkt wird meinen Arbeitskolleginnen und -kollegen (3 SHP und 3 KLP) zum Lesen und Beurteilen gegeben. Ein passender Fragebogen wird dazu erstellt.
- 8) *Das Heft wird in den Klassen ausprobiert (Testgruppe). Die SHP füllen dabei einen Beobachtungsbogen aus. Ebenfalls werden die Dokumente der SuS für die Evaluation verwendet.*
- 9) Die Rückmeldungen der SHP fliessen in die Evaluation des Produkts mit ein. Einzelne Punkte werden nochmals angepasst, mögliche Weiterarbeiten und Ergänzungen werden skizziert.

4.2 Terminplan

Folgend die wichtigsten Eckdaten für die Verfassung der Masterarbeit. Die Daten und Inhalte weichen aufgrund der Corona-Pandemie ab Kalenderwoche 12 2020 (Schliessung der öffentlichen Schulen auf Anordnung des Bundesrates) vom ursprünglichen Terminplan (siehe Anhang) ab.

- KW 15 (2019): Abgabe Skizze
- KW 35 (2019): Skizzenbesprechung
- KW 42 (2019): Abgabe Disposition
- KW 49 (2019): Späteste Festlegung Prüfgruppe und Weiterbildung *Leichte Sprache*
- KW 5 und 6 (2020): Erfassung Originalaufgaben aus Themenbuch
- KW 7 bis 10 (2020): Auswertung Originalaufgaben und Übertragung in *Einfache Sprache*
- KW 11 (2020): Evaluation 1 und deren Verschriftlichung
- KW 15 (2020): Anpassungen aufgrund Evaluation 1, Hefte erstellen, Fragebogen Auswertung LP erstellen und verschicken
- KW 16 (2020): Fertigstellen Kapitel Einleitung, Theorie, Projektplanung
- KW 17 bis 21 (2020): Auswertung Fragebögen, Fertigstellen Kapitel Produkt, Evaluation und Fazit
- KW 22 und 23 (2020): Gegenlesen lassen, Abstract schreiben und an Rita Baumann schicken
- KW 24 und 25 (2020): Korrekturen anbringen, Hefte drucken, CD brennen, Arbeit binden
- KW 26 und 27 (2020): Abgabe Masterarbeit

4.3 Zielgruppe der Untersuchung

Das Heft mit den vereinfachten Text- und Sachaufgaben soll sich an SuS mit Leseschwierigkeiten richten. Diese können unterschiedlichen Ursprungs sein, so zum Beispiel aufgrund von Deutsch als Zweitsprache, einer Lese-Rechtschreib-Schwäche oder einer Spracherwerbsstörung. Dies kann zu langsamem Lesen und einer hohen Fehlerzahl führen. *Leichte Sprache* [bzw. *Einfache Sprache*, Anm. d. Verf.] kann hier unmittelbar helfen (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 33). Bei Menschen mit Deutsch als Zweitsprache können Texte in *Leichter Sprache* [bzw. *Einfacher Sprache*, Anm. d. Verf.] ebenfalls

unterstützend sein. Bei dieser Adressat*innengruppe ist jedoch das Ziel, dass sie mit der Zeit Ausgangstexte lesen können. Die *Leichte Sprache* [bzw. *Einfache Sprache*, Anm. d. Verf.] dient somit in diesem Fall als vorübergehende Unterstützung (vgl. Bredel & Maass, 2016, S. 40).

Das Heft soll sowohl von Kindern genutzt werden können, welche mathematisch begabt sind, wie auch von solchen, welche mathematische Schwierigkeiten haben. Für die Prüfgruppe werden bewusst Kinder ausgesucht, welche mathematisch gut sind jedoch sprachliche Schwierigkeiten haben. Für die Auswahl wird der ELFE II-Test mit acht Kindern durchgeführt, welche gemäss den KLP gut in Mathematik sind. Eine kurze Darstellung der ausgewählten Kinder ist dem Kapitel 4.6.1 zu entnehmen.

4.4 Produktgestaltung

Die Text- und Sachaufgaben aus dem Themenbuch werden in die *Einfache Sprache* übertragen. Als Produkt entstehen zwei Hefte: Ein Heft für die Sachaufgaben und eines für die Textaufgaben. Der Entscheid, zwei Hefte zu entwickeln, fiel aus Gründen der Handhabung sowie der Übersichtlichkeit. Die Hefte werden als Broschüren in A4 Format gedruckt. Als Deckblatt wird das Titelbild vom Themenbuch gewählt. Das Heft selber enthält eine kurze Einleitung, wie mit dem Heft gearbeitet werden soll und was für Zusatzmaterial benötigt wird. Zur Illustrierung werden Bilder aus dem Themenbuch, zusätzliche Illustrationen aus dem Internet oder durch mich angefertigte Grafiken verwendet.

Wie im Kapitel 3.3.2 beschrieben, kann die *Leichte Sprache* als Partizipationsfunktion, als Lernfunktion sowie als Brückenfunktion dienen. Diese Funktionen kann die *Einfache Sprache* sicherlich auch erfüllen.

Partizipationsfunktion

Im Zusammenhang mit der Partizipationsfunktion wird sowohl bei den Text- wie auch Sachaufgaben versucht, allfällige sprachliche Verständnisprobleme durch Worterklärungen, Beispiele oder Grafiken zu beheben, um eine möglichst selbstständige Bearbeitung der Aufgaben zu erreichen. Die Selbstwirksamkeit soll dadurch gestärkt werden. Trotz der Anpassung werden vermutlich Kinder, welche sowohl sprachliche wie auch mathematische Schwierigkeiten haben, weiterhin auf Unterstützung angewiesen sein.

Brückenfunktion

Um die Brückenfunktion zu gewährleisten wird versucht, die übertragenen Aufgaben den Originalaufgaben aus dem Buch anzugleichen. Es wird auf das Seitenlayout geachtet. Ebenso wird oben auf jeder Heftseite die passende Seitenzahl aus dem Themenbuch notiert, um einen schnellen Zugang zur Originalaufgabe zu erhalten.

Lernfunktion

Die Lernfunktion ist bei den Textaufgaben nicht wirklich umsetzbar. Bei den Sachaufgaben hingegen wird die Lernfunktion ermöglicht, in dem die Kinder durch das Lesen des Sachtextes einen Wissenszuwachs zum Thema Alpenmurmeltiere erlangen.

4.5 Auswahl der Forschungsverfahren und Erhebungsformen

In diesem Kapitel wird die Wahl der Forschungsverfahren sowie der Erhebungsformen dargestellt.

4.5.1 Forschungsmethoden

Im Rahmen dieser Masterarbeit sollen zwei Arbeitshefte entwickelt werden. Diese Hefte entstehen dabei in einem Forschungsprozess. Mayring (vgl. 2016, S. 50f.) spricht dabei von Handlungsforschung. Bei dieser Art von Forschung soll das Ergebnis bereits im Forschungsprozess in die Praxis umgesetzt werden. Dabei sind die an der Forschung teilnehmenden Personen keine Versuchspersonen sondern Partner, welche in einem gleichberechtigten Austausch mit der forschenden Person stehen. Der Ablauf eines Handlungsforschungsobjektes richtet sich dabei stark nach den Praxisgegebenheiten. Zu Beginn muss das Praxisproblem sowie das Ziel der Praxisveränderung definiert werden. Während dem Projektablauf ist es ein ständiges Pendeln zwischen Informationssammlung, Diskurs und praktischem Handeln. Zentrale Methoden der Handlungsforschung sind unter anderem standardisierte bzw. offene Fragebögen, Dokumentenanalysen, strukturierte bzw. unstrukturierte Beobachtungen, Expertenbefragungen, Interviews und Protokolle (vgl. Mayring, 2016, S. 50 - 52). Diese Verfahrensweisen zur Erkenntnisgewinnung können dabei unterteilt werden in *Erhebungstechniken* (Materialsammlung), *Aufbereitungstechniken* (Materialsicherung und -strukturierung) sowie *Auswertungstechniken* (Materialanalyse) (vgl. Mayring, 2016, S. 65).

Nebst der Handlungsforschung wird in dieser Masterarbeit auch mit Formen der Aktionsforschung gearbeitet. Diese läuft in einem Kreislauf ab: *Informationssammlung* (Daten, Feedback), *Interpretation und Auswertung* (praktische Theorie), *Konsequenzen* (Aktionsideen und Handlungsstrategien) und *Aktion* (vgl. Altrichter & Posch, 2017). Die Ziele der Aktionsforschung sind dabei laut Altrichter und Posch sowohl *Erkenntnis* (Ergebnis von Reflexion) wie auch *Entwicklung* (Ergebnis von Aktion). „Sie [die Aktionsforschung, Anm. d. Verf.] will sowohl die untersuchte Praxis als auch das praktische und wissenschaftliche Wissen über diese Praxis weiterentwickeln“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 21).

4.5.2 Erhebungsverfahren

Im Bezug auf die Wahl von qualitativen und quantitativen Methoden stellt Mayring fest, dass das qualitative Denken keine Alternative zum quantitativen Denken darstellt. Vielmehr sind qualitatives und quantitatives Denken im Normalfall in jedem Forschungs- und Erkenntnisprozess enthalten (vgl. Mayring, 2016, S. 19). In der qualitativen Forschung spielt das Gespräch eine besondere Rolle. Die Teilnehmenden kommen dabei selbst zu Wort. Es gibt verschiedene qualitative Interviewtechniken, so z.B. problemzentrierte Interviews, qualitative Interviews, strukturierte Interviews oder offene Interviews (vgl. Mayring, 2016, S. 66). Folgend werden die für diese Arbeit relevanten qualitativen und quantitativen Erhebungsformen vorgestellt.

Teilnehmende Beobachtung

Bei der teilnehmenden Beobachtung ist die beobachtende Person Teil der Erhebungssituation und steht somit in direkter Beziehung zur beobachteten Person. Die teilnehmende Beobachtung ist dabei nicht voll standardisiert konzipiert. Es werden keine Beobachtungsbögen eingesetzt, bei denen Kreuze gesetzt werden. Die Erhebung der teilnehmenden Beobachtung wird offener gestaltet. Die wichtigsten Beobachtungspunkte werden dabei vorgängig festgelegt und in einem Beobachtungsleitfaden festgehalten. Die Beobachtungen werden in einem Beobachtungsprotokoll festgehalten. Dies kann unter anderem bereits während der Beobachtungssituation geschehen (vgl. Mayring, 2016, S. 80f.).

Interview

„Ein Interview dient dazu, subjektive, meist mündliche Informationen über einen Forschungsgegenstand zu sammeln. Interviews verlaufen oft nach einem vorher erstellten, wenig strukturierten bis teilstrukturierten Leitfaden (problemzentriertes Interview, Fokusinterview, Experteninterview, etc.)“ (HfH, 2017, S. 30).

Fragebogen

„Ein Fragebogen ist ein strukturiertes, oft standardisiertes Instrument der schriftlichen Datenerhebung, in dem Aspekte eines Forschungsgegenstandes schriftlich erfragt werden. Fragebögen können aber auch sehr offen gefasst sein und qualitative Daten erheben (offene Fragen)“ (HfH, 2017, S. 30).

Forschungstagebuch

Nebst den oben genannten Erhebungsverfahren sollen während der ganzen Prozessarbeit in einem Forschungstagebuch fortlaufend die wichtigsten Zwischenschritte, Beobachtungen, Gedanken und Erkenntnisse festgehalten werden. Laut Altrichter und Posch (2017, S. 30) ist das Forschungstagebuch „eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern“, in welchem unter anderem Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter sowie Pläne festgehalten werden. Das Tagebuchschreiben ist vergleichsweise einfach und mit geringem, organisatorischem Aufwand verbunden und kann auch Daten anderer Forschungsmethoden enthalten (ebd.).

ELFE II (Lesescreening)

Für die Auswahl der Prüfgruppe wird der standardisierte ELFE II-Test mit acht Kindern durchgeführt. Es handelt sich dabei um ein quantitatives Testverfahren. Es wird dabei sowohl das Wort-, Satz- wie auch das Textverständnis geprüft.

4.6 Planung der Evaluation

Nachfolgend wird auf den Evaluationsprozess des Produkts eingegangen. Dieser ist insofern wichtig, da er Einfluss nimmt auf die Entwicklung, die Überarbeitung und allfällige Weiterführungen des Produkts. An dieser Stelle zu erinnern ist, dass diese Masterarbeit in der Zeit während der Corona-Pandemie geschrieben wurde. Dies hatte Auswirkungen auf die geplante Evaluation des Produkts, da die erste Evaluation durch die Prüfgruppe nicht vollständig und die zweite Evaluation gar nicht durchgeführt werden konnten. Weiter konnte das Produkt nicht in den Klassen getestet werden (Testgruppe). Das Produkt konnte jedoch von den anderen SHP in meinem Team sowie von drei KLP mittels Fragebogen ausgewertet werden. In diesem Kapitel wird die Planung der Evaluation so ausgeführt, wie sie vor der Corona-Pandemie geplant war. Im Kapitel 6 wird auf die Änderungen eingegangen.

4.6.1 Evaluation durch die SuS (Prüfgruppe)

Das entwickelte Heft soll SuS der 4. Klasse ermöglichen, die Text- und Sachaufgaben trotz sprachlicher Schwierigkeiten (selbständig) zu lösen. Sie sind somit die Zielgruppe des Produkts. Ihr Einbezug ist für die Produktentwicklung unabdingbar. Die Evaluation der entwickelten Hefte soll durch die Prüfgruppe in zwei Erhebungen ablaufen:

Evaluation 1: Bearbeiten der übertragenen Aufgaben und anschließende Anpassung

Evaluation 2: Bearbeitung ausgewählter Aufgaben nach der Anpassung und Begutachtung des fertigen Hefts (Fokus auf Orientierung, Layout, Einleitungstext, etc.)

Die Durchführung der Evaluation geschieht im Einzelsetting in einem Gruppenraum und wird mit einer Filmkamera aufgezeichnet. Den SuS wird vorgängig erklärt, warum sie diese Aufgaben lösen und wobei sie bei dieser Arbeit helfen können. Ebenso werden sie animiert, eine ehrliche Rückmeldung zu den Aufgaben zu geben und ihre Meinung einzubringen. Dies im Sinne der Handlungsforschung (siehe Kapitel 4.5.1), bei welchem die Kinder als Partner*innen gesehen werden und in einem gleichberechtigten Austausch mit der forschenden Person stehen. Ebenfalls wird den Kindern klar kommuniziert, dass diese spezielle Unterrichtssituation keinen Einfluss auf ihre Schulnoten hat.

Als Forschungsmethode wird die teilnehmende Beobachtung mit einem Interview-Leitfaden eingesetzt, welcher geschlossene Fragen enthält, jedoch auch Raum lässt für freie Ergänzungen seitens der SuS. Die Beobachtungen und die Antworten der SuS werden in einem Beobachtungsbogen festgehalten. Gleichzeitig werden unklare Wörter direkt in einer Textkopie markiert und mit Hinweisen ergänzt. Der Beobachtungsbogen wird im Nachhinein durch die Ansicht des Filmmaterials ergänzt. Es findet dabei keine Transkription der Videos statt.

Bei der Evaluation 1 geht es darum zu sehen, inwieweit die Kinder die übertragenen Aufgaben lösen können und wo allfällige Verständnisprobleme vorhanden sind. Es sollen somit folgende Informationen erfasst werden:

- Welche Wörter / Sätze sind für die SuS noch immer unklar?
- Verstehen die Kinder, was sie bei den einzelnen Aufgaben machen müssen?
- Verstehen die SuS, was auf den Grafiken abgebildet ist?

- Können die einzelnen Aufgaben gelöst werden?
- Falls Bearbeitungsschwierigkeiten auftreten:
 - Woran liegt es?
 - Kann durch das Verändern der Aufgabenstellung die Aufgabe (besser) gelöst werden?

Bei der Evaluation 2 werden nur noch einzelne Aufgaben mit den Kindern bearbeitet. Der Fokus der Evaluation 2 liegt auf den fertigen Heften. Es wird dabei folgenden Fragen nachgegangen:

- Wie reagieren die SuS auf das fertige Produkt?
- Ist der Einleitungstext verständlich formuliert?
- Finden sich die SuS im Heft zurecht?
- Wie ist die Handhabung (z.B. hin und her blättern zwischen den Seiten)?
- Erkennen sie Parallelen zum Themenbuch?

Die Aufgaben bzw. die Hefte werden im Anschluss an die Evaluation 1 und 2 nochmals überarbeitet.

Auswahl der Prüfgruppe

Die Prüfgruppe besteht aus drei Knaben und einem Mädchen der 5. Klasse. Die Auswahl wurde aufgrund der Ergebnisse des ELFE II-Tests getroffen. Dieser wurde mit acht Kindern durchgeführt. Die ausgewählten Kinder A., H., M., und V. zeigten allesamt unterdurchschnittliche (T-Wert unter 40) bis im unteren Durchschnitt (T-Wert knapp über 40) liegende Leistungen auf der Wort-, Satz- und Textebene (siehe Anhang). Der PR-Wert zeigt auf, wie viele Kinder der ELFE II-Vergleichsgruppe tiefere Leistungen als das Kind selbst erzielt haben.

Nebst den Schwierigkeiten im Leseverständnis sollten die Kinder der Prüfgruppe gute Leistungen in der Mathematik zeigen. Denn Schwierigkeiten während der Bearbeitung der Mathematikaufgaben sollen nicht auf der mathematischen Ebene, sondern auf der sprachlichen Ebene liegen.

Die vier Kinder aus der Prüfgruppe wurden durch die KLP als gute Rechner*innen eingestuft (4.5 – 5.5). Dadurch, dass die Kinder die 5. Klasse besuchen, die Text- und Sachaufgaben jedoch aus dem 4. Klass-Lehrmittel sind, sollten allfällige mathematische Schwierigkeiten weiter reduziert werden. Folgend werden die vier SuS in Bezug auf ihre sprachlichen Kompetenzen kurz vorgestellt:

Schüler A.

A. ist mehrsprachig aufgewachsen (frühe Kindheit Türkisch, danach Deutsch). Er hat mit ca. drei Jahren seine ersten Worte auf Türkisch gesprochen. A's stärkere Sprache ist Deutsch. Seit dem Kindergarten besucht A. den DaZ-Unterricht. A. zeigt im Sprachverständnis altersentsprechende Leistungen, in der Sprachproduktion Unsicherheiten (Satzstellung, Kasus, Artikel, Pronomen) und manchmal Wortabrufschwierigkeiten. Beim Lesen von Texten liest A. oft leise flüsternd vor sich hin. Das Tempo ist eher langsam, der Lese- und Sprechfluss mehrheitlich fließend. Das sinnentnehmende Lesen von Texten fällt ihm schwer. Im ELFE II erreichte A. im Wortverständnis einen T-Wert von 49, im Satzverständnis einen T-Wert von 37 und im Textverständnis einen T-Wert von 45. Das Gesamtergebnis lag

bei einem T-Wert von 43.5 (PR-Wert 29), was im unteren Durchschnitt ist. In der Mathematik zeigte A. in der 4. Klasse gute, aktuell genügende bis gute Leistungen.

Schüler H.

H's Muttersprache ist Französisch. Er ist erst seit Beginn der 5. Klasse an unserer Schule. Vorher besuchte er die Sprachheilschule in Winterthur. Aktuell geht H. zweimal wöchentlich in die Logopädie. Therapiebedarf hat er in den Bereichen Wortschatz, Grammatik, Lesegenauigkeit (Endungen), Lesetempo und Textverständnis. H's Wortschatz ist nicht altersentsprechend. Er kann sich dennoch im Alltag verständlich ausdrücken. Bei Sätzen im Perfekt kommt es zur Vermischung mit der französischen Satzstruktur. Bei der Anwendung von Präpositionen und Kasus zeigt er noch Unsicherheiten. Beim Lesen zeigt H. teilweise noch Ungenauigkeiten bei den Endungen. Inhalte einfacher Sätze versteht er gut. Im ELFE II erreichte er im Wortverständnis einen T-Wert von 50, im Satzverständnis einen T-Wert von 38 und im Textverständnis einen T-Wert von 46. Das Gesamtergebnis lag bei einem T-Wert von 44.5 (PR-Wert 32), was im unteren Durchschnitt ist. In der Mathematik zeigt H. gute Leistungen.

Schüler M.

M. ist mehrsprachig aufgewachsen (Englisch, Deutsch, Italienisch). M. hat eine Spracherwerbsstörung im Deutschen und eine ausgeprägte Lese-Rechtschreibschwäche. Aktuell besucht er keine logopädische Therapie, ist jedoch auf der Warteliste. Im Sprechen zeigt M. wenig Auffälligkeiten. Er weiss sich gut und differenziert auszudrücken und spricht in klarem Hochdeutsch. Teilweise mischt er einzelne schweizerdeutsche oder englische Wörter in die Sätze. Beim Lesen erreichte M. im ELFE II im Wortverständnis einen T-Wert von 44, im Satzverständnis einen T-Wert von 32 und im Textverständnis einen T-Wert von 41. Das Gesamtergebnis lag bei einem T-Wert von 39 (PR-Wert 16.5), was knapp unterdurchschnittlich ist. Allgemein braucht M. viel Zeit, um Wörter, Sätze und Texte korrekt zu lesen und verstehen zu können. In der Mathematik zeigt M. gute Leistungen.

Schülerin V.

V. ist erst seit Herbst 2019 an unsere Schule. Vorher besuchte sie eine französische Schule. V. geht seit den Herbstferien vier Lektionen pro Woche in den DaZ-Unterricht. Sie hat schon viel dazu gelernt. Mündliche Aufträge versteht sie unterdessen meistens, wobei sie sich an den anderen Kindern orientiert. Beim Sprechen zeigt sie noch Unsicherheiten in den Bereichen Satzstellung, Kasus, Artikel und Pronomen. Bei geschriebenen Texten (aus den Lehrmitteln) hat V. noch Mühe beim Leseverständnis aufgrund ihres fehlenden Wortschatzes. Im ELFE II erreichte V. im Wortverständnis einen T-Wert von 33, im Satzverständnis einen T-Wert von 30 und im Textverständnis einen T-Wert von 37. Das Gesamtergebnis lag bei einem T-Wert von 33.5 (PR-Wert 5.5), was deutlich unterdurchschnittlich ist. Im Französisch ist sie sehr stark, sowohl schriftlich, wie auch mündlich. In den nicht-sprachlastigen Fächern ist sie stark. So auch in Mathematik, wobei sie aber je nach Aufgabenstellung sprachliche Unterstützung braucht, um die Aufgabe zu verstehen.

4.6.2 Evaluation durch SHP

Die Evaluation durch die SHP in meinem Team geschieht auf zweierlei Ebenen. Zum einen durch die persönliche Rückmeldung mittels Fragebogen, zum anderen durch das Austesten der Hefte in den Klassen (Testgruppe) sowie deren praktische Auswertung mittels Beobachtungsbogen.

Persönliche Rückmeldung durch Fragebogen

Bei der persönlichen Rückmeldung zum Produkt geht es darum, dass die SHP ihre Meinung, Wünsche und Bedenken nennen können. Sie sollen die Hefte im Hinblick auf einen möglichen Einsatz mit ihren SuS begutachten und aufgrund ihres Fachwissens und ihrer pädagogischen Erfahrung beurteilen. Dazu wird ein Fragebogen erstellt, welcher sowohl geschlossene Fragen aufweist wie auch Platz lässt für individuelle Anregungen. Zusätzlich können die SHP direkt in das Heft Kommentare schreiben.

Durchführung Testgruppe

Um das Heft auch auf seine Alltagstauglichkeit zu prüfen, soll das Heft in den Klassen ausprobiert werden. Die jeweilige SHP soll dabei Beobachtungen, die sie während der Durchführung macht, in einem Beobachtungsbogen festhalten. Die ausgefüllten Beobachtungsbögen sowie die Dokumentenanalyse der bearbeiteten Aufgaben sollen ebenfalls in die Evaluation des Produkts miteinfließen.

4.6.3 Tabellarische Zusammenfassung

Folgende Tabelle soll eine Übersicht geben über das forschungsmethodische Vorgehen dieser Masterarbeit. Es werden dabei qualitative wie auch quantitative Formen der Datenerhebung und Datenauswertung verwendet. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die Evaluation geringer aus, als in der Disposition ursprünglich geplant. So konnte die Evaluation 1 nicht mit allen Kindern komplett durchgeführt werden. Ebenso fallen die Evaluation 2 sowie eine Prüfung durch die Testgruppe weg.

Tabelle 7: Übersicht über das geplante forschungsmethodische Vorgehen

	Erhebungstechnik	Aufbereitungstechnik	Auswertungstechnik
ELFE II Test	<ul style="list-style-type: none"> • Screeningverfahren zur Erfassung des Leseverständnisses 	<ul style="list-style-type: none"> • Standardisiertes Testverfahren mit Auswertung 	<ul style="list-style-type: none"> • Quantitative Auswertung
Erfassung 1: Bearbeitung der Originalaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmende Beobachtung • Halbstrukturierte Befragung mit halbstrukturiertem Leitfadenterview • Filmaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Ausgefüllter Beobachtungsbogen (während Durchführung und ergänzt durch Filmanalyse (keine Transkription)) • Darstellung der Ergebnisse 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitative und quantitative Auswertung
Überarbeiten der Aufgaben aufgrund der Erfassung 1			
Evaluation 1 (Prüfgruppe): Bearbeitung der übertragenen Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmende Beobachtung • Halbstrukturierte Befragung mit halbstrukturiertem Leitfadenterview • Filmaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Ausgefüllter Beobachtungsbogen (während Durchführung und ergänzt durch Filmanalyse (keine Transkription)) • Darstellung der Ergebnisse 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitative und quantitative Auswertung
Überarbeiten der Aufgaben aufgrund der Evaluation 1			
Evaluation 2 (Prüfgruppe): Bearbeitung ausgewählter Aufgaben und Begutachtung der fertigen Hefte	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmende Beobachtung • Halbstrukturierte Befragung mit halbstrukturiertem Leitfadenterview • Filmaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenanalyse • Ausgefüllter Beobachtungsbogen (während Durchführung und ergänzt durch Filmanalyse (keine Transkription)) • Darstellung der Ergebnisse 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitative und quantitative Auswertung
Überarbeiten des Hefts aufgrund der Evaluation 2			
Evaluation 3 (SHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Fragebogen mit vorwiegend offenen Fragen • Fertige Hefte für direkte Kommentare 	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung Fragebogen • Darstellung der Ergebnisse 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitative und quantitative Auswertung
Evaluation 4 (SHP mit Testgruppe): Einsatz der fertigen Hefte in den Klassen	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht teilnehmende Beobachtung durch SHP (Ausfüllen des Fragebogens) 	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung Fragebogen • Darstellung der Ergebnisse 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualitative und quantitative Auswertung

5 Produkt

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Wahl der Regeln der *Leichten Sprache* und der Empfehlungen der *Einfachen Sprache* eingegangen. Es folgt eine zusammenfassende Darstellung des Produkts, bei welcher exemplarisch die Textaufgabe 3a und der Sachtext der originalen Aufgaben aus dem Themenbuch dem Endprodukt gegenübergestellt werden. Die fertigen Hefte sind im Anhang.

5.1 Vorgehen bei der Übertragung

Als Ausgangslage für die Übertragung der Aufgaben, diente die Erfassung der Originalaufgaben aus dem Themenbuch. Es zeigte sich, dass besonders die Erwartungstransparenz der Aufgabe unklar war und es bei gewissen Kindern an Vorwissen fehlte. Ebenso stellte die Komplexität der Sätze eine Herausforderung dar. Weiter gab es sprachliche Begriffe, welche den SuS unbekannt waren (Genauere Ausführungen zur Datenerfassung der Originalaufgaben siehe Kapitel 6.2.1).

Wie im Theorieteil festgehalten, können sowohl eine Vereinfachung auf sprachlicher Ebene wie auch der Einsatz von Bildern den Leseprozess unterstützen und das Textverständnis verbessern. Für die sprachliche Vereinfachung der Aufgaben wurden, wie im Theorieteil beschrieben, die Regeln der *Leichten Sprache* mittels Schubladensystem dosiert sowie Empfehlungen der *Einfachen Sprache* berücksichtigt. Dafür war besonders die folgende Frage von Bredel und Maass (2016a, S. 187f) hilfreich: Wann sollte man welche Schubladen öffnen (Verhältnis sprachlicher Mittel)?

In Bezug auf diese Frage ist die Wortschatzschublade möglichst weit zu öffnen. Wie bereits in der Einleitung festgehalten, soll das mathematische Fachvokabular in den Aufgaben möglichst erhalten bleiben. Es wird somit versucht, Fachwörter direkt im Text oder in einem Glossar zu erklären. Weiter soll in Bezug auf die Textdimension besonders in der Textkohärenz eine Verbesserung erzielt werden. Dies, weil die Textkohärenz für die Bearbeitung der Text- und Sachaufgaben sehr wichtig ist. Der Ausgangstext hat von sich aus wenige oder keine sprachliche Mittel in den Bereichen Konjunktiv, Genitiv, Präteritum und Passiv (siehe Kapitel 3.3.3), was bei der Übertragung somit nicht, bzw. wenig berücksichtigt werden muss. Die Verwendung von Pronomen und Satzgefügen (grosser Einfluss auf Textkohärenz) im Zieltext ist demnach naheliegend. In Bezug auf die Satzgefüge werden Nebensätze bei den übertragenen Aufgaben verwendet. Auf komplexe Nominalkonstrukte wird verzichtet. Bei den Pronomen 3. Person wird darauf geachtet, dass das Pronomen dem Bezugswort eindeutig zugeordnet werden kann (vgl. Bredel & Maass, 2016a, S. 190ff.).

Besonders bei den Textaufgaben bietet sich eine zusätzliche Entlastung durch den Einsatz von Bildern an. Es wird an dieser Stelle auf die vier Leitfragen von Bredel und Maass (2016a) verwiesen (siehe Kapitel 3.3.4), welche für die Auswahl und den Einsatz der Bilder hilfreich waren. Wie dies konkret umgesetzt wurde, ist im Kapitel 5.3 beschrieben.

5.2 Wahl der Regeln und Empfehlungen

Folgend wird dargestellt, welche Regeln und Empfehlungen für die Übertragung der Aufgaben verwendet wurden. Hierfür wird die Tabelle aus Kapitel 3.3.1 nochmals abgebildet. Die grün markierten Punkte wurden bei der Übertragung bestmöglich berücksichtigt. Auf einzelne Punkte wird im Anschluss der Tabelle genauer eingegangen.

Tabelle 8: Übersicht über die Wahl der Regeln und Empfehlungen für die Übertragung der Aufgaben

	Leichte Sprache	Einfache Sprache
Wort-ebene	<ul style="list-style-type: none"> - zentrale Vertreter einer Wortgruppe aus dem Kernwortschatz - kurze Wörter - keine / kaum Nebenbedeutungen - Fremd- und Fachwörter erklären - Kein Personalpronomen der 3. Pers. - gleiche Wörter für gleiche Dinge - komplexe Wörter unterteilen mit · (Mediopunkt) oder Bindestrich 	<ul style="list-style-type: none"> - Verwendung von schwierigen Begriffen (u.a. Fachvokabular) erlaubt - Verwendung von Pronomen der dritten Person erlaubt (mit eindeutigem Bezug) - Keine Unterteilung langer Wörter durch Mediopunkt
Satz-ebene	<ul style="list-style-type: none"> - pro Satz nur eine Aussage - keine Nebensätze - kein Genitiv (→ von) - kein Konjunktiv - Passiv nur in Ausnahmefällen - aufpassen mit Verneinungen (nicht/kein) - Zeitformen: Präsens und Perfekt, Präteritum nur für bestimmte Verben (haben, sein, geben) - Satzbau: Subjekt-Prädikat-Objekt (Anders bei Themenwechsel und Wechsel der Satzart) - Ereignisse chronologisch aufschreiben 	<ul style="list-style-type: none"> - längere Sätze erlaubt - Nebensätze erlaubt - Genitiv erlaubt - Konjunktiv erlaubt - Passiv erlaubt, wenn nötig - „nicht“ und „nein“ als beste Vertreter von Verneinungen. Verwendung anderer einfacher Negationen aber erlaubt - alle Zeitformen erlaubt (je nach Vereinfachung mehr oder weniger einsetzen) - Satzbau: Subjekt-Prädikat-Objekt - Satzstruktur: Satzelemente so anordnen, dass Zugehöriges direkt erfasst wird
Text-ebene	<ul style="list-style-type: none"> - Reduktion vom Inhalt - Erweiterung durch Erklärungen - Einsatz von Bildern - Leser*in direkt ansprechen (du/Sie) 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Reduktion vom Inhalt - Erläuterung schwieriger Wörter - dosierter Einsatz von Bildern
Layout	<ul style="list-style-type: none"> - nur ein Satz pro Zeile - grosse Abstände zwischen Zeilen - grosse Schrift (mindestens 14 Pkt.) - Schrift ohne Serifen (z.B. Arial) - Linksbündig 	<ul style="list-style-type: none"> - nicht unbedingt ein neuer Absatz nach jedem Satz - Schriftgrösse 14 empfohlen - Zwischenüberschriften und Randglossen - Kurzzusammenfassungen oder Vorwort

	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlen als Ziffern schreiben - Zwischenüberschriften und Randglossen - Einrückungen und Aufzählungszeichen - Bilder und visuelle Leitsysteme (Farben) - <u>Unterstreichungen</u>, Fettdruck, Einrahmungen - Auslagerung von Worterklärungen - Kurzzusammenfassung oder Vorwort 	<p>kann entlasten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fettdruck wird nicht benötigt
--	---	--

Wortebene

Auf der Wortebene ist im Zusammenhang mit den Text- und Sachaufgaben besonders die Verwendung von Fachvokabular wichtig. Dies ist sowohl in der *Einfachen Sprache* wie in der *Leichten Sprache* erlaubt. Die Fachwörter müssen jedoch nach den Regeln der *Leichten Sprache* erklärt werden, was bei der Übertragung der Aufgaben berücksichtigt wird. Es werden dabei einige Wörter direkt im Text erklärt. Die Einleitung „Das bedeutet:“, welche in der *Leichten Sprache* bei Worterklärungen genutzt wird, wird dabei ebenfalls in den Fliesstext integriert. Dies soll die Worterklärung hervorheben. Auf eine Einrückung derer wird verzichtet. Einige Wörter werden ausserhalb des Textes erklärt. Dies geschieht dann, wenn die Worterklärung zu lang ist und dadurch der Lesefluss gestört würde sowie bei Wörtern, welche nur für wenige SuS unbekannt sind. Weiter wird darauf geachtet, dass für die gleichen Dinge die gleichen Wörter benutzt werden. Dies soll den Aufbau des Situationsmodells unterstützen. Die Verwendung von Personalpronomen der 3. Person ist in der *Leichten Sprache* verboten, in der *Einfachen Sprache* erlaubt. Für die Übersetzung werden Personalpronomen der 3. Person mit einem eindeutigen Bezug verwendet. Dies soll die Textkohärenz verbessern. Lange Wörter werden nach den Empfehlungen der *Einfachen Sprache* nicht getrennt. In der *Leichten Sprache* ist dies eine Regel. Einige Regelwerke nehmen für die Unterteilung den Bindestrich, andere den Mediopunkt. Für die Übertragung der Aufgaben wird der Mediopunkt eingesetzt. Dies aus dem Grund, da der Mediopunkt – im Gegensatz zum Bindestrich – kein festes Schriftzeichen in der Standardsprache ist. Die Unterteilung der komplexen Wörter soll den SuS die Erkennung der einzelnen Wortteile sowie die Abspeicherung des gesamten Wortes als Sichtwort, erleichtern.

Im Zusammenhang mit der Schreibweise des Terminus "*Einfache Sprache*" wird "einfach" bewusst klein geschrieben. Dies soll verhindern, dass die SuS das Wortbild falsch abspeichern.

Satzebene

In Bezug auf die Satzlänge und den Gebrauch von Nebensätzen werden die Empfehlungen der *Einfachen Sprache* berücksichtigt. Die Regeln der *Leichten Sprache* wären in diesem Zusammenhang für die Zielgruppe zu einfach. Es wird darauf geachtet, dass es einfache Nebensätze sind und keine Schachtelsätze entstehen. Bei den Verneinungen werden nur einfache Negationen verwendet, wenn möglich "nicht" und "kein". Der Satzbau wird wenn möglich mit Subjekt-Prädikat-Objekt aufgebaut. Ebenfalls wird darauf geachtet, dass Ereignisse chronologisch festgehalten werden.

Textebene

Auf der Textebene wird der Inhalt nicht reduziert. Dies entspricht den Empfehlungen der *Einfachen Sprache*. Der Text wird jedoch, nach den Regeln der *Leichten Sprache*, mittels Erklärungen erweitert. Bei der Übertragung der Aufgaben wird ebenfalls darauf geachtet, die SuS direkt anzusprechen. Dies im Sinne einer klaren Erwartungstransparenz bei den Aufgaben. In Bezug auf den Einsatz von Bildern werden die Regeln der *Leichten Sprache* berücksichtigt, welche deren Einsatz erlauben. Auch in der *Einfachen Sprache* werden Bilder eingesetzt, jedoch dosiert. Gerade bei den Textaufgaben scheint es jedoch wichtig, viele Grafiken einzusetzen, um ein sicheres Situationsmodell aufbauen zu können.

Layout

Beim Layout werden einige Regeln der *Leichten Sprache* berücksichtigt. Die Schrift Arial (serifenlos) wird gewählt mit einem Zeilenabstand von 1.5. Ebenfalls werden Einrückungen, Aufzählungszeichen, Bilder, visuelle Leitsysteme (Farben) und der **Fettdruck** von Wörtern eingesetzt. Dies soll eine übersichtliche Darstellung ermöglichen. Bei der Schriftgrösse wird 13 Pkt. manchmal sogar 12 Pkt. gewählt, was nicht der Regel der *Leichten Sprache* (14 Pkt.) und Empfehlung der *Einfachen Sprache* (14 Pkt.) entspricht. Dies aus Gründen der Übersichtlichkeit der einzelnen (Teil-)Aufgaben. Diese sollen auf einer A4 Seite Platz haben und sich nicht über mehrere Seiten erstrecken. Zuletzt wird mit Zwischenüberschriften gearbeitet, was sowohl den Regeln der *Leichten Sprache* wie auch den Empfehlungen der *Einfachen Sprache* entspricht.

In den folgenden zwei Kapiteln werden die beiden Hefte, welche im Rahmen der Masterarbeit entwickelt wurden, vorgestellt. Es wird zu Beginn jeweils kurz auf einige Vorüberlegungen für die Übertragung eingegangen und anschliessend exemplarisch aufgezeigt, wie die Übertragung konkret umgesetzt wurde. Dafür werden die übertragene Textaufgabe 3a sowie der Sachtext den Originalaufgaben aus dem Themenbuch gegenübergestellt.

5.3 Heft „Textaufgaben in einfacher Sprache“

5.3.1 Vorüberlegungen für die Übertragung der Textaufgaben

Wahl der Aufgaben

Im Rahmen dieser Arbeit werden nur die Aufgaben 3 und 4 übertragen. Die Aufgaben 1 und 2 sind bereits im Themenbuch relativ einfach formuliert. Ebenfalls haben SuS, laut Rückmeldung von verschiedenen Lehrpersonen, wenig Mühe bei diesen beiden Aufgaben.

Layout

Im Sinne der **Brückenfunktion** wird für die Titelbildgestaltung das **Titelbild** des Themenbuchs gewählt und mit Angaben ergänzt. Weiter werden im Heft die **gleichen Farben** verwendet wie im Themenbuch. Ebenso wird der grüne Balken am oberen Rand jeder Seite übernommen. Die **dazugehörige Seite** aus dem Themenbuch wird jeweils oben auf jeder Heftseite festgehalten.

Einsatz von Bildern

Bei beiden Textaufgaben geht es um **Handlungsabläufe** aus dem Textilen und Technischen Gestalten. Ein Verständnis dafür, wie das Endprodukt aussehen soll, ist unabdingbar, um ein **Situationsmodell** aufbauen zu können. Wie das Endprodukt oder auch Zwischenschritte aussehen, war für einzelne SuS nicht klar (Erfassung Originalaufgaben). Der Einsatz von Bildern soll das fehlende Vorwissen kompensieren. Dabei wird für jeden Zwischenschritt ein Foto vom Zwischenprodukt sowie die dazugehörige Skizze abgebildet. Dies entspricht einer Duplikation des Textinhalts, wobei das Bild eine Zeigefunktion sowie Konstruktionsfunktion übernimmt (siehe Kapitel 3.3.4). Die Bilder werden jeweils direkt anschliessend an den Textabschnitt eingebettet.

Erwartungstransparenz durch direkte Ansprache und Aufzählungen

In Bezug auf die Aufgabenstellung waren die Originalaufgaben für die SuS unklar. Es fehlte an klaren Handlungsaufträgen sowie einer klaren Lösungserwartung. Dies soll durch die direkte Ansprache der SuS sowie durch die Aufgliederung der Aufgabe mittels Aufzählungen und Einrückungen verbessert werden.

Aufgabe 3

Der **Titel** ist im Passiv geschrieben. Dieser wird somit ins Aktive umformuliert. Weiter wird auf der **Wortebene** das Wort Mobiltelefon durch Handy ersetzt. Dieses Wort ist in der deutschsprachigen Schweiz viel geläufiger. Die **Skizze** wurde von den SuS nicht klar verstanden. Diese wird daher mit Angaben ergänzt. Ebenfalls werden bei der Skizze Farben als visuelles Leitsystem eingesetzt.

Aufgabe 4

Der **Titel** wird angepasst, da er meines Erachtens unpassend gewählt ist (Alex möchte nicht ein Foto auf einen Karton kleben, sondern einen Bilderrahmen herstellen). Auf der **Wortebene** fällt auf, dass zweimal dasselbe Wort für unterschiedliche Dinge verwendet wird (Rahmen). In den übertragenen Aufgaben werden deshalb zwei Begriffe verwendet: Kartonrand und Bilderrahmen.

Die **Sätze** enthalten viele Modalverben (u.a. müssen, sollen, wollen, können), sind verschachtelt und schwierig zu lesen. In den übertragenen Aufgaben wird Alex aktiver Handlungsträger. Ebenso werden die Sätze verkürzt. Die Aufgaben werden dadurch klarer und verständlicher.

5.3.2 Fertiges Produkt

Allgemeine Informationen zum Heft

Das Heft „Textaufgaben in einfacher Sprache“ ist als Broschüre in A4 gedruckt. Es enthält die Textaufgaben 3 und 4 aus dem Themenbuch des Mathematik-Lehrmittels für die Primarstufe 4. Die Aufgaben sind auf acht Seiten verteilt, wobei vier der Seiten die Worterklärungen beinhalten. Hinzu kommt ein Einleitungstext, welcher kurz den Inhalt und den Umgang mit dem Heft erklärt. Am Ende befindet sich der Bildnachweis. In der pdf-Version sind die leeren Seiten des Hefts ebenfalls enthalten. Dies ermöglicht ein direktes Ausdrucken als Broschüre.

Abbildung 4: Titelbild Heft "Textaufgaben in einfacher Sprache"

Exemplarische Gegenüberstellung

Auf der folgenden Seite befinden sich ein Auszug aus dem Themenbuch (Ausgangstext) sowie die übertragene Textaufgabe 3a (Zieltext). Der rote Rahmen bei der Abbildung 5 umrandet die Aufgabe 3a. So wird ersichtlich, wie viel Platz die Aufgabe im Ausgangstext einnimmt. Um die Aufgaben miteinander zu vergleichen wird mit Nummern und Farben gearbeitet. Folgend wird auf die einzelnen Nummern eingegangen.

Der Verweis auf die *Themenbuchseite* (1) wurde beim Zieltext aufgrund der Brückenfunktion hinzugefügt. Ein schneller Zugriff auf den Ausgangstext wird dadurch gewährleistet. *Titel und Einleitungssatz* (2) dienen der Orientierung und erklären nochmals die Funktion der Stern*-Wörter (Wird erstmalig in der Einleitung erwähnt). Die Darstellung der *Aufgabennummern* (3) im Zieltext orientiert sich an derjenigen des Ausgangstexts (Brückenfunktion). Ergänzt wurde im Zieltext der Buchstabe für die Teilaufgabe, um eine bessere Orientierung zu schaffen. Der *Titel der Aufgabe* (4) unterscheidet sich beim Zieltext vom Ausgangstext in dreierlei Hinsicht: Durch die Umwandlung vom Passiven ins Aktive, durch eine andere Wortwahl (Handy-hülle anstelle von Hülle für Mobiltelefone) sowie durch die Verkürzung der Satzlänge. Die *Grafiken* (6) vom Ausgangs- und Zieltext sind gleich bzw. ähnlich. Das Bild der Handyhülle wurde aus dem Themenbuch übernommen und mit der *Beschriftung* (5) des Saums ergänzt. Die Skizze im Zieltext wurde zum einen so gedreht, dass sie mit der Ausrichtung des Bildes der fertigen Handyhülle übereinstimmt, zum anderen wurde sie ausführlicher beschriftet. Dabei wurden verschiedene Farben verwendet, um die einzelnen Massangaben zu verdeutlichen. Bei der Länge der Handyhülle wurde darauf geachtet, dass der Pfeil und die Beschriftung dieselbe Farbe (grün) wie die fertige Handyhülle auf dem Bild haben. Beim Zieltext wurden die *Bilder* zusätzlich oberhalb *beschriftet* (5). Dies, um die korrekte Deutung der Skizzen zu verbessern.

Die Aufgabe wurde im Zieltext in ihre einzelnen Handlungsaufträge (*Skizze zeichnen* (7), *Massangaben einzeichnen* (8), *Berechnung* (10), *Formulierung Antwortsatz* (11)) zerlegt, erweitert und als klare Handlungsabfolge mittels Aufzählungspunkten und Einrückungen übersichtlich gegliedert. Die SuS werden dabei direkt angesprochen. Der erste Aufzählungspunkt (*Skizze zeichnen* (7)) wurde dabei im Zieltext sehr geführt formuliert. Dies aus dem Grund, da die SuS bei der Bearbeitung dieses Teilschritts beim Ausgangstext grosse Schwierigkeiten zeigten. Es war ihnen nicht klar, wie sie vorgehen

sollten und was in der Skizze alles enthalten sein muss (Erwartungstransparenz → *Informationen Massangaben* (9)). Dies ist jedoch wichtig, um das Situationsmodell richtig aufbauen und die Aufgabe dadurch korrekt lösen zu können. Der Zieltext wurde somit inhaltlich erweitert und fehlende Informationen wurden ergänzt. Eine Texterweiterung fand ebenfalls im Zusammenhang mit dem *Formulierungsauftrag des Antwortsatzes* (11) statt. Dieser wird im Ausgangstext nicht erwähnt, gehört jedoch üblicherweise zur Bearbeitung von Textaufgaben. Der Bezug zur Realsituation wird dadurch hergestellt (siehe mathematischer Modellierungskreislauf, Kapitel 3.1.4).

Die Aufgabe 3a wurde wie bereits erwähnt sehr geführt formuliert. Sie dient dabei als Scaffold für die Aufgabe 3b, welche weniger ausführlich übertragen wurde.

Auch das Layout der beiden Texte unterscheidet sich in einzelnen Punkten. So wurden beim Zieltext die Schrift und der Zeilenabstand grösser gewählt. Ebenfalls wurden wichtige Wörter fett markiert, oder gar farblich hervorgehoben, um eine klare Verbindung zwischen Handlungsauftrag und der dafür benötigten Skizze herzustellen. Mit einem farblichen Rahmen um die einzelnen Aufgaben (in Anlehnung an das Layout des Themenbuchs) wurde im Zieltext experimentiert. Es wirkte jedoch unruhig, weshalb er weggelassen wurde.

3 In der Schule werden Hüllen für Mobiltelefone aus zwei gleichen Stoffstücken genäht.

4 Die Nähte sollen 1 cm vom Stoffrand entfernt genäht werden. Für den Saum bei der Hüllenöffnung braucht es 2 cm 5 mm Stoff. Zeichne eine Skizze und trage alle Massangaben ein.

6 a Irinas Hülle soll 14 cm lang und 8 cm 5 mm breit werden. Wie gross müssen die beiden Stoffstücke sein?

7 b Laurins Hülle soll 13 cm lang und 7 cm breit werden. Wie gross müssen die beiden Stoffstücke sein?

8 4 Alex möchte ein Foto auf einen Karton kleben. Das Foto ist 13 cm breit und 19 cm lang. Er plant seine Arbeit mit einer Skizze.

9 a Wie lang und wie breit muss der Karton sein, wenn das Foto einen Rahmen von 3 cm Breite haben soll?

10 b Dass sein Foto besser zur Geltung kommt, will Alex vier farbige Kartonstreifen so aufkleben, wie er sie in der Skizze eingezeichnet hat. Der aufgeklebte Rahmen soll das Foto an jedem Rand 5 mm überdecken. Wie lang und wie breit müssen die Kartonstreifen für den Rahmen sein?

c Alex könnte die Kartonstreifen auch anders schneiden. Finde eine weitere Möglichkeit. Zeichne sie auf und berechne die Längen der Streifen.

d Ria möchte einen ähnlichen Bilderrahmen wie Alex herstellen. Der aufgeklebte Rahmen rund um das Bild soll je 5 cm breit sein. Ihr Bild ist 20 cm breit und 30 cm lang und soll an jedem Rand 1 cm überdeckt werden. Wie lang und wie breit müssen Rias Kartonstreifen sein?

Abbildung 5: Ausgangstext Textaufgaben

1 Themenbuch S. 101

2 Textaufgaben

Lies die Textaufgabe 3a. Du verstehst nicht alle Wörter? Die Wörter mit einem Stern* sind auf Seite 2 erklärt.

3 3a Schüler nähen eine Handy-hülle aus 2 Stoff-stücken.

4 Das ist die Handy-hülle:

Das ist die Skizze* vom Stoff-stück:

5

6 a Irina näht eine Handy-hülle.

7 1. Zeichne die Skizze* vom Stoff-stück genau in dein Heft. Nimm die gleichen Farben wie in der Skizze*.

8 2. Schreibe folgende Mass-angaben* in die Skizze*:

- Die Handy-hülle ist 14cm lang.
- Die Handy-hülle ist 8cm 5mm breit.
- Der Saum* ist 2cm 5mm breit.
- Die Nähte* sind 1cm vom Stoff-rand entfernt.

9 3. Rechne aus:

- Wie lang ist jedes Stoff-stück von Irina?
- Wie breit ist jedes Stoff-stück von Irina?

10 4. Beantworte die Frage in dein Heft. Schreibe einen ganzen Satz.

11 • Wie lang und wie breit ist jedes Stoff-stück von Irina?

Abbildung 5: Zieltext Textaufgabe 3a

5.4 Heft „Sachaufgaben in einfacher Sprache“

5.4.1 Vorüberlegungen für die Übertragung der Sachaufgaben

Layout

Im Sinne der **Brückenfunktion** wird für die Titelbildgestaltung das **Titelbild** des Themenbuchs gewählt und mit Angaben ergänzt. Weiter werden im Heft die gleichen Farben verwendet wie im Themenbuch. Ebenso wird der grüne Balken am oberen Rand jeder Seite übernommen. Die dazugehörige Seite aus dem Themenbuch wird jeweils oben auf jeder Heftseite festgehalten. Für die Beispiele wird ebenfalls mit dem „Post-it-Zettel-Design“ gearbeitet (siehe Themenbuch im Anhang).

Einsatz von Bildern

Bei den Sachaufgaben wird auf den Einsatz vieler Bilder verzichtet. Anders als bei den Textaufgaben gibt es keine Handlungsabläufe, welche falsch interpretiert werden könnten und dadurch zu einem falschen Situationsmodell führen würden. Das Bild aus dem Buch wird durch ein aussagekräftigeres Bild ersetzt. Ebenfalls werden einzelne Körperteile des Murmeltiers, welche in den Sachaufgaben vorkommen, in der Grafik beschriftet.

Erwartungstransparenz

Besonders bei der Aufgabe 3 war für die SuS nicht klar, was sie machen müssen. Die SuS dachten, dass die Lösungen der Aufgabe 3, wie bei Aufgabe 2, aus dem Text gelesen werden können. Dass die Aufgabe 3 jedoch eine Rechnung erfordert, war ihnen nicht bewusst. Die **Aufgabenstellung** wird somit klar formuliert (direkte Ansprache) und mit einem Beispiel ergänzt.

Aufgabe 1

Diese Aufgabe war bereits in der Originalfassung relativ gut zu lösen. Es braucht dementsprechend wenig Anpassung.

Aufgabe 2

Es werden einige **mathematische Begriffe** verwendet (mindestens, halb so lang, total, sinkt um, pro, 20-mal häufiger). Diese Begriffe werden in den übertragenen Aufgaben erklärt.

Aufgabe 3

Die Teilaufgaben b und c sind **nicht chronologisch**. Dies wird in den übertragenen Aufgaben geändert. Die Teilaufgaben d, e und f enthalten versteckte Handlungsaufträge. Die **Erwartungstransparenz** ist nicht klar. Die Aufgaben werden deshalb in ihre einzelnen Teilschritte zerlegt und mit klaren **Handlungsaufträgen** ergänzt. Weiter sind die Sätze teilweise sehr lang und verschachtelt. Die Sätze werden somit gekürzt bzw. in einzelne Sätze zerlegt.

5.4.2 Fertiges Produkt

Allgemeine Informationen zum Heft

Das Heft „Sachaufgaben in einfacher Sprache“ ist als Broschüre in A4 gedruckt. Es enthält den Sachtext sowie die Sachaufgaben 1 bis 3 aus dem Themenbuch des Mathematik-Lehrmittels für die Primarstufe 4. Der Sachtext umfasst zwei Seiten, die Aufgaben ebenfalls. Hinzu kommen eine Seite mit den Worterklärungen sowie ein Einleitungstext, welcher kurz den Inhalt und den Umgang mit dem Heft erklärt. Am Ende befindet sich der Bildnachweis. In der pdf-Version sind die leeren Seiten des Hefts ebenfalls enthalten. Dies ermöglicht ein direktes Ausdrucken als Broschüre.

Abbildung 6: Titelbild Heft "Sachaufgaben in einfacher Sprache"

Exemplarische Gegenüberstellung

Folgend werden der Ausgangstext sowie der Zieltext über Alpenmurmeltiere gegenübergestellt. Die beiden Texte befinden sich zur Veranschaulichung auf der nächsten Seite.

Beim *Layout* (1) wurde darauf geachtet, dass der Zieltext dem Ausgangstext optisch ähnlich sieht (Brückenfunktion). Dies wurde z.B. durch den grünen Balken am oberen Seitenrand und durch dasselbe Grössenverhältnis der einzelnen Titel erzielt. Die beiden Texte unterscheiden sich bezüglich Layout durch die Schriftgrösse, den Zeilenabstand sowie die Hervorhebung wichtiger Wörter durch fettes Markieren. Dies hat Auswirkungen auf die Textlänge, welche im Zieltext doppelt so lang ist. Weiter wurden innerhalb der Unterkapitel mehr Absätze eingefügt. Wie auch bei den Textaufgaben befindet sich oben auf dem Zieltext der *Verweis auf die passende Themenbuchseite* (2). Wie bereits erwähnt, wurde im Zieltext mit der *Wortunterteilung* mittels Mediopunkt (3) gearbeitet, um den Leseprozess zu erleichtern. Weiter wird als Textestieg im Zieltext ein zusätzlicher Auftrag gegeben: Das Bild des Alpenmurmeltiers genau anzuschauen sowie die dazugehörigen Wörter zu lesen (*Auftrag Bildbetrachtung* (4)). Dies als Vorentlastung für allenfalls unbekannte Begriffe. Das *Bild* (5) wurde dabei nicht vom Themenbuch übernommen. Die einzelnen Körperteile des Alpenmurmeltiers sind im Originalbild nicht gut zu erkennen. Es wurde deshalb ein anderes Bild gewählt. Wie zu erkennen ist, enthält der Zieltext doppelt so viele *Zwischenüberschriften* (5) wie der Ausgangstext. Dies soll die Übersicht im Text verbessern und ein schnelleres Auffinden der benötigten Informationen für die Bearbeitung der Sachaufgaben ermöglichen (Orientierung). Weiter wurde im Zieltext die *Satzlänge* (7) teilweise deutlich reduziert. Dies soll folgendes Satzbeispiel erläutern:

- 1) **Ausgangstext:** „Daneben befinden sich die nur 1m langen Fluchtröhren, die den Tieren zusätzlich Schutz vor Feinden wie dem Steinadler, dem Baumrarder, dem Fuchs oder dem Jäger bieten“.
- 2) **Zieltext:** Neben dem Bau sind 1m lange Fluchtröhren. Die Fluchtröhren schützen die Alpenmurmeltiere vor Feinden. Das sind Feinde vom Murmeltier: der Steinadler, der Baumrarder, der Fuchs und der Jäger.

Beim Zieltext fand eine Texterweiterung in dreierlei Hinsicht statt: Durch *Worterklärungen* (8), *ergänzende Informationen* (9) und *Konzepterklärungen* (10). Die Worterklärungen wurden jeweils durch die Worte „das bedeutet:“ eingeleitet. Die Informationsergänzung fand im Zusammenhang mit Sachaufgabe 2d statt. Bei dieser Aufgabe ist es wichtig, dass die SuS im Sachtext den Begriff „Nest“ verstehen, um zu wissen, für was die Alpenmurmeltiere Heu sammeln. Diese Textstelle aus dem Ausgangstext wurde somit erweitert. Die Konzepterklärung fand im Zusammenhang mit der „sinkenden Körpertemperatur“ statt. Sowohl bei der Erfassung der Originalaufgaben, wie auch bei der Evaluation 1, war es für einzelne SuS sehr schwierig zu verstehen, was genau mit der sinkenden Körpertemperatur gemeint ist. Bei der Überarbeitung nach der Evaluation 1 wurde die sinkende Körpertemperatur innerhalb des Zieltextes erklärt.

1

3 Sachaufgaben
Alpenmurmeltiere

Lebensraum
Murmeltiere sind Nagetiere wie zum Beispiel Mäuse, Hamster und Eichhörnchen. Es gibt 14 Arten von Murmeltieren. Bei uns leben Alpenmurmeltiere auf einer Höhe zwischen 800m und 3000m über Meer. Alpenmurmeltiere sind gesellige Tiere. Das Elternpaar und ihr Nachwuchs leben in Familien zusammen, die aus 15 bis 20 Tieren bestehen können.

5 Alpenmurmeltiere graben Bäume mit vielen unterirdischen Gängen. Mit den Vorderpfoten lockern die Tiere die Erde, mit den Hinterbeinen transportieren sie die Erde aus den Bäumen. Sie haben an den Vorderpfoten je 4 Zehen mit kräftigen, langen Krallen, an den Hinterpfoten haben sie je 5 Zehen.

6 Einige der Bäume werden im Sommer bewohnt, sie schützen die Tiere vor der Hitze. Andere Bäume werden für den Winterschlaf genutzt. Diese liegen bis zu 7m unter der Erde. Daneben befinden sich die nur 1m langen Fluchtröhren, die den Tieren zusätzlich Schutz vor Feinden wie dem Steinadler, dem Baumwürger, dem Fuchs oder dem Jäger bieten. Entdeckt ein Alpenmurmeltier eine Gefahr, macht es die anderen mit einem schrillen Pfiff auf diese aufmerksam. Und blitzschnell verschwinden alle Tiere unter der Erde.

7 **Gewicht und Grösse**
Die Körperlänge eines Alpenmurmeltiers misst von der Nasenspitze bis zum Schwanzansatz ungefähr 50cm, der Schwanz ist ungefähr 15cm lang. Ausgewachsene Männchen wiegen im Spätsommer 3kg bis 7kg, Weibchen etwas weniger. Die Jungtiere wiegen bei der Geburt 30g, vor dem ersten Winterschlaf sollten sie das 50-fache an Gewicht haben.

Winterschlaf
Halten sich Alpenmurmeltiere ausserhalb ihrer Bäume auf, sind sie meist mit Fellpflege oder Fressen beschäftigt. Pro Tag nimmt ein erwachsenes Tier ungefähr 1kg Nahrung zu sich. Es frisst Gräser und ausgewählte Kräuter mit ihren Wurzeln. Damit legt es sich eine Fettschicht von ungefähr 1kg 200g für den Winterschlaf zu. Für das Nestpolster im Bau sammeln die Tiere bis zu 16kg Heu.

Im Herbst ziehen sich die Tiere in ihre Bäume zurück und verschliessen die Eingänge mit Erde und Steinen. Zum Winterschlaf rollen sie sich in Gruppen zusammen. Ihre Körpertemperatur sinkt von 39 Grad auf 5 Grad Celsius. Pro Minute atmet ein Alpenmurmeltier noch etwa 2-mal. Sein Herz schlägt statt 100-mal nur noch 1- bis 2-mal pro Minute. So braucht es wenig Energie. Diese bezieht es aus der angefütterten Fettschicht. Über den Winter verliert ein Alpenmurmeltier etwa einen Drittel seines Körpergewichts. Daher überleben Tiere mit zu wenig Körpergewicht den Winter manchmal nicht.

136

Abbildung 8: Ausgangstext Sachtext

1

2 Themenbuch S. 136 / 137

Sachaufgaben

3 **Alpenmurmeltiere**
Schau das Foto vom Alpenmurmeltier an und lies die Wörter.

4 **Lebensraum**
Murmeltiere sind Nagetiere*. Es gibt 14 Arten von Murmeltieren. Alpenmurmeltiere leben in den Bergen. Sie leben in Bergregionen zwischen 800m und 3000m über Meer.

5 **Familie**
Alpenmurmeltiere sind nicht gern alleine. Die Eltern und die Kinder leben in Familien. Die Familien sind manchmal gross. Dann leben 15 bis 20 Tiere in einer Familie.

6 **Bau**
Alpenmurmeltiere wohnen in einem Bau. Ein Bau ist eine unterirdische Höhle. Das bedeutet: Die Höhle ist unter der Erde. Alpenmurmeltiere graben Bäume mit vielen Gängen. Die Tiere lockern die Erde mit den Vorderpfoten. Mit den Hinterpfoten schieben sie die Erde aus dem Bau. Jede Vorderpfote hat 4 Zehen*. Jede Hinterpfote hat 5 Zehen*. Die Zehen* haben kräftige, lange Krallen. Es gibt einen Bau für den Sommer. Dieser Bau schützt die Tiere vor der Hitze. Es gibt einen Bau für den Winter. Dieser Bau kann 7m unter der Erde sein.

7 **Schutz vor Feinden**
Neben dem Bau sind 1m lange Fluchtröhren*. Die Fluchtröhren* schützen die Alpenmurmeltiere vor Feinden. Das sind Feinde vom Murmeltier: der Steinadler, der Baumwürger, der Fuchs und der Jäger. Wenn das Alpenmurmeltier eine Gefahr entdeckt, dann pfliff es laut. Die anderen Murmeltiere hören den Pfiff. Dann verstecken sich alle Tiere schnell unter der Erde.

3

Abbildung 9: Zieltext Sachtext Teil 1

6 **Gewicht und Grösse**
Das Alpenmurmeltier hat einen Körper und einen Schwanz. Der Körper ist von der Nasenspitze bis zum Schwanzanfang ungefähr 50cm lang. Der Schwanz ist ungefähr 15cm lang. Erwachsene Männchen wiegen am Sommerende 3kg bis 7kg. Weibchen sind etwas leichter. Die Jungtiere wiegen bei der Geburt 30g. Vor dem ersten Winterschlaf müssen die Jungtiere das 50-fache an Gewicht haben. Das bedeutet: Die Jungtiere müssen 50-mal schwerer sein als bei der Geburt. Sonst sterben die Jungtiere im Winter.

8 **Vorbereitung auf den Winterschlaf**
Im Sommer und im Herbst ist das Alpenmurmeltier oft draussen. Draussen pflegt es sein Fell oder es frisst. Pro Tag frisst ein erwachsenes Tier ungefähr 1kg Gras und Kräuter. Das Alpenmurmeltier wird schwerer und fetter. Es bekommt eine Fettschicht*. Die Fettschicht* ist 1kg und 200g. Das Bett vom Alpenmurmeltier heisst Nest. Alpenmurmeltiere sammeln 16kg Heu, damit das Nest weich ist. Dann können sie gut schlafen.

9 **Winterschlaf**
Im Herbst gehen die Alpenmurmeltiere in ihren Bau. Sie verschliessen den Eingang mit Erde und Steinen. Die Tiere kuscheln sich aneinander. Dann schlafen sie. Ihre Körpertemperatur sinkt während dem Winterschlaf. Das bedeutet: Die Körpertemperatur wird kälter. Sie sinkt von 39 Grad auf 5 Grad. Das bedeutet: Am Anfang ist die Körpertemperatur 39 Grad. Dann 38 Grad. Dann 37 Grad. Dann 36 Grad. Die Körpertemperatur sinkt weiter bis sie nur noch 5 Grad ist. Im Sommer schlägt das Herz 100-mal pro Minute. Während dem Winterschlaf schlägt das Herz 1-mal bis 2-mal pro Minute. Während dem Winterschlaf atmet das Alpenmurmeltier 2-mal pro Minute. Während dem Winterschlaf braucht das Alpenmurmeltier wenig Energie. Das Murmeltier nimmt Energie aus der Fettschicht*. Die Fettschicht* wird dünner. Darum wird das Murmeltier leichter. Es verliert etwa einen Drittel von seinem Gewicht. Das bedeutet: Es wird einen Drittel leichter. Wenn ein Tier sehr leicht ist, kann es sterben.

10

4

Abbildung 7: Zieltext Sachtext Teil 2

6 Produktevaluation

Die entwickelten Hefte sollten ursprünglich vor und während der Produktentwicklung durch die Prüfgruppe und anschliessend durch die SHP in meinem Team (mit Testgruppe und mittels Fragebogen) evaluiert werden. Aufgrund der vorübergehenden Schliessung der öffentlichen Schulen musste die Evaluation verkürzt stattfinden. Mit der Prüfgruppe konnten die Erhebung vor der Übertragung der Aufgaben sowie eine erste Evaluation durchgeführt werden, wobei nicht mit allen Kindern alle Aufgaben bearbeitet werden konnten. Ebenfalls konnte das fertige Heft als Produkt von der Prüfgruppe nicht beurteilt werden (Evaluation 2). Nach der Anpassung der übertragenen Aufgaben wurden die zwei fertigen Hefte, zusammen mit einem Fragebogen, drei SHP in meinem Team sowie drei KLP zur Beurteilung per Post nach Hause geschickt. Ebenfalls begutachtete Cornelia Kabus die übertragenen Aufgaben und gab telefonisch eine Rückmeldung. Folgend werden die Ergebnisse dargestellt.

6.1 Evaluation durch Expertin

Nachdem ich die Sach- und Textaufgaben aufgrund der Erfassung der Originalaufgaben in die *Einfache Sprache* übertragen habe, kam mir die Idee, die Aufgaben vor der Evaluation 1 (Prüfgruppe) von Cornelia Kabus (nachfolgend als "Expertin" bezeichnet) begutachten zu lassen. Ich fragte sie an, ob sie für eine telefonische Rückmeldung bereit wäre, derer sie zustimmte. Ich sendete ihr daraufhin die übertragenen Aufgaben sowie die Originalaufgaben per E-Mail zu. Ihr allgemeines Feedback wird folgend in einem kurzen Fliesstext zusammengefasst, konkrete Verbesserungsvorschläge aufgelistet:

Allgemeine Rückmeldung

Die Expertin fand die übertragenen Aufgaben sehr übersichtlich und schön gestaltet. Die Schriftgrösse (13 Pkt.) sei gut, könne aber auch noch kleiner sein. Der Mediopunkt hätte ich etwas zu gross gewählt. Die Satz- und Textlänge sei gut, ebenso die Einteilung der Abschnitte.

Folgend die konkreten Rückmeldungen zu den Text- und Sachaufgaben:

Textaufgaben

1. Die einzelnen Aufgaben sind gut übertragen
2. Anstelle von 8cm und 5mm 8.5cm schreiben
3. Skizze übersichtlich und gut mit den Farben
4. Fotos gut und übersichtlich
5. Die Worterklärungen sind gut
6. Die Worterklärungen nicht alphabetisch sondern nach Vorkommnis im Text ordnen
7. Skizze und Bild jeweils gleich anordnen: Entweder Bild links oder rechts von Skizze

Sachaufgaben

- Sachtext gut übertragen und übersichtlich mit Absätzen
- Einzahl statt Mehrzahl verwenden macht den Text einfacher
- Kapitel Bau: Mehr Absätze

- Die Begriffe Alpenmurmeltier / Murmeltier und Tier kann so angewendet werden
- Einsatz der Pronomen klar
- Masseinheiten im Text ausschreiben

Zusammenfassende Rückmeldung

Die Expertin ist überzeugt, dass die Aufgaben von Kindern, welche mathematisch gut und sprachlich schwach sind, deutlich erfolgreicher bearbeitet werden können. Sprachlich sei das bestmögliche aus der Übertragung gemacht worden und die Aufgaben seien klar und einfach erklärt. Die Expertin wüsste spontan auch nicht, wie sie die Aufgaben besser oder deutlicher übertragen könnte.

Welche Anpassungen nehme ich vor?

Der Mediopunkt wird aufgrund der Rückmeldung der Expertin angepasst und verkleinert. Weiter werden die Worterklärungen anders geordnet (Reihenfolge Vorkommnis) sowie die Abfolge von Bild und Skizze (Bild links, Skizze rechts) angeglichen. Das Kapitel "Bau" wird in zwei Absätze gegliedert ("Bau" und "Schutz vor Feinden").

Einige Punkte, welche die Expertin nannte, werden bewusst nicht angepasst. So werden die Massangaben 8cm und 5mm so belassen. Der mathematische Aspekt der Umwandlung würde dadurch verloren gehen. Ebenfalls werden im Zusammenhang mit der Einzahl/Mehrzahl einzelne Sätze in die Einzahl umformuliert, jedoch nicht alle, da sich der Sinn bei einigen Sätzen verändern würde. Ebenfalls wird auf die Ausschreibung der Masseinheiten im Text verzichtet, da dies unter „mathematische Begrifflichkeiten“ eingeordnet werden kann. Die Kinder kommen im Lehrmittel und auch im Alltag mit diesen Abkürzungen in Kontakt. Es ist wichtig, dass sie diese Begriffe kennen und verstehen. Die Schriftgrösse wird bei 13 Pkt. belassen. (Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Schriftgrösse bei einzelnen Doppelseiten übersichtshalber auf 12 Pkt. verkleinert.)

6.2 Evaluation mittels Prüfgruppe

Die praktische Erprobung durch die Prüfgruppe fand in zwei Schritten statt. Die Bearbeitung der Originalaufgaben aus dem Themenbuch bildete die Grundlage für die Anpassung der Aufgaben. Nach der Überarbeitung wurden die übertragenen Aufgaben der Prüfgruppe abermals zur Bearbeitung vorgelegt. Die Beurteilung und Änderungsvorschläge der Schüler*innen wurden in einer zweiten Anpassung der Aufgaben berücksichtigt. Folgend wird genauer auf die Prüfgruppe und die Ergebnisse der praktischen Erprobung eingegangen.

6.2.1 Bearbeitung Originalaufgaben aus dem Themenbuch

Die Erfassung der Originalaufgaben wurde im Einzelsetting durchgeführt, wobei die Kinder die Aufgaben laut vorlasen. Dies sollte spezifischere Informationen zu den sprachlichen Stolpersteinen ermöglichen. Die Erfassung der Aufgaben erfolgte mittels Leitfadeninterview (siehe Anhang). Sie dauerte pro Kind zwei Lektionen und wurde mit einer Kamera aufgezeichnet. Aus zeitlichen Gründen wurden nicht alle Aufgaben durch die Kinder schriftlich ausgeführt. Einzelne Aufgaben wurden nur mündlich besprochen, wobei ich mir Notizen machte und ihre Gedanken sowie ihren Lösungsweg notierte.

Folgend wird genauer auf die Ergebnisse der Text- und Sachaufgaben eingegangen. Es wird versucht, gemeinsame Stolpersteine zu erkennen. Ebenso werden individuelle Stolpersteine, welche für den Übertragungsprozess als zentral erachtet werden, dargelegt. Exemplarische Beispiele der ausführlicheren Protokolle sowie einzelne Skizzen der SuS sind dem Anhang zu entnehmen.

Textaufgaben

Die Kinder lasen jeweils eine Teilaufgabe laut vor. Anschliessend wurden ihnen folgende Fragen gestellt:

- Gibt es Wörter, die du nicht verstehst?
- Verstehst du die Sätze? Kannst du mir sagen, was du gelesen hast?
- Weisst du, was du machen musst? Wenn ja: probiere die Aufgabe zu lösen

Bei der ersten Frage zum Wortverständnis konnte festgestellt werden, dass hauptsächlich Nomen von den Kindern genannt wurden, welche ihnen nicht bekannt sind. So wurden zum Beispiel die Nomen Nähte, Saum, Massangaben, Skizze, Hülle(nöffnung), (Bilder-)Rahmen und Kartonstreifen sowie weitere Wörter (zur Geltung, überdecken) von mehreren Kindern als unverständlich genannt.

Bei der Frage zum Satzverständnis wurden von mehreren Kindern jeweils einzelne Sätze nochmals vorgelesen oder Teile davon. Ein Zusammenfassen in eigenen Worten konnte nur selten beobachtet werden.

Für die Anpassung der Textaufgaben erachte ich besonders die letzte Teilfrage als wertvoll. Bei der Ausführung der Aufgaben wurde ersichtlich, dass für die Kinder nicht klar war, was sie bei den einzelnen Aufgaben machen mussten. So zeichneten sie oftmals Skizzen, wo keine verlangt wurden. Die eigentliche Aufgabe des Ausrechnens führten sie dagegen nicht aus. Auch konnte weiter festgestellt werden, dass die Bilder im Buch sowie das Endprodukt für einige Kinder nicht klar war. Schüler H. interpretierte z.B., dass jeder rote Strich der Abbildung 11 einen Kartonstreifen bedeutet. Schülerin V. dachte hingegen, dass sie um das Foto vier Rahmen machen muss, anstelle von einem, welcher aus vier Kartonstreifen besteht (siehe Abbildung 12). Der Zusammenhang von Aufgabe und Skizze im Themenbuch (Abbildung 11) konnte von Schülerin V. nicht hergestellt werden.

Abbildung 11: Skizze von Bilderrahmen

Abbildung 12: Skizze Schülerin V.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kinder sowohl bei der Aufgabe 3 wie auch bei der Aufgabe 4, grosse Mühe bei der Bearbeitung hatten. Die grafische Darstellung (Grafik 1) zeigt, wie die Aufgaben durch die Kinder gelöst wurden (richtig, grösstenteils richtig, ansatzweise richtig, falsch).

Grafik 1: Übersicht der gelösten Textaufgaben vor der Übertragung

Sachaufgaben

Als Erstes lasen die Kinder den Sachtext in Teilabschnitten vor. Nach jedem Abschnitt wurden folgende Fragen gestellt:

- Gibt es Wörter, die du nicht verstehst oder die schwierig zu lesen sind?
- Verstehst du die Sätze? Kannst du mir sagen, was du gelesen hast?

Bei den anschliessenden Aufgaben wurde jeweils nach jeder gelesenen Aufgabe das Verständnis durch folgende Fragen überprüft:

- Gibt es Wörter, die du nicht verstehst?
- Weisst du, was du machen musst? Wenn ja: Dann sag mir die Lösung. Zeige mir auch, wo du das im Text herausgefunden hast.

Beim Lesen des Sachtextes war die Anzahl der unbekanntesten Wörter bei den Kindern sehr unterschiedlich (zwischen 10 und 43). Verständnisprobleme zeigten sich bei mehreren Kindern bei folgenden Wörtern: Nagetiere, Nachwuchs, bestehen, unterirdisch, Bau(e), lockern, Vorderpfoten, Hinterpfoten, Zehen, Schwanzansatz, Spätsommer, Jungtiere, 50-fache, Fellpflege, Nestpolster, bezieht, Fettschicht und sinkt. Weiter gab es zusätzliche Wörter, welche für die Kinder zwar verständlich, aber schwierig zu lesen waren (z.B. Alpenmurmeltiere, Eichhörnchen, Fluchtröhren und Körpertemperatur). Gewisse Wörter wurden von den Kindern auch falsch gelesen, so las z.B. ein Junge Hinterkopf statt Hinterpfote.

In Bezug auf das Textverständnis lässt sich sagen, dass die Kinder einzelne Informationen aus den Abschnitten des Sachtextes grob wiedergeben konnten. Zwei Kinder verwendeten dabei eigene Wortlaute, die anderen beiden orientierten sich eher am Text und lasen Teilabschnitte nochmals vor. Ge-

wisse Textpassagen wurden von den Kindern falsch verstanden. So dachte ein Junge, dass das Murmeltier an einer Pfote vier Zehen vorne und fünf Zehen an der Rückseite hat und dass es 3000m hoch klettern kann. Ein anderer Junge interpretierte dieselbe Textstelle so, dass das Murmeltier an vier von fünf Zehen lange Nägel hat oder dass das 50-fache bedeutet, dass es 50g zunimmt.

Die Aufgabe 1 konnten die vier Kinder gut lösen. Bei der Bearbeitung der Aufgabe 2 zeigten sich erste Verständnisprobleme. So waren die Worte halb so lang, total, häufiger, Bergregionen und sinkt unklar, wodurch einige Teilaufgaben ausgelassen oder falsch gelöst wurden. Dennoch zeigte sich, dass bei der Aufgabe 2 bereits einige Teilaufgaben richtig gelöst und auf die richtige Textstelle verwiesen werden konnte.

Die Aufgabe 3 zeigte die grösste Fehler- und Auslassquote. Bereits bei der Aufgabenstellung zeigte sich ein Unverständnis der Aussage „Beschreibe dein Vorgehen“. Dies wirkte sich auf die Bearbeitung der Aufgabe aus. Bei vielen Teilaufgaben wurde nur eine Zahl aus dem Text als Lösung genannt. Es war den Kindern nicht klar, dass jede Teilaufgabe – anders wie bei der Aufgabe 2 – eine Rechnung erfordert. Weiter waren folgende Begrifflichkeiten für die Kinder nicht verständlich: durchschnittlich, sinkt, anzufuttern, zulegen und Fettschicht. Hinzu kommt, dass die Teilaufgaben 3d, 3e und 3f ein „zwischen den Zeilen lesen“ erfordern. Die Kinder müssen verstehen, dass sie bei der Teilaufgabe 3d indirekt aufgefordert werden, eine Minute lang ihre Atemzüge zu zählen. Bei der Teilaufgabe 3e müssen sie zuerst den Herzschlag des Murmeltiers pro Minute umrechnen in die Anzahl Herzschläge pro Stunde. Die Teilaufgabe 3f erfordert ein Zählen der Monate von Anfang April bis Ende September.

Folgende Grafik zeigt auf, wie die Sachaufgaben ohne sprachliche Vereinfachung durch die Kinder gelöst wurden:

Grafik 2: Übersicht der gelösten Sachaufgaben vor der Übertragung

Interpretation und Auswirkung auf die Überarbeitung der Text- und Sachaufgaben

Aufgrund meiner Beobachtungen und der Antworten der Kinder vermute ich, dass das grösste Verständnisproblem der zu lösenden Aufgaben daher rührt, dass den Kindern folgende Punkte nicht klar waren:

- Worum geht es? / Was ist der Inhalt der Aufgabe (Vorwissen ist gefordert)?
- Was wird von mir verlangt? / Was muss ich tun (Skizze zeichnen, etwas berechnen, etc.)?

Besonders das Vorwissen bei den Textaufgaben bzw. sich ein inneres Vorstellungsbild (Situationsmodell) des Endprodukts aufbauen zu können, war für die Kinder sehr schwierig. Dies erachte ich bei der Übertragung der Aufgaben in die *Einfache Sprache* als zentral. Da es schwierig wird, dieses nicht vorhandene Vorwissen nur durch Sprache zu kompensieren, wird versucht, passende Bilder einzusetzen, welche einen klaren Bezug zur Teilaufgabe aufweisen. Weiter soll bei der Übertragung sowohl bei den Text- wie auch bei den Sachaufgaben die direkte Ansprache der Leser*innen berücksichtigt (siehe Kapitel 3.3.1) und klar formuliert werden, was ihr Auftrag ist und wie ihre Lösung präsentiert werden soll. Bei den drei Sachaufgaben, welche ein „zwischen den Zeilen lesen“ erfordern, werden ergänzende Aufgabenstellungen gegeben, welche eine klare Handlung einfordern.

Weitere Punkte, welche meines Erachtens den Kindern das Lösen der Aufgaben erschwerten, waren Wörter, welche sie nicht kannten sowie die Komplexität der Sätze. Bei der Worterklärung werden daher gewisse Begriffe sprachlich, andere hingegen durch Bilder, erklärt. Besonders beim Sachtext über die Alpenmurmeltiere zeigte sich, dass Begriffe wie z.B. Vorderpfote, Hinterpfote oder Schwanzansatz unbekannt waren. Ein Bild eines Alpenmurmeltiers, bei welchem die einzelnen Körperteile beschriftet sind, kann dabei bereits grosse Abhilfe und Vorentlastung schaffen.

6.2.2 Evaluation 1

Der Ablauf bei der Durchführung der Evaluation 1 war gleich wie bei der Erfassung der Originalaufgaben. Die Textabschnitte und Aufgaben wurden nacheinander gelesen und nach jedem Abschnitt wurden Fragen zum Verständnis gestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden lediglich die Sachaufgaben mit allen vier Kindern evaluiert. Die Textaufgaben wurden nur mit einem Kind komplett durchgeführt, zwei Kinder lösten vier der sechs Aufgaben und ein Kind bearbeitete gar keine Textaufgabe. Folgend sind die Auswertungen der übertragenen Text- und Sachaufgaben aufgeführt.

Textaufgaben

Bei der Übertragung der Originalaufgaben aus dem Themenbuch wurden einige Begriffe, welche die SuS bei der Erfassung nicht verstanden haben, herausgenommen oder durch andere ersetzt. Einzelne Begriffe wurden in der Aufgabenstellung belassen, jedoch mittels Worterklärung erläutert.

Bei der Bearbeitung der übertragenen Aufgaben verstanden einzelne Kinder weiterhin die Wörter Saum, Nähte und Massangaben in der Aufgabenstellung nicht. Die Wortklärungen im Heft waren für sie an dieser Stelle hilfreich, wobei noch einzelne Anpassungen und Ergänzungen direkt mit den Kindern vorgenommen wurden. Bei der Frage zum Aufgabenverständnis konnten die Kinder besser in eigenen Worten erklären, um was die Aufgabe geht und was sie bei der Aufgabe machen sollen.

Erwartungstransparenz und Grafiken

Wie im Kapitel 6.2.1 beschrieben, war bei den originalen Textaufgaben ein grosses Problem, dass die Kinder nicht wussten, was bei den einzelnen Aufgaben von ihnen verlangt wurde. Dies führte dazu, dass einige die Aufgabe gar nicht, falsch oder nur Teile davon bearbeiten konnten. Bei den übertragenen Aufgaben (Evaluation 1) kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Kinder wussten, was

sie bei der Aufgabe machen mussten. Ebenso wurden die Grafiken deutlich besser verstanden als jene aus dem Themenbuch und konnten mit der Aufgabe in Verbindung gebracht werden. Die verlangten Lösungspräsentationen anschliessend korrekt aufs Papier zu bringen, war für einzelne Kinder weiterhin anspruchsvoll. Direkte Anpassungen, Ergänzungen oder Hinweise auf Skizzen führten in diesen Fällen jedoch dazu, dass sie die Aufgaben korrekt lösen und – zumindest teilweise – korrekt verschriftlichen konnten. Folgend gehe ich noch etwas ausführlicher auf die Bearbeitung der einzelnen Textaufgaben ein.

Aufgabe 3

Bei der Aufgabe 3 zeigte sich, dass die Kinder die Grafik der Skizze anfangs falsch deuteten. Sie dachten, dass dies eine Skizze der Handyhülle sei. Die Beschriftung unterhalb der Grafik wurde nicht von selbst wahrgenommen. Die eigentliche Aufgabenstellung erfordert mehrere Teilschritte. Der erste Teilschritt beinhaltet das Zeichnen der Skizze ins Heft mit anschliessender Eintragung aller Massangaben. Alle drei Kinder zeichneten eine Skizze, jedoch sehr ungenau und unvollständig, was zu Fehlern bei der Eintragung der Masseinheiten führte. Weiter vermute ich, dass die Beschriftung „Zeichnung der Handyhülle“ für Verwirrung gesorgt hat. Das Durchstreichen derer sowie die Auftragsergänzung mit den Sätzen: „Zeichne die Skizze genau in dein Heft. Nimm die gleichen Farben wie in der Skizze“ waren hilfreich und ermöglichten ein genaues Abzeichnen der Skizze. Dies führte wiederum dazu, dass die Massangaben korrekt eingetragen und die Aufgabe dementsprechend korrekt gelöst werden konnte. Da die Teilaufgabe 3b inhaltlich genau gleich ist wie die Teilaufgabe 3a, wurde bei dieser aus zeitlichen Gründen keine Evaluation 1 durchgeführt.

Aufgabe 4

Die Aufgabe 4 beinhaltet die Teilaufgaben a, b, c, und d. Die Teilaufgabe a und b konnten von allen drei Kindern gelöst werden, wobei Anpassungen, Nachfragen oder Hinweise auf der Skizze nötig waren. Interessant war, dass alle Kinder bei der Teilaufgabe 4a anfangs eine Skizze zeichnen wollten, obwohl das nicht in der Aufgabenstellung formuliert war. Meine Vermutung ist, dass die Kinder die Skizze zeichnen wollten, weil dies bei der Aufgabe 3 Teil der Aufgabe war. Der ergänzende Satz „Du musst **keine** Skizze zeichnen“ half, die Teilaufgabe korrekt zu lösen. Die Teilaufgabe 4b war etwas herausfordernder. Ein Grund dafür war, dass die Skizze (siehe Abbildung 13) von den Kindern falsch interpretiert wurde. So dachten sie, dass der obere und untere Kartonstreifen bis ganz an den Rand gehen würde und die Streifen links und rechts darüber geklebt seien. Eine mögliche Hypothese ist, dass die Beschriftung „Länge Karton“ falsch interpretiert wurde und somit für Verwirrung sorgte. In der Überarbeitung der Aufgaben wird somit die Beschriftung rausgenommen, da sie für die Bearbeitung der Aufgabe ohnehin nicht relevant ist. Weiter war diese Aufgabe anspruchsvoll, da die Kartonstreifen unterschiedlich lang sind und somit mehrere Rechnungen bzw. Antwortsätze erfordern. Eine strukturiertere Aufgabenstellung sowie eine weitere Aufgliederung derer könnten hilfreich sein und werden bei der zweiten Überarbeitung der Aufgaben berücksichtigt.

Abbildung 8: Skizze Foto mit Bilderrahmen

Die Teilaufgaben 4c und 4d wurden nur noch mit V. durchgeführt. Bei der Teilaufgabe 4c zeigten sich beim Informationstext Unklarheiten. So fragte V. nach, ob sie den Bilderrahmen auch kleiner machen dürfe. Der ergänzende Satz: „Der Bilderrahmen ist gleich gross wie bei Aufgabe 4b“ war hilfreich. Weiter verstand V. nicht, was mit dem Satz „Alex kann die Kartonstreifen auch anders schneiden“ gemeint ist. Ich zeichnete ihr ein Beispiel in die Skizze. Danach konnte sie die Aufgabe gut lösen. Für die zweite Überarbeitung der Aufgabe wird somit ein weiteres Foto als Erklärung in die Aufgabenstellung integriert.

Bei der letzten Teilaufgabe (4d) hat V. anfangs den Karton anstelle der Kartonstreifen berechnet. Die Satzergänzungen /-anpassung „Zeichne eine Skizze vom Bilderrahmen in dein Heft. Zeichne die roten Kartonstreifen ein“ ermöglichten ein korrektes Ausrechnen der Aufgabe.

Folgende grafische Darstellung zeigt zusammenfassend auf, wie die Aufgaben in *Einfacher Sprache* durch die Kinder im Rahmen der Evaluation 1 gelöst wurden. Im Vergleich zur grafischen Darstellung der gelösten Textaufgaben vor der Überarbeitung enthält diese Darstellung folgende zusätzliche Kategorie: Richtig nach Anpassung / Nachfragen.

Grafik 3: Übersicht der gelösten Textaufgabe nach der Übertragung

Sachaufgaben

Im Zusammenhang mit dem Wortverständnis kann gesagt werden, dass die Kinder bei der Evaluation 1 deutlich weniger Wörter genannt haben, die sie nicht verstehen (zwischen 0 und 10). Noch immer unklar waren für mehrere Kinder die Wörter „Fettschicht“ und „Schwanzansatz“, wobei der Schwanzansatz aufgrund der Grafik geklärt werden konnte. Schwierig zu lesen waren für einzelne Kinder folgende Wörter: schwerer und Jungtiere (Jugendtiere).

Für das Mädchen, welches noch nicht so lange Deutsch spricht, waren weiter folgende Wörter unklar: Bau, unterirdisch, Zehen, Fluchtröhren, Steinadler, Baumrarder, Nest und sinkt. Die Wörter „Zehen“ und „Fluchtröhren“ konnten aufgrund der Worterläuterung geklärt werden.

In Bezug auf das Zusammenfassen der Textabschnitte lässt sich sagen, dass die Kinder öfters eigene Wortlaute verwendeten. Ebenfalls wurde nur noch eine Textpassage von einem Kind falsch verstanden. So dachte der Junge, dass die Murmeltiere 15-20 Jahre in einer Familie leben. Weiter wurden die Textabschnitte von den Kindern flüssiger und mit weniger Fehler gelesen.

Zur Bearbeitung der übertragenen Sachaufgaben lassen sich zusammenfassend folgende Erkenntnisse festhalten: Die Aufgaben konnten bei der Evaluation 1 allgemein deutlich besser gelöst werden als bei der ersten Erfassung. Einzelne Teilaufgaben konnten direkt so, wie ich sie übertragen habe, verstanden werden. Bei gewissen Teilaufgaben brauchte es noch eine schriftliche Anpassung oder Ergänzung für ein erfolgreiches Bearbeiten. Folgend eine etwas ausführlichere Auswertung der einzelnen Aufgaben:

Aufgabe 1

Die Aufgabe 1 konnte wie bereits bei der ersten Durchführung gut gelöst werden. Die Wörter der Aufgabenstellung waren bei der übertragenen Aufgabe alle klar. Die Kinder konnten die Aufgabe gut ausführen.

Aufgabe 2

Die Aufgabe 2 sorgte bei der ersten Erhebung für Verständnisprobleme (siehe Kapitel 6.2.1). Bei der Evaluation 1 konnten bis auf eine Teilaufgabe alle korrekt gelöst werden. Ebenfalls gab es im Vergleich zur ersten Durchführung weniger Verständnisprobleme sprachlichen Ursprungs. Bei der Teilaufgabe 2a war das Wort „mindestens“ für zwei Kinder noch schwierig. Der ergänzende Satz „Das bedeutet: Die Bergregionen sind 3'000m oder höher“ genügte, um die Aufgabe zu verstehen und richtig lösen zu können. Die Teilaufgaben 2b und 2c konnten von allen Kindern ohne Ergänzung oder Anpassung der Aufgabe direkt und richtig gelöst werden. Die Teilaufgabe 2d bedurfte wiederum für zwei Kinder eine schriftliche Ergänzung. So wurde im Gespräch mit dem Mädchen deutlich, dass sie das Wort „Nest“ im Sachtext nicht verstanden hat und dementsprechend die Frage nicht beantworten konnte. Die ergänzende, schriftliche Erklärung, dass das Bett vom Murmeltier Nest heisst, ermöglichte ein korrektes Beantworten der Frage. Bei einem Jungen war das Problem, dass der erste Satz der Aufgabe stimmte, der zweite jedoch nicht. Auf meine Frage hin, ob die ganze Aufgabe 2d richtig oder falsch sei, konnte er mir die richtige Antwort nennen. Am herausforderndsten bei der zweiten Aufgabe

war die Teilaufgabe 2e. Diese konnte nur von einem Kind auf Anhieb korrekt gelöst werden. Bei einem Mädchen genügte es, das Wort „um“ (sinkt um 34 Grad) durchzustreichen, um die Aufgabe korrekt zu lösen. Bei den anderen zwei Kindern war die Aufgabe trotz sprachlicher Anpassung sehr schwierig zu bearbeiten und brauchte klare Unterstützung meinerseits. Meiner Beobachtung und Interpretation nach waren dabei jedoch nicht nur sprachliche, sondern auch mathematische bzw. konzeptuelle Schwierigkeiten / Probleme im Zusammenhang mit der Berechnung des Temperaturunterschieds vorhanden. Interessant an dieser Stelle war ebenfalls, dass ein Junge bei der Teilaufgabe 2e verwirrt war und sehr lange überlegte. Es kam heraus, dass die Aufgabenstellung „Suche die Antwort im Text“ Grund dafür war. Denn die Teilaufgaben 2e und 2f benötigen eine Berechnung. Der Satz „Suche die Antwort im Text“ wird somit in der Aufgabenstellung gestrichen. Die Teilaufgabe 2f war wiederum für drei Kinder von Anfang an klar. Ein Kind benötigte die Hervorhebung des Wortes „20 mal“, um die Aufgabe korrekt zu lösen.

Aufgabe 3

Die Aufgabe 3 war für die Kinder ebenfalls deutlich einfacher zu lösen, als die unbearbeitete Aufgabe aus dem Themenbuch. Die Aufgabenstellung war klarer, wobei die Kinder den Begriff „Antwortsatz“ falsch verstanden haben. Die Kinder dachten, dass sie aufschreiben müssen, wie sie beim Rechnen vorgegangen sind. Die Erklärung, was ein Antwortsatz ist, half ihnen, die Aufgabenstellung zu verstehen. Dies wird somit im Heft noch überarbeitet und ergänzt. Die Teilaufgaben 3a und 3b konnten von den Kindern ohne Anpassungen gut ausgerechnet werden. Teilweise musste ich nachfragen, ob sie alles erledigt haben (Rechnung und Antwortsatz). Vom Rechenaspekt und von der Lösungsfindung her gab es jedoch keine Verständnisprobleme. Die Teilaufgabe 3c war für die Kinder am herausforderndsten. Nur ein Kind schaffte die Aufgabe auf Anhieb. Zwei Jungs hatten fälschlicherweise „einen Drittel“ anstelle von „minus einen Drittel“ ausgerechnet. Auf meine Nachfrage hin, ob das die Antwort sei, las ein Junge im Text nochmals nach und passte die Rechnung an. Das andere Kind liess das Ergebnis so stehen. Eine Satzergänzung im Sachtext (z.B. Das bedeutet: Es ist einen Drittel leichter) könnte an dieser Stelle allenfalls hilfreich sein. Bei einem Jungen war nebst dem sprachlichen Aspekt auch das Bruchrechnen eine Schwierigkeit. Anstelle von einem Drittel rechnete er die Hälfte aus.

Die Teilaufgaben 3d und 3e konnten die Kinder mündlich gut lösen. Das heisst, das Problem des „Zwischen den Zeilen lesen“ konnte behoben werden. Sie wussten, was sie machen mussten. Mir wurde während der Evaluation bewusst, dass diese beiden Aufgaben (ebenso bei der Teilaufgabe 3f) mehrere Teilschritte und somit Teilrechnungen beinhalten. Bei diesen Aufgaben muss somit in der Aufgabe drin noch ergänzt werden, was für eine Ergebnisdarstellung bei welchem Teilschritt verlangt wird.

Die letzte Teilaufgabe (3f) konnte nur mit drei der vier Kinder bearbeitet werden. Für das eine Kind war die Aufgabe aus verschiedenen Gründen zu herausfordernd (sprachlich sowie beim Zählen der Monate hatte er ein Durcheinander mit der Reihenfolge). Ein Kind konnte die Aufgabe mit Hinweis auf genaues Lesen korrekt lösen. Bei einem Kind benötigte es ein paar Anpassungen (Begrifflichkeiten sowie Ergänzungen, welche helfen, die richtige Textstelle zu finden). Die Anpassungen werden in der zweiten Überarbeitung berücksichtigt.

Folgende Grafik zeigt auf, wie die Sachaufgaben nach der ersten Überarbeitung in der Evaluation 1 gelöst wurden. Die Grafik enthält im Vergleich zur Grafik 2 (Übersicht der gelösten Sachaufgaben vor der Übertragung) zwei weitere Kategorien:

- Richtig nach Anpassung Text / Nachfragen
- Teilweise richtig

Ebenso wurde die Kategorie „falsch“ durch „falsch / mit viel Hilfe“ ergänzt.

Grafik 4: Übersicht der gelösten Sachaufgaben nach der Übertragung

Bei dieser grafischen Übersicht ist deutlich erkennbar, dass acht Aufgaben erfolgreich gelöst werden konnten. Zwei Aufgaben konnten von drei SuS erfolgreich und von einem Kind teilweise korrekt gelöst werden. Nur drei Aufgaben bereiteten immer noch einem bzw. zwei Kindern Mühe, wobei wie bereits oben erwähnt meiner Annahme nach nicht nur sprachliche Schwierigkeiten das Problem waren. Die Teilaufgabe 3f konnte mit einem Jungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr bearbeitet werden.

6.3 Evaluation durch SHP und KLP

Ursprünglich war geplant, dass das fertige Produkt zum einen durch eine persönliche Rückmeldung mittels Fragebogen (siehe Anhang) durch die SHP und KLP, zum anderen durch die SHP im Unterricht mit einer Testgruppe ausgewertet wird. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte nur die Evaluation mittels Fragebogen durchgeführt werden. Die Evaluation mit der Testgruppe konnte nicht stattfinden. Folgend wird auf die Evaluation durch die LP eingegangen. Die Ergebnisse der Fragebögen der SHP und KLP werden zusammenfassend dargestellt, bedeutsame Einzelaussagen separat aufgeführt. Die einzelnen Rückmeldungen sind in einer Tabelle im Anhang zusammengetragen.

Auswertung Fragebogen

Drei SHP und drei KLP aus meinem Team haben sich bereit erklärt, die Hefte mittels Fragebogen auszuwerten. Alle LP sind in der Mittelstufe tätig und arbeiten somit tagtäglich mit SuS aus der Zielgruppe. Die fertigen Hefte und den Fragebogen habe ich ihnen anfangs Frühlingsferien 2020 per Post zugestellt. Sie hatten eine Woche Zeit, die Hefte anzuschauen, Kommentare hineinzuschreiben und den Fragebogen auszufüllen. Folgend wird auf die einzelnen Fragen des Fragebogens eingegangen.

Textaufgaben

1. Was sind deine ersten Eindrücke (positive wie auch negative)?

Alle sechs LP erwähnten die Übersichtlichkeit und (wiederkehrende) Strukturiertheit als positiv. Weitere positive (Einzel-)Rückmeldungen waren die Hervorhebung wichtiger Wörter, der nicht zu dichte Inhalt, die verschiedenen Farben bei der Skizze, die grosse Schrift, die Absätze, die Schriftart, der genügend grosse Zeilenabstand, die Visualisierung durch Bilder, die Erklärung am Anfang (Handhabung), die Worterklärungen und die Wortunterteilung langer Wörter. Ebenfalls wurden von einer Person die Themenbuch-Struktur sowie der Verweis auf die passende Seitenzahl im Buch als positiv bewertet.

Als negativ gewertet oder als Verbesserungsvorschläge wurden folgende Punkte genannt: Viel Text für eine Aufgabe und nicht klar ersichtliche Auseinanderhaltung der Aufgabennummern.

2. Wie findest du die Heftgestaltung (Übersicht, Aufbau, Handhabung, etc.)?

Bei dieser Frage ging es darum herauszufinden, wie das Layout und die praktische Handhabung bei den LP ankommen. Die LP fanden auch hier die übersichtliche und strukturierte Darstellung sowie die ansprechende Gestaltung positiv. Weitere Rückmeldungen waren die schöne Gestaltung des Umschlags, die übersichtliche und gute Erklärung am Anfang (Einleitung), der gute und logische Aufbau, die sinnvolle Textgliederung, die kurzen Sätze sowie das ähnliche Layout wie beim Themenbuch.

Eine Lehrperson würde die Aufgabenseiten auf die linke Seite nehmen, dafür die Worterklärungen auf die rechte Seite. Eine andere LP fragte sich, ob die identischen Worterklärungen bei den Folgeaufgaben nötig seien. Weiter haben zwei LP erwähnt, dass sie auf das Titelblatt schreiben würden, welche Aufgaben das Heft beinhaltet und den Titel um „Ergänzung zum Themenbuch“ erweitern würden.

3. *Was ist deine Meinung zu den angepassten Aufgaben? Was findest du gut? Was würdest du anpassen und warum?*

Bei dieser Frage gab es keine Aussage, die von allen LP genannt wurde. Punkte, die als positiv gewertet wurden, sind: Die verständlich formulierten Aufgaben, die Nutzung keiner Fremdwörter, die separate Erklärung komplexer Begriffe, die grafische Gestaltung, die verständlichen Skizzen, die sinnvolle Reduktion auf das Wesentliche und der gute Aufbau der Worterklärungen. Eine LP bewertete ausserdem den ermöglichten Zugang aller SuS zur Aufgabe durch die Überwindung sprachlicher Hürden, die mögliche Zusammenarbeit mit anderen SuS, welche die Originalaufgaben lösen sowie die gute Aufgabenschwierigkeit (nicht zu einfach und nicht zu schwer) als positiv.

Weiter wurden folgende Hinweise / Anpassungsvorschläge genannt:

- Bei Worterklärungen weniger Sprache verwenden, dafür mehr Zeichnungen
- Worterklärungen kürzer halten
- Wörter selber im Wörterbuch nachschlagen lassen
- Gleiche Lösungsdarstellung wie im Buch behalten

4. *Kannst du dir vorstellen, das Heft in deinem Unterricht als Ergänzung zum Themenbuch einzusetzen?*

Wenn ja: Was spricht dafür? Und wie würdest du es einsetzen?

Wenn nein: Was spricht dagegen?

Diese Frage zielte darauf ab, herauszufinden, ob das Heft für die Nutzung in der Praxis Anklang findet. Alle LP bejahten diese Frage. Eine LP ergänzte mit "definitiv". Für den Einsatz sprechen folgende Punkte: Erhöhung der Selbstständigkeit, Erfolgserlebnisse kreieren, Stärkung der Motivation, die Angst vor dem Thema nehmen, die Einbindung in die Klasse durch die Bearbeitung der gleichen Aufgaben, die Reduktion sprachlicher Stolpersteine sowie das im Fokus stehen der Mathematik. Mögliche Ideen für eine konkrete Umsetzung wurden nur von einer LP genannt. Sie würde das Heft in Tandems nutzen. Ein Kind bearbeitet die Originalaufgaben, das andere die Aufgaben aus dem Heft. Es soll dabei ein Austausch stattfinden. Ebenfalls erwähnte sie den konkreten TTG-Bezug (Technisches und Textiles Gestalten). Eine andere LP gab den Hinweis, bei bestehenden Schwierigkeiten auf die Handlungsebene zu wechseln.

Sachaufgaben

5. *Was sind deine ersten Eindrücke (positive wie auch negative)?*

Die Rückmeldungen zu dieser Frage decken sich mehrheitlich mit denjenigen der Frage 1 zu den Textaufgaben. Diese werden somit nicht nochmals erwähnt. Zusätzliche positive Rückmeldungen sind die einheitliche Gestaltung der beiden Hefte, die Aufgabenbeispiele sowie das Titelblatt (gleich wie Themenbuch). In Bezug auf die Textmenge waren sich die LP uneinig. Eine LP fand, dass sich viel Text im Heft befindet und dadurch abschreckend wirken könnte. Eine andere LP war der Meinung, dass die Texte knapp gehalten seien und die SuS dadurch nicht „erdrücken“ würden. Ein negativer Punkt, welcher von zwei LP erwähnt wurde war, dass sich die Fragen und der Sachtext auf unterschiedlichen Doppelseiten befinden.

6. *Wie findest du die Heftgestaltung (Übersicht, Aufbau, Handhabung, etc.)?*

Die positiven Rückmeldungen decken sich mit denjenigen zu den Textaufgaben. Diese werden somit nicht aufgeführt. Bei dieser Frage gab es dafür verschiedene Hinweise oder Verbesserungsvorschläge. So wurde die Wahl des Formats "Heft" von zwei LP hinterfragt. Eine LP würde anstelle eines Hefts das Plakat als Format wählen, bei welchem die Worterklärungen und der Sachtext gleichzeitig sichtbar sind (evtl. auch gleich die Aufgaben dazu). Dadurch müssten die SuS weniger hin-und-herblättern. Eine andere LP hatte die Idee, das Heft so zu gestalten, dass sich der Text herausnehmen lässt. So könnte man die Fragen und den Text gleichzeitig vor sich haben. Weiter kam der Wunsch auf, die Aufgabenstellung um das Markieren relevanter Textstellen für die Aufgabenlösung zu erweitern.

7. *Was ist deine Meinung zu den angepassten Aufgaben? Was findest du gut? Was würdest du anpassen und warum?*

Bei dieser Frage wurden unterschiedliche Rückmeldungen von den LP gegeben. Von zwei LP wurde positiv hervorgehoben, dass die mathematischen Fachbegriffe nicht aus den Aufgaben gestrichen, sondern erklärt bzw. anders formuliert werden. Weiter fanden mehrere LP die Text- und Aufgabenvereinfachungen gelungen. Sie wurden aufs Wesentliche reduziert, bleiben aber herausfordernd. Die Beispiele seien laut einer LP selbsterklärend und hilfreich, ebenso wären die Vorgänge so erklärt (sinken der Körpertemperatur), wie sie diese einem Kind auch mündlich erklären würden. Zwei LP empfanden die Aufgaben immer noch als anspruchsvoll; eine LP denkt, dass die SuS die Aufgaben trotz Anpassungen nicht alleine lösen können, da die Problematik oftmals komplexer sei als nur auf der sprachlichen Ebene. Weiter sei laut einer LP bei Aufgabe 3d unklar, was die Lösung sein soll, ebenso sei die Aufgabe 3f zu viel vereinfacht (zu viel erklärt).

Weiter wurden folgende Hinweise / Anpassungsvorschläge genannt:

- Hinweis auf Textstelle geben, wo die Info für die Aufgabenlösung zu finden ist
- Zeilen nummerieren

8. *Kannst du dir vorstellen, das Heft in deinem Unterricht als Ergänzung zum Themenbuch einzusetzen?*

Wenn ja: Was spricht dafür? Und wie würdest du es einsetzen?

Wenn nein: Was spricht dagegen?

Auch dieses Heft würde von allen LP im Unterricht eingesetzt werden. Eine LP spricht die Differenzierungsmöglichkeit an sowie die Erhaltung der Komplexität der Aufgaben. Im Zusammenhang mit dem Einsatz nannten einige LP hauptsächlich IF/ISR-SuS sowie DaZ Kinder, welchen sie das Heft geben würden. Eine LP könnte sich vorstellen, das Heft mit allen Kindern der Klasse als Einstieg ins Thema Sachaufgaben zu verwenden. Das Prinzip von Sachaufgaben könne mit dem Heft verständlich gezeigt werden, ebenso sieht die LP als grosses Plus gegenüber dem Themenbuch, dass die SuS Textstellen direkt im Heft markieren und Notizen hineinschreiben können. In Bezug auf die Umsetzung nannte eine LP wieder die Idee mit den Tandems. Weiter nannte eine LP den Einbezug des Schulfachs NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft).

Allgemeine Fragen

9. Kennst du das Konzept der Einfachen Sprache?

Wenn ja: Was weißt du über Einfache Sprache?

Wenn nein: Was stellst du dir unter Einfacher Sprache vor?

Bei dieser Frage ging es darum, herauszufinden, ob die LP bereits Vorwissen in Bezug auf die *Einfache Sprache* haben. Die Betrachtung und Beurteilung des Produkts könnte je nach Vorwissen unterschiedlich ausfallen. Drei der sechs LP gaben an, das Konzept nicht zu kennen, eine Person "jain" und zwei "ja". Interessanterweise kamen die Vorstellungen der LP, welche "jain" und einer LP, welche "nein" angegeben hat, dem Konzept der *Einfachen Sprache* am nächsten. Sie erwähnten nicht nur Vereinfachungen auf der Wort- und Satzebene, sondern auch beim Layout, bei der Wahl der Schriftgröße oder den Einsatz von Bildern und Worterklärungen. Klare Vorkenntnisse hat keine der sechs LP.

10. Hast du konkrete SuS im Kopf, bei welchen du die Hefte einsetzen würdest?

Wenn ja: Welche Lernschwierigkeiten haben diese SuS?

Bei dieser Frage ging es darum, herauszufinden, bei welchen SuS die LP die Hefte einsetzen würden. Es geht somit um die Zielgruppe des Produkts. Folgende Schüler*innengruppen wurden genannt; in Klammer die Anzahl Nennungen durch die LP:

- SuS mit einer Spracherwerbsstörung (2)
- SuS mit LRS (3)
- SuS mit DaZ (2)
- IF-SuS (1)
- SuS mit allgemeinen Leseschwierigkeiten (3)
- SuS mit einer Autismus-Spektrums-Störung (ASS) (1)
- SuS mit einem kleinen Wortschatz (3)
- SuS mit ungenügenden Lesestrategien (2)
- SuS mit einer Rechenschwäche (1)

Weiter wurden von einer Person Kinder genannt, welche Probleme haben im räumlichen Vorstellungsvermögen, abstraktem und logischem Denken, im Zusammenhänge erkennen und im strategischem Vorgehen, im selbständigen Arbeiten sowie der Konzentration.

Die Nennung der SuS mit sprachlichen Schwierigkeiten war an dieser Stelle zu erwarten. Auch die Nennung von SuS mit mathematischen Schwierigkeiten als Zielgruppe ist nicht erstaunlich, wurde jedoch überraschenderweise nur von einer LP genannt. An einen möglichen Einsatz bei SuS mit ASS habe ich selber noch nicht gedacht. Der Gedanke macht jedoch durchaus Sinn, da die klare Struktur und die direkten Aufgabenstellungen SuS mit ASS entgegenkommen können.

11. Was denkst du über die Akzeptanz der Hefte bei den SuS?

Alle LP denken, dass die SuS das Heft gut annehmen würden.

12. Würdest du dir eine Begleitinformation für LP wünschen (Einsatz im Unterricht, Infos zur Einfachen Sprache)?

Vier der sechs LP würden sich eine Begleitinformation für LP wünschen.

13. Gibt es abschliessend noch etwas, was du erwähnen willst?

Bei dieser Frage konnten die LP noch weitere Ideen, Anregungen und Wünsche festhalten. Die meisten LP gaben an dieser Stelle nochmals ein kurzes Gesamtfeedback, bei welchem sie festhielten, dass die Hefte gelungen seien und sie diese in ihrem Unterricht einsetzen würden. Eine LP erwähnte an dieser Stelle noch einmal, dass sie davon ausgeht, dass ihre IF-/ISR-SuS trotz der Anpassung immer noch auf Unterstützung seitens der KLP oder SHP angewiesen wären.

Allgemeine Verbesserungsvorschläge (Kommentare im Heft)

Die Menge der direkten Kommentare in den beiden Heften war sehr unterschiedlich. Ein gemeinsamer Nenner ist nicht wirklich erkennbar. Die folgenden Rückmeldungen sind demnach hauptsächlich Einzelmeinungen. Es werden folgend einige erwähnt. Eine komplette Auflistung der Rückmeldungen ist dem Anhang zu entnehmen.

Eine LP fand das Titelblatt sehr gelungen, da es gleich ist wie das Themenbuch und den SuS somit das Gefühl gibt, das gleiche wie die Klasse zu machen. Im Zusammenhang mit der Einleitung fand eine LP den Hinweis auf die passende Themenbuchseite gut.

Bei den Textaufgaben würde eine LP die Skizze eher mit Bleistift machen, da man sie so besser korrigieren kann. Ebenfalls meldet sie zurück, dass die Überschneidung der Pfeile bei der Skizze etwas ungünstig sei. Im Zusammenhang mit der Skizze würde eine andere LP diese grösser abbilden. Ebenfalls war für sie die Aufgabenstellung „Zeichne die Skizze genau in dein Heft“ nicht klar. Eine LP findet es gut, dass die Teilaufgabe 3b etwas schwieriger ist als die Teilaufgabe 3a.

Bei der Textaufgabe 4 findet eine LP die Abbildungen sehr hilfreich und viel verständlicher als im Themenbuch. Eine andere LP würde die Schrift bei der Skizze grösser machen. Im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung bemerkt eine LP, dass die Lösungsdarstellung im Heft etwas anders ist als im Themenbuch und fragt sich, ob die Aufgabe dadurch zu viel von der Originalaufgabe abweicht.

Dass der Antwortsatz bei den Textaufgaben als separater Schritt eingefordert wird, bewertet eine weitere LP positiv.

Im Zusammenhang mit den Sachaufgaben werden das Bild und die Bildbeschriftung als sehr gut bewertet, das Konzept der sinkenden Körpertemperatur als verständlich beschrieben. Mehrere LP würden noch weitere Begriffe erklären. Eine LP würde die Masseinheiten ausschreiben.

Folgende weitere Anpassungsvorschläge / Ergänzungen wurden genannt:

- Titelergänzung „Ergänzung zum Themenbuch“
- Titelblatt: Seitenzahl Themenbuch und Aufgaben angeben
- Mediopunkt in Einleitung erklären
- Mehr Bilder und weniger Text (Worterklärungen)
- Wiederholung der Worterklärungen weglassen bzw. kürzen

6.4 Fazit

Auch wenn das Produkt nur im kleinen Rahmen ausgewertet werden konnte, fand es bei den LP und der Expertin Anklang. Zu keinem Zeitpunkt wurde die Verwendung der *Einfachen Sprache* im Zusammenhang mit den Text- und Sachaufgaben grundsätzlich kritisiert. Einzig die Teilaufgabe 3f wurde für eine LP zu fest vereinfacht. Die Rückmeldungen zeigten, dass die LP erkannten, dass der Sinn der Text- und Sachaufgaben auch mit *Einfacher Sprache* erhalten bleibt. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, da das Produkt ansonsten nicht im Unterricht eingesetzt würde. Von mehreren LP als positiv gewertet wurden die übersichtliche Gestaltung, das Erkennen der Themenbuchstruktur, den Hinweis auf die dazugehörigen Themenbuchseiten sowie die klaren und übersichtlichen Grafiken und Beispiele.

In Bezug auf das Produktformat ist sicherlich bei den Sachaufgaben noch nicht das ideale Format gewählt. Der Wunsch nach gleichzeitigem Betrachten von Sachtext und Sachaufgaben (und Worterklärungen) ist bei zwei LP vorhanden und nachvollziehbar. Mögliche Ideen, wie dies angepasst werden kann, werden im Kapitel 6.5 skizziert.

Im Hinblick auf die Zielgruppe hat sich gezeigt, dass die LP das Heft sowohl für Kinder mit sprachlichen wie auch für solche mit mathematischen Schwierigkeiten einsetzen würden. Der Hinweis und die Bedenken einer SHP über die Selbständigkeit der Aufgabenbearbeitung sind an dieser Stelle zu erwähnen. Natürlich ist eine klare Einführung der Hefte durch die KLP oder SHP hierbei sehr wichtig. Ebenfalls ist besonders bei Kindern, welche sprachliche und mathematische Schwierigkeiten aufweisen, eine Begleitung durch eine LP – zumindest teilweise – notwendig. Dasselbe gilt für das Hinzu nehmen der Handlungsebene für die Aufgabenbearbeitung. Dennoch sind sich die LP einig, dass die Hefte durchaus eine Unterstützung für die Kinder darstellen würden. Eine LP erwähnte sogar, dass die Angst vor dem Thema "Textaufgaben" dadurch genommen werden könne.

Auch die Evaluation mittels Prüfgruppe zeigte, dass die Aufgaben durchaus Anklang bei den Kindern fanden. Ein Junge wünschte sich sogar, eine Vereinfachung der Text- und Sachaufgaben für die Mathematik-Lehrmittel der Primarklassenstufen 5 und 6. Wie die Akzeptanz des Produkts bei einer konkreten Einsetzung im Schulalltag ist, konnte leider nicht evaluiert werden.

Folgend wird auf die mögliche Weiterarbeit am Produkt eingegangen.

6.5 Mögliche Weiterarbeit am Produkt

Aufgrund der Rückmeldungen der LP sowie meiner eigenen Gedanken und Ideen während dem Evaluationsprozess, gibt es besonders bei den Sachaufgaben noch Verbesserungspotential in Bezug auf das Produktformat. Die Idee einer LP, ein Plakat zu gestalten, ist meines Erachtens ungünstig. Alle Informationen wären dabei zwar auf einen Blick sichtbar, jedoch wäre es mengenmässig sehr überlastet. Ebenfalls würde es schwierig werden, das Plakat übersichtlich zu gestalten. Hinzu kommt, dass ein Plakat vom Format her viel Platz beansprucht. Eine einfache Handhabung auf dem Schüler*innenpult wäre demnach schwierig. Die Idee einer anderen LP, den Text so ins Heft zu integrieren, dass er sich herausnehmen lässt, scheint mir sinnvoller zu sein. Ich würde dabei sogar noch einen Schritt weiter gehen und den Sachtext komplett aus dem Heft herausnehmen. So wäre der Sachtext

ein separates Dokument und die Worterklärungen sowie die Sachaufgaben würden weiterhin in einem Heft gebunden sein.

Ursprünglich habe ich mir bei der Produktentwicklung vorgestellt, dass die Hefte – gleich wie das Themenbuch – von den Kindern genutzt und am Ende wieder zurückgegeben werden. Das direkte Hineinschreiben und Markieren würde demnach nicht stattfinden. Aufgrund der Rückmeldungen einer LP, welche es als grosses Plus sieht, dass man direkt in die Hefte reinschreiben und Textstellen markieren kann, kam eine neue Idee für die Art der Verwendung auf, die ich so nicht angedacht habe, jedoch durchaus sinnvoll finde. Da das Heft dann vielmehr ein Arbeitsheft wäre, könnte das Festhalten der Lösung ebenfalls direkt in diesem Heft stattfinden. Es bräuchte demnach kein zusätzliches "Häuschenheft", welches normalerweise im Mathematikunterricht für das Festhalten der Aufgabenergebnisse genutzt wird. Das Arbeitsheft würde demnach durch "Häuschenraster" nach jeder Teilaufgabe ergänzt werden, um die Lösung direkt im Arbeitsheft festhalten zu können.

In Bezug auf die Lösungsdarstellung kann ich mir vorstellen, dass es für gewisse SuS nicht reicht, nur einmalig am Anfang der Aufgabenstellung das Lösungsformat vorzugeben. Das Erstellen zweier unterschiedlicher Arbeitshefte wäre demnach sinnvoll. Ein Heft für SuS, denen eine einmalige Lösungsdarstellung reicht und eines für jene SuS, welche auch bei der Lösungsdarstellung klare Strukturen benötigen. Dies könnte z.B. dadurch erreicht werden, in dem für jede Teilaufgabe ein Scaffold vorgegeben wird (Rechnung, Antwortsatz), welches sie nur noch ausfüllen müssen. So wäre bei jeder einzelnen Teilaufgabe klar, was bei der Lösungsdarstellung von ihnen verlangt wird (Erwartungstransparenz). Eine weitere sprachliche Entlastung wäre, Schlüsselwörter für die Aufgabenbearbeitung im Sachtext fett zu markieren. Das Auffinden der richtigen Textstelle würde demnach erleichtert.

Im Zusammenhang mit den Textaufgaben ist das Heft als Formatwahl durchaus sinnvoll. Was noch in der Praxis erprobt werden kann ist, ob die SuS die Worterklärungen lieber auf der linken oder auf der rechten Heftseite haben. Es müssten demnach zwei Versionen erstellt werden, welche in der Praxis durch eine Testgruppe geprüft werden. Eine andere Idee ist, ebenfalls ein Arbeitsheft zu gestalten, bei welchem die Worterklärungen im Heftanfang sowie zusätzlich auf einem separaten A4 Blatt festgehalten sind (kein hin und her blättern). Die Aufgaben wären dabei auf der linken Seite und das Häuschenraster, in welches die Aufgaben direkt gelöst werden könnten, auf der dazugehörigen rechten Seite.

Folgend werden die möglichen Weiterarbeiten am Produkt nochmals zusammenfassend dargestellt:

- Sachaufgaben:
 - Entwicklung zweier Arbeitshefte mit separatem Sachtext auf A3
 - Variante 1 (schwieriger): Beispiel am Anfang der Aufgabe für Lösungsdarstellung mit Platz zum direkten Reinschreiben für jede Teilaufgabe.
 - Variante 2 (einfacher): Scaffold der Lösungsdarstellung bei jeder Teilaufgabe mit Platz zum direkten Reinschreiben (+ Fettmarkierung der Schlüsselwörter).
- Textaufgaben:
 - Erprobung Worterklärungen links oder rechts
 - Entwicklung eines Arbeitshefts
 - Worterklärungen am Anfang des Hefts und zusätzlich separat als A4
 - Links bei Doppelseite Aufgabenstellung, rechts Platz für Lösungsdarstellung

Bei der Evaluation der Hefte durch die LP mittels Fragebogen geben vier der sechs LP an, dass sie sich eine Begleitinformation für die Arbeitshefte wünschen würden. Dies wäre somit eine weitere Weiterarbeit am Produkt dieser Masterarbeit. Folgend wird kurz skizziert, was eine solche Begleitinformation beinhalten könnte:

Möglicher Inhalt einer Begleitinformation:

- Erklärung Konzept *Einfache Sprache*
- Heftinhalte
- Zielgruppe
- Zusätzliche Hinweise zur Arbeit mit den (Arbeits-)Heften
 - Mögliche sprachliche Schwierigkeiten, die weiterhin auftreten können (z.B. Begriff „Meter über Meer“ → Konzept mit den Kindern im Unterricht besprechen)
 - Mündliche Arbeitshinweise, die zusätzlich gegeben werden können/sollen
- Tipps zur Umsetzung
 - Konkretes Anschauungsmaterial (Handyhülle, Bilderrahmen)
 - Konkrete Handlung als Vorübung (selber Bilderrahmen basteln)

Als abschliessende Idee für eine Weiterarbeit wäre sicherlich auch die Übertragung der Text- und Sachaufgaben aus den Lehrmitteln der Primarstufen 5 und 6 anzudenken. Ebenfalls könnten weitere Teile des Mathematik-Lehrmittels mittels *Einfacher Sprache* sprachlich vereinfacht werden.

7 Fazit

In diesem Kapitel wird zuerst die Fragestellung beantwortet und anschliessend auf die Evaluationsfragen aus dem Kapitel 2.3 eingegangen.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

Nach der Theorieauseinandersetzung wurde die ursprüngliche Fragestellung aus dem Kapitel 1.3 auf folgende Fragestellung umformuliert:

Inwiefern können SuS mit Leseschwierigkeiten Text- und Sachaufgaben erfolgreicher bearbeiten, wenn diese mittels Einfacher Sprache sprachlich vereinfacht werden?

Für die Beantwortung der Fragestellung greife ich auf die Ergebnisse und Beobachtungen der Erfassung der Originalaufgaben aus dem Themenbuch sowie die Evaluation 1 der Prüfgruppe zurück.

Wie im Kapitel 6.2 ersichtlich, konnten die SuS die übertragenen Aufgaben deutlich besser lösen als die Originalaufgaben aus dem Themenbuch. Meinen Beobachtungen zufolge waren zum einen die Bilder, zum anderen die Erwartungstransparenz sowie die klare Strukturierung für die Kinder der Prüfgruppe sehr unterstützend. Fehlvorstellungen, was das Aussehen des Endprodukts betrifft, konnten dadurch behoben werden, was sich auf die Konstruktion eines korrekten Situationsmodells auswirkte. Dies zeigte sich z.B. in der korrekten Skizzierung des Bilderrahmens, was dem Punkt drei (Mathematisieren) des Situationsmodells entspricht (Kapitel 3.1.4). Weiter konnten bei einigen Kindern konzeptuelle Hürden (sinkende Körpertemperatur) durch eine Umformulierung und Ergänzung des Ausgangstextes geklärt und Stolpersteine durch unbekannte Wörter mittels Worterklärungen oder die Bilder überwunden werden. Eine Schwierigkeit, die für einige Kinder bestehen blieb, war die Formulierung des Antwortsatzes.

Wie gut die übertragenen Aufgaben ohne Begleitung gelöst werden können, konnte im Rahmen dieser Masterarbeit leider nicht überprüft werden. Ich bin jedoch überzeugt, dass SuS, welche nur sprachliche Schwierigkeiten zeigen, die Aufgaben selbstständig oder mit wenig Unterstützung lösen können. Bei SuS mit zusätzlich mathematischen oder andere Schwierigkeiten wird vermutlich noch immer eine Begleitung bei der Aufgabenbearbeitung nötig sein, wenn auch nicht im gleichen Ausmass wie bei den Originalaufgaben aus dem Themenbuch.

Zusammenfassend lässt sich vermuten, dass die Text- und Sachaufgaben in *Einfacher Sprache* für die SuS eine Unterstützung für deren Bearbeitung darstellen. Die Teilhabe am Unterrichtsthema der Klasse wird dadurch ermöglicht. Weitere Überprüfungen mittels Testgruppen, wären an dieser Stelle jedoch notwendig, um die Wirkung empirisch zu bestätigen.

Eine Frage, welche mir persönlich im Zusammenhang mit der Übertragung der Text- und Sachaufgaben offen bleibt ist: „Wie viel Unterstützung durch zusätzliche Hinweise und klare Handlungsaufträge dürfen gegeben werden, ohne die Aufgaben mathematisch so zu vereinfachen, dass sie für die SuS keine Herausforderung mehr darstellen?“

7.2 Beantwortung der Evaluationsfragen

Folgend werden die vier Fragen für die Produkteevaluation aus dem Kapitel 2.3 beantwortet.

Konnten die ausgewählten SuS die angepassten Text- und Sachaufgaben sprachlich verstehen und umsetzen?

Diese Frage kann grösstenteils mit ja beantwortet werden. Es zeigte sich eine deutliche Verbesserung der Bearbeitung der übertragenen Aufgaben (Evaluation 1) im Vergleich zu den Originalaufgaben aus dem Themenbuch. Es gab für einzelne Kinder jedoch immer noch Stolpersteine. Ob diese sprachlicher Natur sind oder andere Ursachen haben, kann ich nicht beurteilen.

Wie ist die Akzeptanz des Produkts bei den SuS (Prüf- und Testgruppe)?

Diese Frage kann leider nicht klar beantwortet werden. Die Durchführung mittels Testgruppe konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, was für die Beantwortung dieser Frage wichtig gewesen wäre. Die Lehrpersonen aus meinem Team, welche das Produkt mittels Fragebogen evaluiert haben, sind jedoch alle überzeugt, dass das Produkt bei den SuS Anklang finden wird. Auch die Reaktion eines Schülers aus der Prüfgruppe, welcher sich solche Hefte auch für die Text- und Sachaufgaben der 5. und 6. Primarklasse wünscht, zeigt, dass das Produkt bei SuS durchaus gut ankommen kann.

Inwiefern kann das Heft für Kinder mit DaZ oder sprachlichen Schwierigkeiten und mathematischen Schwierigkeiten unterstützend sein?

Wie bereits im Kapitel 7.1 formuliert, können die Hefte auch für Kinder mit sprachlichen und mathematischen Schwierigkeiten unterstützend sein, wobei eine zusätzliche Begleitung durch eine Lehrperson sicherlich nötig sein wird.

Welche Gedanken und Anmerkungen kommen von Seiten der SHP in meinem Team?

Die beiden Hefte kamen bei den LP aus meinem Team gut an. Positiv aufgefallen ist ihnen vor allem die klare Strukturiertheit, das übersichtliche Layout, die Parallelen zum Themenbuch, die Verwendung einfacher sprachlicher Mittel, die verständlichen Grafiken sowie das Beibehalten der mathematischen Fachbegriffe und deren Erklärung in den Aufgaben.

Weitere Ideen, Anregungen und Wünsche sind ein anderes Produktformat für die Sachaufgaben, welches ein gleichzeitiges im Blick haben von Sachtext und Sachaufgaben ermöglicht sowie die Erstellung eines Merkblattes für Lehrpersonen. Eine LP erwähnte ausserdem die noch immer nötige Begleitung und das Hinzunehmen der Handlungsebene bei SuS mit sprachlichen und mathematischen (sowie weiteren) Schwierigkeiten.

8 Schlusswort und Ausblick

Dass Sprache der Schlüssel ist für die Teilhabe am gesellschaftlichen, schulischen und beruflichen Leben, ist vielen Menschen bewusst. Sie ermöglicht den Zugang zu Wissen und ist somit zentral für (schulische) Lernprozesse. Eine verständliche Sprache zu verwenden, welche möglichst allen Menschen Zugang zu diesen Wissensinhalten ermöglicht, wäre sehr wünschenswert. Leider ist dies bis anhin weder in unserem Alltag, noch in der Schule etabliert.

Lehrmittel in *Einfacher Sprache* erachte ich als eine Möglichkeit, SuS mit sprachlichen Schwierigkeiten den Zugang zu schriftlichen Bildungsinhalten zu ermöglichen. Auch wenn im Rahmen dieser Masterarbeit die übertragenen Text- und Sachaufgaben nur mit vier SuS durchgeführt wurden, konnte eine klare Verbesserung der Verständlichkeit beobachtet werden. Ich bin überzeugt, dass Lehrmittel in *Einfacher Sprache* für viele SuS eine grosse Unterstützung im Lernprozess darstellen würden. Dabei sollte die *Einfache Sprache* die Standardsprache in den Lehrmitteln nicht ersetzen. Vielmehr wäre es wünschenswert, in Sinne der Brückenfunktion, zwei parallele Lehrmittel zu entwickeln: Eines in *Einfacher Sprache*, das andere in Standardsprache. Wer sich jetzt denkt, dass die SuS irgendwann im Erwachsenenalter sowieso mit der Standardsprache konfrontiert werden und Informationen aus Standardtexten herauslesen müssen, hat zum jetzigen Zeitpunkt vermutlich recht. Ich erhoffe mir jedoch, dass in Zukunft die eine *Einfache Sprache* in unserer Gesellschaft als Ergänzung zur Standardsprache mehr verwendet wird: In der Schule, im Beruf, in den Zeitungen, in der Literatur, in öffentlichen Schreiben, in Verträgen, in den Abstimmungsunterlagen und vielem mehr. So, wie sie heute bereits teilweise in Norwegen, Schweden und Finnland etabliert ist (siehe Kapitel 3.3.2). Mir ist bewusst, dass dieses Szenario aktuell noch Wunschdenken ist. Ich hoffe jedoch sehr, dass in unserer Gesellschaft diesbezüglich ein Umdenken stattfinden wird.

Ich für meinen Teil bin sehr froh, dass mir die Thematik der Verwendung einer einfachen und an das Zielpublikum angepassten Sprache dank dieser Arbeit so bewusst geworden ist. Für meine berufliche Zukunft möchte ich die Empfehlungen und Regeln der *Einfachen* und *Leichten Sprache* bestmöglich in meinen Berufsalltag integrieren und umsetzen. Weiter ist es mir wichtig, die Thematik auch meinen Teamkolleg*innen näher zu bringen und sie darauf zu sensibilisieren. Es ist mir bewusst, dass man nicht von heute auf morgen alle schriftlichen Dokumente in der Schule ergänzend in *Einfacher Sprache* bereitstellen kann. Dennoch kann das Bewusstsein darüber bereits bei der Auswahl geeigneter sowie einfach verständlicher Übungen und Texte oder beim Verfassen von sprachlich verständlichen Lernzielkontrollen helfen.

Es ist schön, dass ich meinen Wissensrucksack – mit dieser vorläufig letzten grossen Arbeit – um dieses sehr wichtige und sinnvolle Thema erweitern konnte. Gerne möchte ich diese Masterarbeit mit folgendem abgewandelten Zitat abschliessen:

Einfache Sprache

Ein kleiner Aufwand für die Gesellschaft, aber ein grosser Gewinn für den einzelnen Menschen.

9 Abbildungs-, Tabellen- und Grafikverzeichnis

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Mathematischer Modellierungskreislauf (Stephany, 2016, S. 27)	15
Abbildung 2: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2019, S. 15)	18
Abbildung 3: Effekt fehlender sprachlicher Mittel auf die Dimensionen Ästhetik, Kohärenz und Ökonomie (Bredel & Maass, 2016a, S. 189).....	26
Abbildung 4: Titelbild Heft "Textaufgaben in einfacher Sprache"	51
Abbildung 5: Ausgangstext Textaufgaben (Keller, Keller & Diener, 2014b, S. 101).....	52
Abbildung 6: Zieltext Textaufgabe 3a	52
Abbildung 7: Titelbild Heft "Sachaufgaben in einfacher Sprache"	54
Abbildung 8: Ausgangstext Sachtext (Keller, Keller & Diener, 2014b, S. 136).....	55
Abbildung 9: Zieltext Sachtext Teil 1	55
Abbildung 10: Zieltext Sachtext Teil 2	55
Abbildung 11: Skizze von Bilderrahmen (Keller, Keller & Diener, 2014b, S. 101).....	58
Abbildung 12: Skizze Schülerin V (Foto: Rebekka Stalder).....	58
Abbildung 13: Skizze Foto mit Bilderrahmen (Abbildung: Rebekka Stalder).....	63

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Voraussetzungen für die Bearbeitung von Sach- und Textaufgaben aus dem LP21 (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017b).....	11
Tabelle 2: Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit Textinhalten (Walt, 2016, S. 15).....	19
Tabelle 3: Übersicht Einfache und Leichte Sprache (vgl. Bredel & Maass, 2016a & 2016b; Baumert 2018).....	21
Tabelle 4: Gemeinsame Regeln der drei Regelwerke (Bredel & Maass, 2016a, S. 22).....	24
Tabelle 5: Die Sprachniveau Globalskala (vgl. GER)	30
Tabelle 6: Verbindung Situationsmodell Lenhard und Leichte Sprache	34
Tabelle 7: Übersicht über das geplante forschungsmethodische Vorgehen (in Anlehnung an Walt, 2016, S. 29)	45
Tabelle 8: Übersicht über die Wahl der Regeln und Empfehlungen.....	47

9.3 Grafikverzeichnis

Grafik 1: Übersicht der gelösten Textaufgaben vor der Übertragung	59
Grafik 2: Übersicht der gelösten Sachaufgaben vor der Übertragung	60
Grafik 3: Übersicht der gelösten Textaufgabe nach der Übertragung	63
Grafik 4: Übersicht der gelösten Sachaufgaben nach der Übertragung	66

10 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht (4. Auflage)*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Baumert, A. (2018). *Einfache Sprache. Verständliche Texte schreiben*. Münster: Spass am Lesen Verlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2017a). *Lehrplan 21. Lern- und Unterrichtsverständnis*. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|2>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2017b). *Lehrplan 21. Mathematik. Kompetenzaufbau 1./2. Zyklus*. Verfügbar unter <https://www.lehrplan21.ch/>
- Brendel U. & Maass, Ch. (2016a). *RATGEBER. Leichte Sprache. Die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis*. Berlin: Dudenverlag.
- Bredel, U. & Maass, Ch. (2016b). *Leichte Sprache. Theoretische Grundlagen. Orientierung für die Praxis*. Berlin: Duden.
- Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER). Verfügbar unter <https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php>
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.
- HfH (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Ausgabe August 2017. o.O.: o.V.
- Keller, B., Keller, R. & Diener, M. (Projektleitung) (2014a). *Mathematik 4 Primarstufe. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Keller, B., Keller, R. & Diener, M. (Projektleitung) (2014b). *Mathematik 4 Primarstufe. Themenbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Stephany, S. (2018). *Sprache und mathematische Textaufgaben. Eine empirische Untersuchung zu leser- und textseitigen sprachlichen Einflussfaktoren auf den Lösungsprozess*. Münster: Waxmann.
- Walt, B. (2016). *Mit Leichter Sprache das Lernen lernen. Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten eignen sich Arbeitstechniken an*. Verfügbar unter <https://www.nebis.ch/de/startseite/>
- Wilhelm, N. (2016). *Zusammenhänge zwischen Sprachkompetenz und Bearbeitung mathematischer Textaufgaben. Quantitative und qualitative Analysen sprachlicher und konzeptueller Hürden*. Wiesbaden: Springer.